

**Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin**

University of Applied Sciences

Einsatz von Steganografie zur Kommunikation über öffentliche
Kanäle

Abschlussarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science (B.Sc.)

an der

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Fachbereich IV - Informatik, Kommunikation und Wirtschaft

Studiengang Angewandte Informatik

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Thomas Schwotzer
2. Prüfer: Prof. Dr. Alexander Huhn

Eingereicht von Henk-Joas Lubig

15.05.2022

Kurzbeschreibung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der steganografischen Bearbeitung von Bildern und der Verbreitung des Ergebnisses über öffentliche, unverschlüsselte Kanäle.

Steganografie bezeichnet die Kunst, Informationen so in einem Medium unterzubringen, dass diese selbst für einen investigativen Beobachter schwer zu entdecken sind. Ziel ist, die Kommunikation an sich geheim zu halten, die Verschlüsselung einer bereits entdeckten Kommunikation steht nicht im Fokus.

Die Anforderungen an steganografisch bearbeitete Bilder schließen schlechte Wahrnehmbarkeit der Bildveränderung und Resistenz gegen statistische Angriffe, aber auch gegen Kompression ein, die bei der Veröffentlichung auf einem Kanal stattfinden könnte.

Diese Arbeit beschreibt das Vorgehen bei dem simultan bearbeiteten Projekt, in dessen Ergebnis die erfolgreiche Verbreitung von steganografisch versteckten Informationen in Bildern über öffentliche Kanäle möglich ist. Dabei werden verschiedene Konzepte der Steganografie vorgestellt und eine konfigurier- und erweiterbare Struktur implementiert, die die Verwendung unterschiedlicher steganografischer Methoden anbietet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	2
1.2	Zielsetzung	2
1.3	Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit	2
2	Grundlagen	4
2.1	Grundlegende Begriffe	4
2.1.1	Versteckte Nachrichten	4
2.1.2	Steganografie	5
2.1.3	Pixelwerte, Bittiefen und Farbkanäle	5
2.1.4	Bilder und Bildformate	6
2.1.5	Öffentliche Kanäle	6
2.1.6	Kompression	7
2.1.7	Angriffe und Resistenzen	7
2.2	Abgrenzung	8
2.2.1	Verwandte Arbeiten	8
2.2.2	Java Implementation	8
2.2.3	Automatische Veröffentlichung	9
2.2.4	Bilder als Medium	10
3	Analyse	11
3.1	Anforderungen	11
3.1.1	Automatische Veröffentlichung	12
3.1.2	Verwendung von Java	12
3.1.3	Einbettungskapazität	12
3.1.4	Erweiterbarkeit der Implementierung	13
3.1.5	Wahrnehmbarkeit	13
3.1.6	Entdeckungsresistenz	14
3.1.7	Kompressionsresistenz	14

3.2	Ergebnisanalyse Projektstudium	15
3.2.1	Verwendung von Java	15
3.2.2	Erläuterung der steganografischen Algorithmen	16
3.2.3	Einbettungskapazität	19
3.2.4	Erweiterbarkeit der Implementierung	20
3.2.5	Wahrnehmbarkeit	23
3.2.6	Entdeckungsresistenz	28
3.2.7	Erweiterte Wahrnehmung	32
3.2.8	Kompressionsresistenz	34
3.3	Zusammenfassung	34
3.3.1	Ergänzung der Anforderungen - Nebeninformationen	35
3.3.2	Liste der Anforderungen	37
4	Konzeption	39
4.1	JPEG-Kompression	40
4.1.1	Umrechnung des Farbmodells	41
4.1.2	Aufteilung in Blöcke	41
4.1.3	Diskrete Kosinustransformation	42
4.1.4	Quantisierung	43
4.2	Einbettungsalgorithmus - Encoder	44
4.2.1	Sequentieller Encoder	44
4.2.2	Minderung der Einbettungsauswirkungen - STC Encoder	44
4.2.3	Vergleich der Encoder	47
4.3	Auswahl von steganografischen Algorithmen	49
4.3.1	Beibehaltung der steganografischen Algorithmen	49
4.3.2	Beispiele ausgeschlossener Algorithmen	50
4.3.3	DCRAS	51
4.3.4	DMAS	53
4.3.5	Adaptive Änderungsgröße	55
4.4	Verzerrungsfunktionen	56
4.4.1	Diskrete Wavelet-Transformation (DWT)	56
4.4.2	UNIWARD	58
4.5	Overlays	59
4.6	Fehlerkorrektur - Reed-Solomon-Codes	59
4.7	Zusammenfassung des Konzepts	61

4.8	Konzeptionelle Struktur	61
4.8.1	Äußere Struktur	62
4.8.2	Innere Struktur	65
4.8.3	Komponenten der inneren Struktur	66
5	Implementierung	68
5.1	Quelltextorganisation und Verwendung	68
5.2	Äußere Struktur	69
5.3	Innere Struktur	71
5.4	Fehlerkorrektur	73
5.5	Wiederkehrende Operationen	74
5.5.1	Konvertierung von Farbräumen	74
5.5.2	Transformationen	75
5.5.3	Quantisierung	76
5.6	Implementierungsdetails des STC Encoders	76
5.6.1	Pseudorandomisierung der Submatrix	76
5.6.2	Viterbi-Algorithmus	78
6	Evaluation	80
6.1	Automatisierte Tests	80
6.1.1	Unit-Tests	81
6.1.2	Integrationstests	81
6.2	Einbettungskapazität	82
6.3	Wahrnehmbarkeit	83
6.4	Entdeckungsresistenz	85
6.4.1	Statistische Angriffe	86
6.4.2	Deep-Learning-Angriffe	87
6.5	Kompressionsresistenz	89
6.5.1	Einfache Kompression	89
6.5.2	Rekompression	91
7	Fazit	94
7.1	Zusammenfassung	94
7.2	Kritischer Rückblick	95
7.2.1	Steganalyse	95
7.2.2	Kompatibilität mit Android	96
7.2.3	Genauere Untersuchung der Konfigurationen	96

7.2.4	Weitere Resistenzen	96
7.3	Ausblick	97
7.3.1	Dynamische Wahl von DCT-Koeffizienten und Referenzblöcken . . .	97
7.3.2	Unterstützung von Grauwert-Bildern	98
7.3.3	Einsatz des Stego-Keys	98
7.3.4	Erweiterung von Klassen der inneren Struktur	98
Abbildungsverzeichnis		I
Tabellenverzeichnis		II
Quelltextverzeichnis		III
Glossar		IV
Literaturverzeichnis		VI
Onlinereferenzen		XII
Bildreferenzen		XV
Sonstige Referenzen		XVI
Anhang A		XVIII
A.1	Konstruktion der inneren Struktur	XVIII
A.2	Klassendiagramm der inneren Struktur	XX
A.3	Kanalkonfiguration	XX
Anhang B		XXII
B.1	Quelltextvergleich des Viterbi-Algorithmus	XXII
Anhang C		XXVI
C.1	README-Datei des Repository der Ergebnisbibliothek	XXVI
C.1.1	OpenSteganography	XXVI
C.2	Erklärender Test - Grundsätzliche Verwendung	XXIX
Eigenständigkeitserklärung		XXXI

Kapitel 1

Einleitung

Die Geheimhaltung einer Kommunikation kann einem Menschen aus einer Vielzahl von Gründen wichtig sein. Staatliche Zensur nimmt in vielen Ländern zu, die Veröffentlichung oder sogar Besprechung bestimmter Themen wird unterbunden und der Zugriff auf Kommunikationsmittel im Allgemeinen beschränkt[8]. Auch die Übermittlung persönlicher Informationen setzt ein gewisses Vertrauen in den genutzten Kanal voraus. So wird Geheimhaltung zwar von verschiedenen Sofortnachrichtendiensten zugesagt, der tatsächliche Umgang mit den ihnen überlassenen Daten ist zumeist aber nur schlecht oder gar nicht verifizierbar[70, S. 11, 12]. Die Verschlüsselung einer Kommunikation mag die Sicherheit des Übermittelten erhöhen, das Stattfinden einer Kommunikation an sich wird jedoch nicht verschleiert.

Die Veröffentlichung von Bildern ohne direkte Kommunikation zweier Personen ist auf verschiedenen Diensten möglich und wird von vielen Menschen genutzt. Versteckt ein Sender nun Informationen in solchen Bildern und ein Empfänger greift an anderer Stelle auf diese zu, ist für einen Beobachter nicht festzustellen, ob eine direkte Kommunikation stattfindet oder nur ein weiteres zusammenhangsloses Katzenbild als Beitrag in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde.

Die Geheimhaltung der Kommunikation an sich wird insbesondere dann möglich, wenn die versteckte Nachricht auch für versierte Beobachter nicht oder nur sehr schwer zu entdecken ist. Dies soll in der vorliegenden Arbeit erreicht werden.

1.1 Motivation

Diese Arbeit fußt auf einem Projektstudium namens „Verborgene Nachrichten in Social Networks mittels Steganographie“, das im Wintersemester 2020 / 2021 an der HTW Berlin stattfand und ebenfalls die Veröffentlichung von Medien mit versteckten Nachrichten zum Inhalt hatte. Obwohl die gesetzten Ziele des Projektstudiums zumindest teilweise erreicht wurden, war der Einsatz des Ergebnisses nur sehr begrenzt möglich. Die versteckten Nachrichten gingen auch bei geringen Manipulationen verloren und konnten so nur auf wenigen Kanälen übertragen werden. Auch die wissenschaftliche Untersuchung und begründbare Einschätzung der Güte des erreichten Ergebnisses blieb zu großen Teilen aus.

Diese Arbeit beschäftigt sich daher bei ähnlicher Themenwahl mit der Aufarbeitung des Projektstudiums und der Umsetzung seiner Ziele, grenzt sich dabei aber unter begründeter Angabe eigener Anforderungen auch von diesem ab.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Konzeptionierung und Implementierung einer Bibliothek in der Programmiersprache Java, die das Verstecken von Nachrichten in Bildern ermöglicht. Diese Bilder sollen über offene Kanäle, wie etwa soziale Netzwerke oder anderweitige Veröffentlichung verbreitet werden können, ohne die enthaltene Nachricht zu verlieren.

Bei der Konzeption soll Wert auf eine erweiterbare und dennoch übersichtlich bedienbare Struktur gelegt werden. Gleichzeitig jedoch soll die Bibliothek genügend Optionen bieten, um die Realisierung unterschiedlicher Zwecke zu ermöglichen.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Das dieser Arbeit voranstehende Projektstudium dient ihr als Ausgangspunkt und wird in ihrem Verlauf oft referenziert. So wird nach der Erläuterung einiger grundlegender Begriffe und der genaueren Abgrenzung des Themas zunächst eine Analyse der an das Projektstudium gestellten Anforderungen durchgeführt.

Im Anschluss daran wird das Projektstudium selbst hinsichtlich der eruierten Anforderungen untersucht und zu diesem Zweck Methoden und Metriken eingeführt, die im weiteren

Verlauf verwendet werden. Festgestellte Unzulänglichkeiten des Projektstudiums, ergänzt durch explizite Detailanforderungen, dienen der anschließenden Konzeption als Grundlage.

Ziel der Konzeption ist die Erläuterung tiefergehender Grundlagen sowie einzelner Konzepte, die zur Lösung der in den Anforderungen festgehaltenen Teilprobleme beitragen sollen. Die Konzepte werden anschließend in eine konkrete Struktur überführt, die in der daran anknüpfenden Implementierung umgesetzt werden soll.

Die Implementierung soll dabei, abgesehen von Besonderheiten oder relevanten Details, nur in Grundzügen beschrieben werden und einen Überblick über das entstandene Programm geben. Dessen Funktionsweise wird daraufhin durch die Erläuterung automatisierter Tests und gezielte Untersuchungen beschrieben und der Erfolg der Implementierung bestätigt.

Abschließend sollen Rück- und Ausblick das Vorgehen und die Ergebnisse der Arbeit kritisch hinterfragen und mögliche Erweiterungen darlegen.

Kapitel 2

Grundlagen

In diesem Kapitel soll zunächst auf grundlegende Begriffe eingegangen werden, die in dieser Arbeit häufiger verwendet werden und einer Erläuterung oder Definition bedürfen. Im Anschluss erfolgt eine Abgrenzung der Zielsetzungen. Dies dient der Begründung des Vorgehens sowie einer verständlichen Fokussierung der Themenbereiche im weiteren Verlauf.

2.1 Grundlegende Begriffe

Im Folgenden werden grundlegende Begriffe erläutert, die in dieser Arbeit an unterschiedlicher Stelle verwendet werden. Es soll hierbei keine abschließende Aufzählung, sondern ein grundsätzliches Verständnis für die nachfolgenden Kapitel geschaffen werden.

2.1.1 Versteckte Nachrichten

Im Kontext dieser Arbeit bezeichnet der Begriff „Versteckte Nachrichten“ jede Art von Information, die einem Medium verborgen hinzugefügt wird. Hierbei kann es sich um eine beliebige binäre Sequenz handeln.

Der Vorgang des Versteckens kann als „Enkodieren“ bezeichnet werden, das gegensätzliche herausfiltern der Nachricht als „Dekodieren“. Das Enkodieren wird dabei im Kontext dieser Arbeit stets von einem „Sender“ übernommen, das Dekodieren von einem „Empfänger“.

2.1.2 Steganografie

Steganografie bezeichnet die Kunst, Nachrichten so in Medien zu verstecken, dass nur Sender und vorgesehener Empfänger von der Existenz der Nachrichten erfahren. Sicherheit wird hier durch Geheimhaltung der Nachricht, nicht durch ihre Verschlüsselung erreicht[54, S. 2].

Das Präfix „Stego-“ wird in dieser Arbeit vielseitig eingesetzt und stellt eine Abkürzung für „steganografisch (bearbeitet)“ dar. In dieser Arbeit werden beispielsweise Algorithmen, die Medien steganografisch bearbeiten, „steganografische“ oder kurz „Stego-Algorithmen“ genannt. Medien, die als Versteck für Nachrichten genutzt werden, werden als „Container-Medien“, bereits steganografisch bearbeitete Medien, die nun also eine versteckte Nachricht enthalten, als „Steganogramme“ oder „Stego-Medien“ bezeichnet.

Während der Bearbeitung eines Container-Mediums wird dieses nach der Logik des jeweiligen Stego-Algorithmus' in Elemente bestimmter Größe, also „Container-Elemente“ unterteilt, die dann jeweils der Representation einer Anzahl von Bits dienen. Im Falle von Bildern können Elemente die Größe eines Pixels oder eines Farbkanals, aber auch die eines ganzen Bildabschnitts haben.

2.1.3 Pixelwerte, Bittiefen und Farbkanäle

In dieser Arbeit werden häufig die Begriffe „Pixelwert“ und „Farbkanal“ verwendet. „Farbkanal“ bezeichnet den numerischen Wert der Farbintensität einer bestimmten Farbe in einem Farbraum. Im Farbraum *RGB* existieren zum Beispiel die drei Farbkanäle Rot, Grün und Blau. Ihre Intensität bzw. „Tonwertabstufung“ kann je nach ihrer Bittiefe mit einem Wert bestimmt werden. Bei einer Bittiefe von 8 Bit pro Kanal (BPC) ist die Angabe eines Intensitätswerts zwischen 0 und 255 (jeweils inklusive) für jeden Farbkanal möglich. Die Kombination der Farbkanäle ergibt einen Bildpunkt oder Pixel. Dementsprechend wird die Kombination der Farbkanalwerte in dieser Arbeit als Pixelwert bezeichnet[19].

Beispielsweise gibt die in dieser Arbeit verwendete und in Abschnitt 3.2.1 näher erläuterte Klasse `java.awt.image.BufferedImage` einen Pixelwert als natürliche Ganzzahl aus. Diese besteht aus 32 Bit, von denen jeweils Gruppen von 8 Bit für den einzelnen Farbkanal stehen. Die Farbkanäle sind in folgender Reihenfolge vom höchstwertigen bis

zum niedrigstwertigen Bit angeordnet: Alpha, Rot, Grün, Blau. Alpha steht hierbei für den Grad der Transparenz des Pixels (0 - volltransparent, 255 - intransparent)¹.

2.1.4 Bilder und Bildformate

Der Begriff „Bild“ bezeichnet in dieser Arbeit Rastergrafiken, also Bilder, „die durch eine regelmäßige Matrix (mit diskreten Koordinaten) von Pixelwerten beschrieben werden“ [9, S. 15]. Das Format einer Grafik (Grafik- oder auch Bildformat) wird dabei jeweils genannt oder ist in dem dargestellten Zusammenhang irrelevant.

In dieser Arbeit werden die Grafikformate JPEG (*Joint Photographic Experts Group*), PNG (*Portable Network Graphics*), GIF (*Graphics Interchange Format*) und BMP (*Windows Bitmap*) genannt. JPEG ist dabei kein Grafikformat im eigentlichen Sinne, wie in Abschnitt 4.1 näher ausgeführt wird.

PNG, GIF und BMP gehören zu den verlustfreien Bildformaten. Bei den von ihnen verwendeten Kompressionen, zum Zwecke der Übertragung oder Speicherung, gehen keine Informationen verloren, sämtliche Pixelwerte können vollständig wiederhergestellt werden. Die Verlustfreiheit von GIF betrifft nur Bilddaten, die bereits in diesem Format sind. Die Grafiken sind mittels bildabhängiger Farbpaletten auf eine Anzahl von 256 in ihnen enthaltenen Farben begrenzt, daher kommt es bei Kompression von Bildern mit mehr Farben zu einer verlustbehafteten Farbquantisierung [9, S. 17, 18, 21].

2.1.5 Öffentliche Kanäle

In dieser Arbeit wird der Begriff „(Veröffentlichungs-)Kanäle“ als Bezeichnung für Dienste verwendet, die die Kommunikation ihrer Nutzenden untereinander ermöglichen, ungeachtet ihrer Zugriffsregelungen. Als „öffentliche Kanäle“ werden solche Kanäle bezeichnet, die den Zugriff auf in ihnen veröffentlichte Medien entweder nicht beschränken oder Nutzenden die Möglichkeit geben, Beschränkungen aufzuheben oder zu modifizieren (Inhalte zu „teilen“).

¹siehe dazu:

[https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/image/ColorModel.html#getColorModel\(\)](https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/image/ColorModel.html#getColorModel())

und

[https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/image/BufferedImage.html#getColorModel\(int,%20int\)](https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/image/BufferedImage.html#getColorModel(int,%20int))

Insofern sind persönliche Sofortnachrichtendienste wie *WhatsApp*² oder *Telegram*³ zwar in jedem Fall Kanäle, öffentlich sind sie aber nur im Kontext der Veröffentlichung innerhalb einer Gruppe.

2.1.6 Kompression

„(Bild-)Kompression“ bezieht sich im Grunde auf sämtliche Methoden, die geeignet sind, die Speichergröße von Bildinformationen zu reduzieren. Wichtig für diese Arbeit ist jedoch hauptsächlich die verlustbehaftete Kompression. Im Gegensatz zur verlustfreien Kompression, die für die hier relevanten steganografischen Konzepte keine Einschränkungen bedeutet, gehen bei verlustbehafteter Bildkompression Darstellungsdaten, also z.B. exakte Pixelwerte, verloren[76, S. 3–4].

Aufgrund ihrer Bedeutung wird der Begriff „Kompression“ in dieser Arbeit synonym für verlustbehaftete Kompression verwendet. „Kanalkompression“ bezieht sich auf die Kompression nach Veröffentlichung in einem Kanal, also auf einen Angriff im Sinne des Abschnitts 2.1.7.

2.1.7 Angriffe und Resistenzen

Steganografisch bearbeitete Medien sehen sich möglicher Beobachtung und Veränderung ausgesetzt. Die Untersuchung eines Bildes zum Zwecke der Aufdeckung (der Existenz) versteckter Nachrichten wird als „Steganalyse“, der Widerstand des steganografischen Algorithmus gegen einen solchen Angriff im Weiteren als „Entdeckungsresistenz“ bezeichnet.

Da nutzende Personen steganografischer Techniken im Allgemeinen keine Kontrolle über den Veröffentlichungskanal beziehungsweise die dort an dem Medium vorgenommenen Änderungen haben, gehen sie das Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der versteckten Nachricht ein. Sämtliche an dem Medium durch Dritte vorgenommene Änderungen, seien es Kompression, Größenänderungen oder Hinzufügen von Rauschsignalen, bezeichnet diese Arbeit als „Angriffe“, ungeachtet der Absicht. Die Kompetenz eines steganografischen Algorithmus, die Nachricht trotz solcher Angriffe aus einem Medium extrahieren zu können, wird als „Resistenz“ bezeichnet.

²Webseite: <https://www.whatsapp.com/>

³Webseite: <https://telegram.org/>

Im Kontext von Angriffen können auch einzelne (selbstklärende) Resistenzen benannt werden, insbesondere „Kompressionsresistenz“. Resistenzen können sinnbildlich der Nachricht oder dem Stego-Medium zugeschrieben werden, dies dient aber lediglich der Lesbarkeit. Gemeint ist immer die Widerstandsfähigkeit des Algorithmus.

2.2 Abgrenzung

Diese Arbeit befasst sich mit der steganografischen Bearbeitung von Bildern zum Zweck ihrer Veröffentlichung über öffentliche Kanäle. Im Fokus stehen hierbei die Resistenz der versteckten Nachrichten gegen Entdeckung sowie gegen Kompression.

2.2.1 Verwandte Arbeiten

In dieser Arbeit wird jeweils deutlich auf die Verwendung und kontextabhängig auch auf die Abgrenzung von einzelnen relevanten Arbeiten Bezug genommen. Eine explizite Übersicht über diese wird jedoch nicht vorgestellt.

2.2.2 Java Implementation

Im Rahmen der Erforschung des Themas wurde eine Bibliothek in der Programmiersprache Java entwickelt. Dies war bereits Ziel des Projektstudiums Steganografie, jedoch wurde dort auch parallel eine Implementation in der Android-Variante von Java versucht[77]. Bestimmte, in der Implementation genutzte Teile des Java Development Kit (JDK) sind im Android Software Development Kit (ASDK) nicht enthalten.

Zwar existieren im ASDK Entsprechungen zu diesen Teilen, ihre Funktionsweise weicht jedoch so von denen der JDK-Version ab, dass das Verhalten der JDK-Version mit ihnen nicht nachgebildet werden konnte. Ursachen konnten während des Projektstudiums nicht, Lösungen nur provisorisch gefunden werden. Die Ergründung der Komplikationen ist ausdrücklich nicht Teil dieser Arbeit, die Komplikationen selbst werden jedoch in Abschnitt 3.2.1 noch einmal aufgegriffen.

2.2.3 Automatische Veröffentlichung

Teilziel des Projektstudiums war die Implementation der Möglichkeit, bearbeitete Medien auf ausgesuchten Kanälen zu veröffentlichen. In der Bibliothek dieser Arbeit wird aus den folgenden Gründen darauf verzichtet.

2.2.3.1 Thematische Abgrenzung

Zunächst unterscheidet sich der Vorgang der Veröffentlichung eines Bildes thematisch sehr von der Implementation steganografischer Algorithmen. Im Sinne der Abgrenzung von Aufgaben verschiedener Programmteile sollte dieser Vorgang an eine weitere Bibliothek delegiert werden.

Zwar hätte diese Bibliothek auch im Rahmen dieser Arbeit erstellt werden können, jedoch wurde der Fokus (insbesondere aus den nachstehenden Gründen) eher auf die Steganografie und möglichst gemeintaugliche Resistenz der Nachrichten als auf die Analyse und Bedienung einzelner Kanäle gelegt.

2.2.3.2 Identifikationsschlüssel

Alle in der Recherche zu dieser Arbeit evaluierten Veröffentlichungskanäle verlangten zur Nutzung der von ihnen angebotenen Programmierschnittstellen die Erstellung eines auf die Anwendung bezogenen Identifikationsschlüssels⁴ oder einer Entsprechung, um die Schnittstelle verwenden zu können⁵.

Im Kontext verborgener Kommunikation ist die Verwendung eines Identifikators problematisch. Die das steganografische Medium erstellende Anwendung müsste diesen bei der Veröffentlichung jedes Mediums angeben. Sollte nun durch Steganalyse oder simple Herausgabe einer nutzenden Person der steganografische Inhalt eines Mediums bekannt werden, könnten ausreichend einflussreiche Angreifer sämtliche mit dem Identifikationsschlüssel veröffentlichten Medien unter Verdacht stellen und analysieren.

Alleine durch den Verdacht wäre der eigentliche Zweck der Steganografie, das Geheimhalten der Existenz einer Kommunikation, stark beschädigt. Das Bekanntwerden eines Falls würde so die gesamte Anwendung unbrauchbar machen.

⁴Im Sinne eines sog. *API-Keys*

⁵Beispielsweise [42], [18] und [24]

2.2.3.3 Umgehung der Schnittstellen

Zur Vermeidung der Angabe eines Identifikationsschlüssel käme die Analyse und programmatische Bedienung von Veröffentlichungskanälen durch die Nachstellung einer Benutzerinteraktion über den Webbrowser in Betracht. Dieses Vorgehen ist jedoch nicht nur von den meisten Kanälen ausdrücklich untersagt⁶, es würde auch ausführliche Recherche unterschiedlicher Kanäle und jeweils individuelle Programmierung, sowie teilweise die Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen[85] erforderlich machen.

Ziel dieser Arbeit soll es hingegen sein, steganografisch bearbeitete Bilder zu erstellen, die zur Übertragung auf einer Vielzahl an Kanälen geeignet sind.

2.2.4 Bilder als Medium

Öffentliche Kanäle nach der Definition dieser Arbeit (siehe Abschnitt 2.1.5) sind zwar nicht auf soziale Netzwerke beschränkt, allerdings werden diese von vielen Menschen zum Teilen von Bildern und Videos genutzt[74]. Einige soziale Netzwerke fokussieren sich daher bei der Nutzendeninteraktion insbesondere auf die Darstellung dieser Medien⁷, aber auch andere erlauben das Hochladen und Teilen.

Die Analyse und Modifikation von Bildern sind im Rahmen dieser Arbeit im Vergleich zu Videos wesentlich übersichtlicher darzustellen. Auch aus den Ergebnissen des Projektstudiums Steganografie lässt sich absehen, dass die Bearbeitung von Videos bedeutend aufwändiger und ihre verlustfreie Veröffentlichung weniger erfolgsversprechend wäre[80]. Die breite Einsetzbarkeit von Bildern in unterschiedlichsten Kanälen begünstigt zudem ihre Verwendung.

Diese Arbeit behandelt aus den vorgenannten Gründen ausschließlich die steganografische Bearbeitung von Bildern.

⁶Beispielsweise [2, Punkt 5], [23, Abs. 4] und [85]

⁷Beispielsweise [3] und [79]

Kapitel 3

Analyse

Wie einleitend bereits erwähnt, dient als Voraussetzung und Startpunkt dieser Arbeit das Projektstudium „Verborgene Nachrichten in Social Networks mittels Steganographie“, durchgeführt an der HTW Berlin im Wintersemester 2020 / 2021, in dessen Rahmen bereits erste Ergebnisse in der steganografischen Bearbeitung von Bildern und Videos erzielt wurden[36].

Ungeachtet seiner Eignung diente das Ergebnis des Projektstudiums (PSE) zunächst als Orientierung, um eine grobe Struktur für das weitere Vorgehen heranziehen zu können, eine Kompatibilität mit der Ergebnisbibliothek dieser Arbeit wurde nicht aufrecht erhalten.

Im Folgenden soll das PSE dargestellt und hinsichtlich der Erfüllung seiner eigenen Ziele und die Ziele dieser Arbeit analysiert werden. Zu diesem Zweck wird der Analyse eine Darstellung der Anforderungen an ein gelungenes Ergebnis vorangestellt.

3.1 Anforderungen

Im Folgenden werden Anforderungen erläutert, die von einer Ergebnisbibliothek erfüllt werden sollten, um das sie erstellende Projekt im Sinne dieser Arbeit als erfolgreich bewerten zu können. Die Gewichtung der einzelnen Anforderungen ist grob aufsteigend sortiert, wird im jeweiligen Abschnitt aber noch einmal eingeordnet.

Die Anforderungen an das PSE[67] dienen hier zwar als Orientierung, werden allerdings, durch Begründungen unterstützt, an die Erfordernisse dieser Arbeit angepasst. Sie werden in den folgenden Abschnitten der Übersicht halber als „ursprüngliche“ oder „originale“ Anforderungen bezeichnet.

3.1.1 Automatische Veröffentlichung

Obwohl eine der ursprünglichen Anforderungen die Inklusion einer Veröffentlichungsmöglichkeit der Steganogramme war, wird in dieser Arbeit, wie in Abschnitt 2.2.3 bereits begründet, auf diese verzichtet. Daher geht die Analyse des PSE auf diese Anforderung nicht weiter ein.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass im PSE lediglich die Veröffentlichung über einen Kanal, namentlich „Tumblr“¹, angeboten wird[36]. Dies wird im Falle von Bildern im Wesentlichen damit begründet, dass Kanäle verlustfreie Bildformate vor ihrer Veröffentlichung komprimieren. Im Bezug auf verlustbehaftete Bildformate wird angegeben, dass das steganografische Bearbeiten von JPEGs nicht möglich sei[vgl. 20].

3.1.2 Verwendung von Java

Die Verwendung von Java als Programmiersprache wird in den originalen Anforderungen nicht ausdrücklich erwähnt. Dennoch wird eine Anbindung an ein bereits bestehendes Projekt (*SharkNet2Android*)[37] in Aussicht gestellt, dass das Android SDK verwendet, welches eng mit Java verbunden ist[67, Abs. 7, 64].

Die Verwendung von Java wird in dieser Arbeit ebenfalls vorausgesetzt. Obwohl ihr Ergebnis nicht ohne Weiteres mit dem Android SDK kompatibel ist, kann diese Kompatibilität in nachfolgenden Projekten vermutlich direkter hergestellt werden, als wenn beispielsweise Python verwendet werden würde. Des Weiteren besteht die dem Projekt *SharkNet2Android* übergeordnete Anwendung zu Teilen auch aus Projekten, die das JDK verwenden, eine Anbindung an diese wäre also möglich.

3.1.3 Einbettungskapazität

Bei der Übermittlung einer Nachricht in jedem Medium spielt ihre Länge eine wesentliche Rolle. Besondere Wichtigkeit erlangt sie jedoch bei begrenzter Kapazität des Mediums. In den ursprünglichen Anforderungen wird die Übermittlung einer Layer 4 Adresse, mit Signierung und Kodierung also eine insgesamt Nachrichtenlänge von ca. einem Kilobyte avisiert[67, S. 5].

¹Webseite: <https://www.tumblr.com>

Es ist naheliegend, dass die Kapazität eines Mediums, hier im speziellen eines Bildes, stark von seiner (Datei- und Darstellungs-) Größe sowie von dem verwendeten steganografischen Algorithmus abhängt. So könnte ein Algorithmus, der lediglich Bytes an die Datei anhängt, theoretisch unbegrenzt viel Information in einer beliebigen Datei unterbringen, ohne diese in ihrer Darstellung im Geringsten zu verändern[28]². Algorithmen, die die Information in der Darstellung selbst, also den Pixelwerten des Bildes unterbringen, sind hingegen an die Anzahl dieser Pixel gebunden.

Dabei können, je nach Algorithmus, unterschiedlich viele Pixel für die Unterbringung derselben Nachricht genutzt werden. Wenn außerdem noch Eigenschaften des Bildes bei der Enkodierung berücksichtigt werden sollen, wirkt sich dies ebenfalls auf die Kapazität aus.

Insofern lässt sich die Anforderung nicht pauschal erfüllen, ohne Aussagen über die Stego-Medien zu treffen. Dennoch muss eine begründ- und nachvollziehbare Einschätzung der relativen Kapazität verwendeter Algorithmen getroffen werden können, um diese hinsichtlich ihrer Eignung zu untersuchen.

3.1.4 Erweiterbarkeit der Implementierung

Grundlegend sollte bei der Implementierung verschiedener Programme Wert auf eine Struktur gelegt werden, die spätere Änderungen, Ergänzungen oder Verbesserungen möglichst unkompliziert erlaubt. In den ursprünglichen Anforderungen wird dies ausdrücklich gefordert[67, Abs. 6 Punkt 3].

Diese Anforderung soll in dieser Arbeit aufrecht erhalten werden. Es wird versucht, die Bedienung der Bibliothek oberflächlich sehr einfach zu gestalten, jedoch auch genauere, komplexere Steuerung zu ermöglichen, um die Algorithmen auf die eigenen Anforderungen anpassen zu können.

3.1.5 Wahrnehmbarkeit

Die originalen Anforderungen enthalten eine Kurzbeschreibung der Steganografie, laut der das Kodieren einer Nachricht in eine Bild- oder Audiodatei so erfolgt, dass diese sich nicht

²Zu dem Preis sofortiger Aufdeckung, sobald ein Angreifer die Datei genauer betrachtet. Derartige Algorithmen werden in dieser Arbeit nicht näher betrachtet.

sicht- oder hörbar verändert. Es sei „intuitiv, dass die Veränderung eines Bits innerhalb eines Bildes, das mehrere kByte umfasst buchstäblich nicht auffällt.“[67, Abs. 2].

Dieser Abschnitt der Anforderungen bezieht sich vorwiegend auf die Wahrnehmbarkeit der bei der Steganografie vorgenommenen Veränderungen eines Stego-Mediums. Zum Zwecke der Geheimhaltung einer Kommunikation ist die Wahrnehmbarkeit der Manipulation von größter Wichtigkeit. Auch wenn ein Beobachter im Allgemeinen ohnehin nicht das originale Medium zum Vergleich zur Verfügung haben sollte, muss die „Nicht-Wahrnehmbarkeit“ der verborgenen Nachricht gewährleistet und neben der subjektiven Wahrnehmung mit geeigneten objektiven Mitteln getestet werden.

3.1.6 Entdeckungsresistenz

Eine in dem unter Abschnitt 3.1.5 zitierten Absatz nicht ausdrücklich formulierte, aber wichtige Interpretation von Wahrnehmbarkeit ist die Möglichkeit einer Entdeckung versteckter Nachrichten durch eigens zu diesem Zweck entwickelte Methoden. Solche Methoden werden unter dem Begriff „Steganalyse“ zusammengefasst und beschäftigen sich vorwiegend mit der statistischen Auswertung unterschiedlicher Merkmale in Medien, die der Nachrichtenübermittlung verdächtig werden[50, S. 3401–3402].

So müssen in dieser Arbeit geeignete Werkzeuge gefunden werden, um die Entdeckungsresistenz der Algorithmen hinreichend zu untersuchen. Es sei vorweggenommen, dass die Steganalyse ein eigener, komplexer Bereich ist und im Rahmen dieser Arbeit nur recht oberflächlich ergründet und angewendet werden kann. Einzelne Techniken werden nicht ausführlich erläutert, stattdessen wird an geeigneten Stellen auf Werkzeuge (Programme), die zur Steganalyse genutzt wurden sowie gegebenenfalls auf zugrunde liegende Arbeiten verwiesen.

3.1.7 Kompressionsresistenz

In den ursprünglichen Anforderungen nicht explizit erwähnt, ist Kompressionsresistenz doch von besonderem Interesse im Hinblick auf die Anforderungserfüllung dieser Arbeit.

Zwar wären die originalen Anforderungen mit einer eingeschränkten Auswahl sozialer Netzwerke, auf denen die Veröffentlichung möglich ist, erfüllt. Allerdings ist diese Einschränkung von gravierendem Ausmaß, da viele soziale Medien hochgeladene Bilder komprimieren[71, 21].

Um Nutzenden eine möglichst breite Auswahl an Veröffentlichungskanälen zu bieten, sollten die verwendeten Algorithmen Kompressionsresistenz berücksichtigen.

3.2 Ergebnisanalyse Projektstudium

In diesem Kapitel soll das PSE untersucht und hinsichtlich der Erfüllung der in den vorherigen Abschnitten erläuterten Anforderungen diskutiert werden. Gefundene Unzulänglichkeiten werden in den jeweiligen Abschnitten kritisiert und anschließend in einem Fazit zusammengefasst.

Aus diesem letzten Abschnitt 3.3 ergeben sich die konkreten Anforderungen an das Ergebnis der vorliegenden Arbeit. In Kombination mit den Anforderungen aus Kapitel 3.1 bilden sie die Grundlage für jeden Entwicklungsschritt des hier entwickelten Konzepts und des begleitenden Projekts. Dies soll in einer abschließenden Übersicht der Anforderungen dargestellt werden.

3.2.1 Verwendung von Java

Das PSE besteht aus zwei unterschiedlichen Bibliotheken, jeweils eine für Java und Android. Der Grund für die Separierung wurde bereits in Abschnitt 2.2.2 erwähnt. Die Abgrenzung ergänzend soll die Problematik hier kurz erläutert werden.

Das ASDK bietet bestimmte Klassen nicht an, die in der Java-Implementation des PSE genutzt werden. Es handelt sich um die Klassen `java.awt.image.BufferedImage` (`BufferedImage`) und `javax.imageio.ImageIO` (`ImageIO`), die die Grundlage des Einlesens und Bearbeitens unterschiedlicher Bildformate bilden. Mittels `ImageIO` können Bilder unterschiedlicher Formate als `BufferedImage` eingelesen werden. Ein `BufferedImage` ist formatlos, besitzt aber entsprechend der Organisation seiner Pixel einen Typ³.

Die in Abschnitt 2.2.2 angesprochenen Entsprechungen des ASDK sind `android.graphics.Bitmap` (`Bitmap`) und `android.graphics.BitmapFactory`. Diese bieten zwar ähnliche Funktionalität und die beiden PSE-Bibliotheken mussten dank ihrer Struktur nicht sehr unterschiedlich aufgebaut werden, dennoch wurde in Tests ein grundsätzlich abweichendes Verhalten der Entsprechungen festgestellt.

³Die Typen sind in der Dokumentation aufgelistet: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/image/BufferedImage.html#field_summary

So ist die `Bitmap` offenbar unpräzise bei der Manipulation einzelner Pixel. Zugewiesene Werte werden, im Gegensatz zum `BufferedImage`, nicht exakt übernommen, sondern nur Werte in einem ähnlichen Bereich. Dieses Verhalten wurde nur beobachtet, wenn

- die Pixel leicht transparent sind (der Alpha-Kanal nicht den Wert 255 besitzt)
- andere Farbräume als sRGB genutzt werden

Daher verzichtet die Android-Bibliothek auf die steganografische Manipulation, sollte einer der beiden Punkte zutreffen[41].

Dem Verhalten der Android-Klassen wird in dieser Arbeit nicht weiter nachgegangen. Stattdessen konzentriert sich die Analyse ausschließlich auf die Java-Bibliothek, etwaige Vergleiche werden im Verlaufe der Arbeit nur mit dieser gezogen.

Zur abschließenden Begründung dieses Vorgehens sei angeführt, dass eine effektive Untersuchung des Verhaltens der `Bitmap` wahrscheinlich ausreichend aufwändig gewesen wäre, um die Erfüllung der eigentlichen Anforderungen erheblich zu erschweren[41].

3.2.2 Erläuterung der steganografischen Algorithmen

Bevor auf die weiteren Anforderungen eingegangen wird, soll hier eine kurze Erläuterung der im PSE entwickelten steganografischen Algorithmen das Verständnis der nachfolgenden Abschnitte erleichtern.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass zur tatsächlichen Einbettung in optische Medien nur zwei Algorithmen zum Einsatz kommen, die außerdem dieselbe Auffassung von Bitrepräsentationen jeweiliger Container-Elemente vertreten. Das PSE wird hinsichtlich seiner Eignung also hauptsächlich bezüglich dieser beiden Algorithmen untersucht werden.

Das PSE stellt Steganografie für die folgenden Medien unter Verwendung der jeweils benannten Algorithmen zur Verfügung.

3.2.2.1 PNG und BMP

Mithilfe des so genannten *PixelBit*- oder *RandomLSB*-Algorithmus können die Bildformate PNG und BMP steganografisch bearbeitet werden.

Der Algorithmus bettet in einen Pixel jeweils ein Bit einer versteckten Nachricht ein. Zur Bestimmung, ob ein Pixel ein gesetztes oder nicht gesetztes Bit repräsentiert (im Weiteren als eins und null bezeichnet) wird die Parität der drei Farbkanäle ermittelt. Sollte die Summe aller Farbkanäle ungerade sein, repräsentiert der Pixel eine eins, ist sie gerade, repräsentiert er eine null.

Zur Einbettung von versteckten Nachrichten werden, wo nötig, Pixel „geflippt“ (ihre Parität geändert), indem zu oder von einem zufällig ausgewählten Farbkanal eine 1 addiert beziehungsweise subtrahiert wird (ebenfalls zufällig, unter Vermeidung von Überläufen)[69].

3.2.2.2 GIF

Zur steganografischen Bearbeitung des Bildformats GIF wird der als *PixelIndex* bezeichnete Algorithmus verwendet.

Dieser liest zunächst die Farbpalette des GIF aus und setzt Farben, die weniger als einen bestimmten Abstand zueinander haben, in Beziehung. Dieser Abstand wird in der Erläuterung mit „Farben, die wenig Unterschied haben (max. 8 Bit)“ beschrieben und bezieht sich gemäß der Implementation[87] auf die absolute Differenz der einzelnen Farbkanäle zweier Pixel, die jeweils 8 nicht überschreiten darf[86].

Die so erstellten Beziehungen von Pixelwerten untereinander werden als *ColorCouple* bezeichnet. Eine Beziehung kommt aber nur zustande, wenn die beiden Pixel eine unterschiedliche Parität haben, denn zur Bestimmung der Repräsentation einer eins oder null kommt erneut die Logik des *PixelBit*-Algorithmus (siehe Abschnitt 3.2.2.1) zum Einsatz.

Einem Haupt-Pixelwert werden in den *ColorCouples* mehrere Beziehungs-Pixelwerte zugewiesen. Wenn der Algorithmus nun bei Einbettung einer Nachricht auf einen Pixel mit falscher Parität trifft, wird dieser durch eine zufällige Auswahl unter seinen Beziehungs-Pixelwerten ausgetauscht.

Dieses Vorgehen ist nötig, da die Farbpalette eines GIFs die Anzahl der Farben begrenzt, einzelne Pixel also nicht auf beliebige Werte gesetzt werden können. Da dieser Farbpalette

im PSE jedoch keine Werte hinzugefügt werden, ist die erfolgreiche Bearbeitung eines GIFs sehr von dessen Eigenschaften abhängig. Existieren zu wenig oder zu unterschiedliche Farben, ist die Einbettung einer Nachricht nicht möglich[86].

3.2.2.3 Videoformate

Das PSE bietet die steganografische Bearbeitung unterschiedlicher Videoformate an, allerdings ist das Ausgabeformat auf AVI (*Audio Video Interleave*) beschränkt[80].

Das Video wird in einzelne Bilder (*Frames*) aufgeteilt, welche jeweils mit dem in Abschnitt 3.2.2.1 beschriebenen PixelBit-Algorithmus bearbeitet werden. Die Nachricht wird gleichmäßig auf die Frames verteilt, die anschließend wieder zu einem Video zusammengefügt werden.

3.2.2.4 Animiertes GIF

Analog zum Vorgehen in Abschnitt 3.2.2.3 werden auch animierte GIFs auf ihre einzelnen Frames aufgeteilt und jeweils mit dem in Abschnitt 3.2.2.2 beschriebenen PixelIndex-Algorithmus bearbeitet, um anschließend wieder zusammengefügt zu werden.

3.2.2.5 MP3

Für das Audioformat MP3 (MPEG-1 oder MPEG-2 Audio Layer III - *Moving Picture Experts Group*) wird ebenfalls ein steganografischer Algorithmus bereitgestellt.

Die verwendete Form der Einbettung wird nicht erläutert, für die vorliegende Arbeit ist sie aufgrund des bearbeiteten Mediums aber ohnehin nicht relevant.

Erwähnenswert ist der Hinweis auf Limitierungen, die auf die schlechte Verfügbarkeit öffentlich zugänglicher Dokumentation des Mediums zurückgeführt wird. Offenbar entsteht durch die Bearbeitung ein „Knacken“, die Anforderung bezüglich Wahrnehmbarkeit in Abschnitt 3.1.5 scheint also, zumindest subjektiv, nicht erfüllt zu sein[58].

3.2.3 Einbettungskapazität

Bei den zu untersuchenden Algorithmen (PixelBit und PixelIndex) kommt dasselbe Verständnis von Bitrepräsentation eines Pixels zum Einsatz. Ein Bit Information wird jeweils in einem Container-Element eingebettet, ein Container-Element entspricht einem Pixel. Die Kapazität von PixelBit ist also gleich der Pixelanzahl des jeweiligen Mediums.

Der PixelIndex-Algorithmus nutzt zwar auch jeden Pixel seines Mediums zur Einbettung, aufgrund der Beschaffenheit desselben kann jedoch nicht jeder beliebige Farbwert eingesetzt und nicht jeder Pixel erfolgreich bearbeitet werden. Die Kapazität eines Bildes ist daher gleich der Anzahl ihrer Pixel, für die Beziehungen im Sinne der Erläuterungen in Abschnitt 3.2.2.2 existieren.

3.2.3.1 Relative Nutzlastgröße

Insbesondere im Hinblick auf später in dieser Arbeit vorgestellte Algorithmen ist es wichtig, ein Maß zu finden, das den Vergleich unterschiedlich arbeitender Algorithmen erlaubt. Die Größe einer Nachricht beeinflusst wesentlich die Wahrnehmbarkeit sowie die Resistenzen einer versteckten Nachricht, die Einbettungskapazität ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von für die eigenen Zwecke geeigneten Algorithmen.

Insofern wird in dieser Arbeit die relative Nutzlastgröße (RN) von eingebetteten Bits pro Pixel zur Bemessung der Kapazität herangezogen und mit dem Maß *bpp* angegeben. Die Einbettung ist dabei jedoch auf volle Bytes begrenzt, sodass auch bei einer $RN \geq 1,0$ *bpp* maximal 7 Container-Elemente unbearbeitet bleiben können. Die Anzahl der Pixel bezieht sich dabei stets auf das gesamte Bild, ungeachtet seiner Eigenschaften.

3.2.3.2 Transparente Pixel

Die Medien beider Algorithmen bieten Möglichkeiten zur Darstellung transparenter Pixel. Das PSE wiederum bietet die Option, volltransparente Pixel von der Einbettung auszunehmen, um die Auffälligkeit versteckter Nachrichten zu vermindern. Diese Option betrifft hier zwar nur die Bearbeitung von PNGs, ist jedoch besonders erwähnenswert, da sie prinzipiell auf andere Bildformate anwendbar wäre[40].

Tatsächlich ist die Erkennung von mithilfe des PixelBit-Algorithmus in transparenten Pixeln versteckten Nachrichten beinahe trivial. Es genügt in den meisten Fällen, Pixel

Abbildung 3.1: Darstellung der Aufdeckung enkodierter volltransparenter Pixel. Quelle des Originals: [4]

besonders zu kennzeichnen, die trotz vollständiger Transparenz Farbwerte ungleich null enthalten.

In Abbildung 3.1 ist diese Aufdeckung dargestellt. Im linken Teil der Abbildung ist ein Ausschnitt eines mit dem PixelBit-Algorithmus bearbeiteten Bildes zu sehen⁴. Abgesehen von dem gut erkennbaren Baum ist das Bild transparent. Im rechten Teil der Abbildung wurde nun jeder Pixel schwarz dargestellt, wenn sein Alpha-Kanal null, einer der anderen Kanäle jedoch größer als null waren.

Zwar ist hierdurch noch keinesfalls eine Extraktion der Nachricht möglich, die versteckte Kommunikation an sich ist jedoch beinahe zweifelsfrei aufgedeckt.

Der Verzicht auf die Bearbeitung volltransparenter Pixel ist daher sehr anzuraten, was die Kapazität eines Bildes auf die Anzahl der in- und teiltransparenten Pixel reduziert.

3.2.4 Erweiterbarkeit der Implementierung

Zunächst soll wiederholend darauf hingewiesen werden, dass bei der folgenden Betrachtung lediglich der Teil des PSE untersucht wird, der die steganografische Bearbeitung von Bildern umsetzt.

Im Folgenden werden einzelne Aspekte der im PSE verfolgten Struktur aufgezählt und kurz hinsichtlich ihrer Erweiterbarkeit diskutiert. Hilfsklassen und Fehlerbehandlung werden

⁴Die Ausschnittsgröße beträgt 938×640 Pixel, versteckt wurde eine Nachricht mit der Länge von 0,4 bpp

dabei ignoriert, es soll lediglich die Struktur sowie deren oberflächliche Logik und Eignung dargestellt werden.

3.2.4.1 Bedienung von außen - Facade

Der Teil des PSE, der für die Steganografie von Bildern zuständig ist, bietet als Sammlung seiner Funktionen das Interface `Steganography` an. Dieses enthält sechs Methoden, die jeweils paarweise auftreten. Eine der Methoden eines Paares nimmt zusätzlich eine Zahl an, die *Seed* genannt wird und als Stego-Key dient (siehe dazu Abschnitt 3.3.1).

- **encode** - Die `encode`-Methoden nehmen jeweils ein Container-Medium sowie die Nutzlast als Byte-Array an. Als Ausgabe erhalten Aufrufende das Stego-Medium, ebenfalls als Byte-Array.
- **decode** - Als inverse Funktionen zu den `encode`-Methoden erhalten die `decode`-Methoden ein Stego-Medium und geben die versteckte Nachricht aus.
- **isSteganographicData** Diese Methoden erhalten wie die `decode`-Methoden ein Stego-Medium, geben aber lediglich einen bool'schen Wert zurück, der angibt, ob in dem übergebenen Stego-Medium tatsächlich eine Nachricht enthalten ist oder nicht. Diese Methoden sollten es ermöglichen, viele Bilder schnell auf Nachrichten zu untersuchen, ihr Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den `decode`-Methoden ist jedoch marginal, von ihrer Nutzung wird in der Dokumentation abgeraten.

Implementiert wird das Interface von der Klasse `ImageSteg`. Bei ihrer Konstruktion können optional zwei bool'sche Werte übergeben werden

- **useDefaultHeader** - gibt an, ob der Nachricht ein Kopf hinzugefügt werden soll, der eine vom PSE enkodierte Nachricht beim Dekodieren als solche kenntlich macht, sowie die Länge der Nachricht enthält
- **useTransparent** - gibt an, ob transparente Pixel zum Verstecken der Nachricht genutzt werden sollen (siehe Abschnitt 3.2.3.2)

Des Weiteren bietet die Klasse `ImageSteg` das Funktionspaar `decodeRaw(...)` an, das im Gegensatz zu `decode(...)` die Länge der zu erhaltenen Nachricht annimmt. Diese Methoden müssen genutzt werden, wenn der Nachricht beim Enkodieren kein Kopf hinzugefügt wurde.

Sämtliche weiteren Funktionalitäten, wie die Erkennung des Bildformats des übergebenen Bildes und die entsprechende Wahl des richtigen Stego-Algorithmus', bleiben Aufrufenden verborgen. Es handelt sich also um eine Verwendung des Entwurfsmusters *Facade*, dessen Ziel es ist, eine übersichtliche Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, die die (vereinfachte) Nutzung der bereitgestellten Funktionen ermöglicht, während es komplexe Implementierungsdetails verbirgt[59, S. 276].

Die Nutzung der durch `ImageSteg` verwendeten Klassen, um möglicherweise genauere Konfigurationen der einzelnen Teile vorzunehmen, bleibt Aufrufenden ebenfalls nicht verwehrt. Für die meisten Zwecke sollten die von `Steganography` angebotenen Methoden aber ausreichend sein.

3.2.4.2 Overlays

Um die Logik der steganografischen Bearbeitung von der des Umgangs mit dem Bild an sich zu trennen, werden im PSE sogenannte *Overlays* eingesetzt. Overlays bieten einzelne Pixel des ihnen übergebenen Bildes in einer durch ihre Implementation bestimmten Reihenfolge iterativ nacheinander an. Das Overlay „befindet“ sich bei seiner Verwendung jeweils an einer bestimmten Stelle im Bild, die durch Aufruf der Methode `next()` verändert werden kann, wobei auch der nächste Pixelwert zurückgegeben wird.

Erneute Ausgaben des aktuellen Pixelwerts, Rückschritte oder beliebiger Zugriff auf Pixel sind nicht möglich. Der Wert eines Pixels kann nur an der aktuellen Position durch Aufruf der Methode `set(...)`, bei dem der gewünschte Pixelwert übergeben wird, verändert werden.

Die Kapselung dieser Funktionalität ermöglicht es zum Einen, Pixel in einer vom verwendeten Stego-Algorithmus unabhängigen Reihenfolge zu bearbeiten. So kommt in der Implementation der in Abschnitt 3.2.4.1 erwähnte Seed zum Einsatz. Als Parameter bei der Erstellung eines Objekts der Klasse des Zufallszahlengenerators `java.util.Random` übergeben, beeinflusst er die pseudozufällige Anordnung der Pixelreihenfolge.

Zum Anderen kann so eine Vorauswahl der zu bearbeitenden Pixel getroffen werden, ohne dass der Stego-Algorithmus angepasst werden müsste. So werden in der Implementierung transparente Pixel von einem Overlay herausgefiltert, das wiederum von der Klasse erbt, die die Pixelreihenfolge pseudorandomisiert.

Dieser Logik entsprechende Overlays können hinzugefügt, die innere Arbeitsweise der Overlays ohne Weiteres angepasst werden. Durch Nutzung von Vererbung muss in spezialisierten Overlays nur wenig implementiert werden, einfache Erweiterbarkeit ist also prinzipiell gegeben.

Dennoch ist die streng iterative Vorgehensweise der Overlays hinderlich, sollte ein Algorithmus nicht ausschließlich einzelne Pixel isoliert betrachten. Die Berücksichtigung der lokalen Umgebung eines Bildabschnitts wird nicht ermöglicht.

3.2.4.3 Encoder

Die als *Encoder* bezeichneten Stego-Algorithmen nehmen in ihrer `encode(...)`-Methode die zu versteckende Nachricht entgegen und enkodieren sie Bit für Bit unter iterativer Verwendung des ihrem Konstruktor übergebenen Overlays.

In der gegensätzlichen `decode(...)`-Methode, bei deren Aufruf die Nachrichtenlänge übergeben wird, findet dementsprechend die iterative Evaluation der Pixelwerte hinsichtlich ihrer Bitrepräsentation statt.

Stego-Algorithmen, die lediglich einzelne, isolierte Pixel bearbeiten, könnten ohne viel Aufwand hinzugefügt werden. Der `PixelIndex`-Algorithmus ist beispielsweise eine erben- de Klasse des `PixelBit`-Algorithmus, die nur den Konstruktor sowie diejenige Methode überschreibt, die Änderung des Pixelwerts kalkuliert⁵.

Zu kritisieren ist hier allerdings, dass die Encoder den gesamten Ablauf, vor allem das iterative Vorgehen des Enkodierens, steuern. Durch Entkopplung dieser Verantwortung könnten abweichende Abläufe einfacher umgesetzt werden.

3.2.5 Wahrnehmbarkeit

Gemäß den Anforderungen geht es in diesem Abschnitt vorrangig um die (menschliche) Wahrnehmung der durchgeführten Steganografie. So soll zunächst eine Aussage zum Ausmaß der vorgenommenen Änderungen die Einschätzung ermöglichen, wie auffällig die Manipulation für Beobachter mit und ohne Vorlage des Originals sein dürfte. Anschließend

⁵`PixelIndex` erhält bei seiner Konstruktion jedoch einige vorab erhobene Informationen zu den Beziehungen der Pixel (siehe Abschnitt 3.2.2.2)

sollen bestimmte Metriken für eine objektivere Bestimmung wahrnehmbarer Änderungen sorgen.

3.2.5.1 Relative Änderung von Pixelwerten

Der PixelBit-Algorithmus muss im Mittel jeden zweiten Pixel ändern, um eine Nachricht zu verstecken⁶. Bei jeder Änderung wird der Pixel um eins in einem Farbkanal geändert. Bei Verwendung des RGB-Farbraumes in einer Farbtiefe von 8 BPC und unter Auslassung des Alpha-Kanals wird pro Bit Nutzlast jeder zweite Pixel um $1/16.777.216$ seines Wertebereichs geändert.

$$r \approx \left(\frac{1}{2 * 2^{d*c}} \right)^k \quad (3.1)$$

Die Formel 3.1 beschreibt die gesamte relative Änderung von Pixelwerten bei der Einbettung einer Nachricht, wobei k die Länge der Nachricht in Bit, d die Bittiefe des Bildes (z.B. 8 BPC, also 256 mögliche Werte pro Farbkanal) und c die Anzahl der Farbkanäle ist.

Subjektiv beurteilt handelt es sich um eine jeweils sehr geringe Änderung des Farbwerts, die einem menschlichen Betrachter auch unter Vorlage des Originals nicht auffallen dürfte. Ohne Vorlage des Originals und damit ohne eine Orientierung an Referenzpunkten bzw. -farben ist die Wahrnehmbarkeit einer Manipulation noch geringer einzustufen.

Der PixelIndex-Algorithmus benutzt dieselbe Bitrepräsentation von Container-Elementen und bearbeitet daher im Mittel dieselbe Anzahl Pixel. Abweichend von PixelBit kann eine Änderung, also der Austausch mit einem anderen Pixel, jedoch 8 pro Kanal betragen. Bei gleichen Voraussetzungen wie für PixelBit, also Verwendung des RGB-Farbraumes mit 8 BPC Farbtiefe und ohne Manipulation von Transparenz wird dementsprechend im Mittel jeder zweite Pixel um bis zu $23/16.777.216$, bei Gleichverteilung der zufälligen Auswahl ebenfalls im Mittel um $12/16.777.216$ seines Wertebereichs geändert⁷.

$$r \approx \left(\frac{v * c}{4 * 2^{d*c}} \right)^k \quad (3.2)$$

⁶In 100 Durchläufen mit zufälligen Nachrichten (mit einer Länge von 0,1 bpp - 1 bpp) in unterschiedlichen Bildern wurden 49,95% der Pixel geändert, bei einer mittleren absoluten Abweichung von 0,16%

⁷Es ist anzumerken, dass der Änderungswert in jedem Falle ungerade wäre, daher das Maximum von 23. Um das genaue Mittel würde also nie verändert werden.

Die gesamte relative Änderung von Pixelwerten bei Einbettung einer Nachricht mit dem PixelIndex-Algorithmus lässt sich in Formel 3.2 ausdrücken, wobei, ergänzend zur Erläuterung der Formel 3.1, v die erlaubte Abweichung pro Farbkanal in einer Farbenbeziehung ist, in der Implementierung also den Wert 8 hat.

Da die Beziehungen von Pixelwerten pro Bild konstant bleiben, kann der Mittelwert der Änderungen pro Bild ebenfalls konstant abweichen, unabhängig von Pixelreihenfolge (siehe Abschnitt 3.3.1) und RN. Das in der Formel angegebene Mittel gilt daher nur über eine Vielzahl von Bildern.

3.2.5.2 Bewertung der Bildqualität

Die objektive Bewertung der Bildqualität (englisch *Image Quality Assessment (IQA)*) hat die Entwicklung eines Algorithmus' zum Ziel, der die Qualität von Bildern automatisch und wahrnehmungsstabil bewerten kann und wird zum Beispiel in der Bewertung der Güte von Kompressions- oder Übertragungsverfahren eingesetzt[62, S. 197–198].

Die hier verwendeten Algorithmen nehmen als Eingabe zwei Bilder entgegen, das Original und das daraus erstellte Steganogramm. Dieses Vorgehen wird als „Vollreferenz-“ Bildqualitätsbewertung (englisch *Full Reference IQA (FR-IQA)*) bezeichnet, da „das ungestörte Eingangssignal in voller Auflösung vorhanden ist“[57, S. 183] (das Originalbild).

Sie geben einen einzelnen Wert aus, der anhand einer Skala (hier jeweils als Intervall reeller Zahlen angegeben) den Grad der Originalgetreue, also die Qualität bewerten soll. Ein besonders wichtiges Kriterium, auch im Hinblick auf diese Arbeit, ist dabei die Übereinstimmung der Ergebnisse der Algorithmen mit dazu durchgeführten Studien zum menschlichen Sehvermögen (englisch *Human Visual System (HVS)*)[89, S. 1478, 65, S. 4], in der folgenden Auflistung als „HVS-Ergebnisse“ bezeichnet.

Zur Einordnung der Güte dieser Algorithmen wird auf dazu angefertigte, im Folgenden als Quelle angegebene Arbeiten verwiesen, hier soll nur zusammenfassend auf ihre Eignung eingegangen werden.

- **Peak signal-to-noise ratio (PSNR)** - wird über die mittlere quadratische Abweichung zweier Pixelwerte berechnet und oft zur Bewertung von Bildern herangezogen, erzielt jedoch keine gute Übereinstimmung mit dem HVS[62, S. 198, 207, 89, S. 1478, 53, S. 2, 39, 73, S. 2]. Wird in dieser Arbeit als Referenzkennzahl mit

angegeben. PSNR hat die Maßeinheit Dezibel (dB), die Skala möglicher Werte ist $[0, \infty]$. Ein höherer Wert bedeutet eine bessere Qualität[12, S. 5].

- ***PSNR-HVS-M*** - Eine Anpassung der PSNR, die laut dazu betriebener Forschung bedeutend bessere HVS-Ergebnisse erzielen soll und beispielsweise zusätzlich den Kontrast der Bildinformationen berücksichtigt[65, 17]. PSNR-HVS-M wird ebenfalls in dB angegeben, die Skala ist equivalent zur PSNR-Skala. Die hier verwendete Implementation gibt Werte jedoch maximal bis 100.000 dB an[66].
- ***Multi-scale structural similarity index measure (MSSSIM)*** - orientiert sich an der Annahme, dass das HVS sehr an die Erkennung von struktureller Information angepasst ist[84, Abstract]und erweitert seinen Vorgänger *SSIM* um die Berücksichtigung unterschiedlicher Auflösungen. Obwohl andere Algorithmen bessere HVS-Ergebnisse erzielen, ist die strukturelle Integrität der Steganogramme von großer Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf spätere Kapitel dieser Arbeit. MSSSIM wird ohne Maß in der Skala $[0, 1]$ angegeben.
- ***Visual Information Fidelity (VIF)*** - misst die Störung oder Verzerrung eines Bildes im Bezug auf ein Referenzbild in einem Maß der Informationstreue und erzielt in Untersuchungen gute HVS-Ergebnisse [62, S. 207, 89, S. 1479]. VIF wird ohne Maß in der Skala $[0, 1]$ angegeben.
- ***Feature similarity index measure (FSIM)*** - konzentriert sich auf die Tatsache, dass das HVS ein Bild hauptsächlich anhand seiner niedrig-schweligen Eigenschaften, also beispielsweise Kanten, versteht[53, S. 1]. FSIM erzielt gute HVS-Ergebnisse in unterschiedlichen Tests[62, S. 207, 89, S. 1479] und wird ohne Maß in der Skala $[0, 1]$ angegeben.

Tabelle 3.1 enthält die jeweiligen Werte der unterschiedlichen FR-IQA-Algorithmen bei zeilenweise steigender RN eines mit dem PixelBit-Algorithmus bearbeiteten Bildes. Die erste Zeile entspricht im Grunde dem Vergleich des Originals mit sich selbst und zeigt die oberen Grenzen der IQAs auf.

Zur Einordnung der Ergebnisse der PSNR-Algorithmen ist zunächst anzumerken, dass Werte ≥ 40 dB bei Bildern mit 8 BPC als hoch angesehen werden. Das untersuchte Bild gilt als nicht signifikant verzerrt, etwaige Änderungen als für Menschen beinahe nicht wahrnehmbar.[vgl. 12, S. 1, 3, 6, 88, S. 33]. Die übrigen Werte wurden zum Zweck besserer Lesbarkeit als Differenz zu 1 (dem jeweils höchsten Wert) angegeben.

bpp	PSNR ¹	PSNR-HVS-M ²	MSSSIM ¹	VIF ¹	FSIM ³
0,0	∞	100.000,00	$1 - (0,0 \times 10^{+0})$	$1 - 1,9 \times 10^{-11}$	$1 - (0,0 \times 10^{+0})$
0,1	65,91	76,04	$1 - (0,1 \times 10^{-4})$	$1 - (0,2 \times 10^{-2})$	$1 - (0,4 \times 10^{-5})$
0,2	62,92	73,33	$1 - (0,3 \times 10^{-4})$	$1 - (0,3 \times 10^{-2})$	$1 - (0,9 \times 10^{-5})$
0,3	61,14	71,32	$1 - (0,4 \times 10^{-4})$	$1 - (0,5 \times 10^{-2})$	$1 - (1,3 \times 10^{-5})$
0,4	59,90	69,99	$1 - (0,6 \times 10^{-4})$	$1 - (0,6 \times 10^{-2})$	$1 - (1,7 \times 10^{-5})$
0,5	58,91	69,15	$1 - (0,7 \times 10^{-4})$	$1 - (0,8 \times 10^{-2})$	$1 - (2,1 \times 10^{-5})$
0,6	58,12	68,52	$1 - (0,8 \times 10^{-4})$	$1 - (0,9 \times 10^{-2})$	$1 - (2,5 \times 10^{-5})$
0,7	57,47	67,58	$1 - (1,0 \times 10^{-4})$	$1 - (1,1 \times 10^{-2})$	$1 - (3,0 \times 10^{-5})$
0,8	56,87	67,34	$1 - (1,1 \times 10^{-4})$	$1 - (1,2 \times 10^{-2})$	$1 - (3,4 \times 10^{-5})$
0,9	56,38	66,98	$1 - (1,2 \times 10^{-4})$	$1 - (1,4 \times 10^{-2})$	$1 - (3,8 \times 10^{-5})$
1,0	55,91	66,35	$1 - (1,4 \times 10^{-4})$	$1 - (1,5 \times 10^{-2})$	$1 - (4,4 \times 10^{-5})$

Tabelle 3.1: Werte unterschiedlicher FR-IQA-Algorithmen bei zeilenweise steigender RN; Untersucht wurde ein mithilfe des PixelBit-Algorithmus enkodiertes Stego-Bild.

Anhand der Tabelle 3.1 lässt sich gut erkennen, dass der PixelBit-Algorithmus das Bild nach objektiven Maßstäben nur unwesentlich verändert hat. Selbst bei 1,0 bpp RN sollten Abweichungen vom Original für Menschen nicht erkennbar sein.

bpp	PSNR ¹	PSNR-HVS-M ²	MSSSIM ¹	VIF ¹	FSIM ³
0,0	∞	100000,00	$1 - 0,0 \times 10^{+0}$	$1 - 1,9 \times 10^{-11}$	$1 - 0,0 \times 10^{+0}$
0,1	52,60	63,85	$1 - 0,5 \times 10^{-3}$	$1 - 0,3 \times 10^{-1}$	$1 - 0,2 \times 10^{-3}$
0,2	49,67	59,96	$1 - 1,0 \times 10^{-3}$	$1 - 0,5 \times 10^{-1}$	$1 - 0,3 \times 10^{-3}$
0,3	47,86	58,98	$1 - 1,5 \times 10^{-3}$	$1 - 0,6 \times 10^{-1}$	$1 - 0,5 \times 10^{-3}$
0,4	46,60	56,79	$1 - 2,0 \times 10^{-3}$	$1 - 0,7 \times 10^{-1}$	$1 - 0,7 \times 10^{-3}$
0,5	45,63	55,51	$1 - 2,6 \times 10^{-3}$	$1 - 0,8 \times 10^{-1}$	$1 - 0,9 \times 10^{-3}$
0,6	44,88	55,10	$1 - 3,0 \times 10^{-3}$	$1 - 0,9 \times 10^{-1}$	$1 - 1,1 \times 10^{-3}$
0,7	44,17	54,00	$1 - 3,6 \times 10^{-3}$	$1 - 1,0 \times 10^{-1}$	$1 - 1,3 \times 10^{-3}$
0,8	43,61	53,07	$1 - 4,0 \times 10^{-3}$	$1 - 1,1 \times 10^{-1}$	$1 - 1,6 \times 10^{-3}$
0,9	43,09	52,71	$1 - 4,6 \times 10^{-3}$	$1 - 1,1 \times 10^{-1}$	$1 - 1,8 \times 10^{-3}$
1,0	42,63	51,98	$1 - 5,1 \times 10^{-3}$	$1 - 1,2 \times 10^{-1}$	$1 - 2,1 \times 10^{-3}$

Tabelle 3.2: Werte unterschiedlicher FR-IQA-Algorithmen bei zeilenweise steigender RN; Untersucht wurde ein mithilfe des PixelIndex-Algorithmus enkodiertes Stego-Bild.

¹Berechnet mit dem Python Package *sewar*[48]

²Berechnet mit dem Python Package *PSNR-HVS-M-for-python*[66]

³Berechnet mit dem Python Package *pytorch-fsim*[56]

Tabelle 3.2 zeigt das Ergebnis der gleichen Untersuchung für ein Stego-Bild, das mithilfe des PixelIndex-Algorithmus bearbeitet wurde. Auch wenn die Werte hier bedeutend geringer sind, deuten sie auf eine immer noch schlechte Wahrnehmbarkeit der Änderungen hin.

3.2.6 Entdeckungsresistenz

Steganalyse beschäftigt sich mit Techniken zur Entdeckung steganografisch versteckter Nachrichten und kann so als effektiver Weg dienen, die Sicherheit eines Stego-Algorithmus zu evaluieren[vgl. 50, S. 1].

Im PSE wurden ausschließlich Techniken verwendet, die Änderungen im räumlichen Bereich, also direkt an den Pixelwerten an sich vornehmen. In diesem Abschnitt werden nun einige steganalytische Techniken angewendet, die zur Aufdeckung dieser Art der Steganografie entwickelt wurden. Das Ziel dieser Techniken ist die Entdeckung der Existenz einer Nachricht, nicht ihre Extraktion.

Wie bereits in Abschnitt 3.1.6 angezeigt, werden die verwendeten steganalytischen Verfahren nicht erläutert, der Verweis auf zugrunde liegende Arbeiten in der folgenden Auflistung soll jedoch die Prüfung ihrer Eignung ermöglichen. Zu ihrem Einsatz genutzt wurde das Programm *Aletheia*[51].

- **Weighted Stego Attack** (WS)[47]
- **Sample Pairs Analysis** (SPA)[16]
- **Triples Attack** (Triples)[46]

3.2.6.1 Container-Medien

Als Container-Bilder der folgenden Untersuchungen dienen 259 Bilder des jeweiligen Formats, von denen 137 selbst aufgenommene Fotografien von Natur- oder Architekturszenen, 25 heruntergeladene Fotografien mit unterschiedlichen Motiven (5 davon in Graustufen) und 97 Fotografien oder digitale Zeichnungen mit unterschiedlich hohem Anteil volltransparenter Pixel sind.

Vor ihrer steganografischen Bearbeitung wurden alle Bilder, unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses, durch Unterabtastung auf eine Breite von maximal 1024 Pixel reduziert

und mithilfe der im PSE verwendeten Klassen `BufferedImage` und `ImageIO` gelesen und erneut im benötigten Format gespeichert. Dies soll eine bessere Vergleichbarkeit der Bilder untereinander ermöglichen und die Verfälschung der Ergebnisse durch Eigenschaften der genutzten Klassen vermeiden.

In sämtlichen Bildern wurden anschließend zufällig erstellte Nachrichten mit einer Länge von bis zu 0,4 bpp versteckt. Die Verwendung zufälliger Nachrichten vermeidet die Verfälschung der Ergebnisse durch statistische Auffälligkeiten bestimmter Nachrichtentypen, wie z.B. Text und soll kryptografisch verschlüsselte Nachrichten simulieren.

In allen Fällen kam ein Overlay zur Anwendung, das transparente Pixel unbearbeitet lässt und die Pixelreihenfolge mit einem Seed pseudorandomisiert. Die Kapazität bemisst sich an der Anzahl der gesamten, nicht an der Anzahl der verwendeten Pixel. Dementsprechend reduziert sich die Länge der Nachrichten bei Bildern, deren Anteil an intransparenten Pixeln 40% unterschreitet, auf die volle Kapazität ihres intransparenten Anteils. Dies betrifft genau 30 Bilder, deren Anteil an intransparenten Pixeln im Mittel 34,06% ist.

Des Weiteren reduzieren die in Abschnitt 3.2.2.2 beschriebenen Einschränkungen des PixelIndex-Algorithmus seine Kapazität erheblich. Die gewünschte Kapazität wurde nur in 13 der 259 Bilder erreicht, der Mittelwert der erreichten RN beträgt 0,2 bpp.

3.2.6.2 Darstellung

Die verwendete Implementation der steganalytischen Methoden errechnet die vermutete Länge der Nutzlast im Verhältnis zur Kapazität des Bildes, jeweils pro Farbkanal im RGB-Farbraum. Dementsprechend werden im Ergebnis bis zu drei Werte im Intervall $(0, 1]$ ausgegeben. Sollte keine Nachricht in einem Container-Bild vermutet werden, wird stattdessen ein Text ausgegeben, der dies konstatiert.

Dargestellt werden die Mittelwerte aus den Ergebnissen aller Bilder für das jeweilige Verfahren. Wird keine Nutzlast in einem Bild vermutet, geht dies in der Zeile \bar{x} als 0 mit in die Berechnung ein. In der Zeile $\bar{x}\mathbf{b}$ ist der Wert um diese Anteile bereinigt und gibt den Mittelwert der verdächtigten Bilder an. In der Zeile \mathbf{NA} steht die jeweilige Anzahl unverdächtigter Bilder.

Bei der Berechnung kommt es mitunter zu Fehlern. So kann, obwohl lediglich im blauen Farbkanal eingebettet wurde, auch ein Ergebnis für die anderen Farbkanäle ausgegeben

werden. Um diese falsch-positiven Ergebnisse zu reduzieren, werden falsch-positive Ergebnisse der Untersuchungen unbearbeiteter Bilder von den Ergebnissen der Untersuchungen bearbeiteter Bilder subtrahiert.

Die Ergebnisse der Untersuchungen unbearbeiteter Bilder werden in Tabelle 3.3 aufgezeigt. Der Unterschied zwischen Mittelwert und bereinigtem Mittelwert lässt sich hier gut erkennen. Insbesondere im Vergleich mit nachfolgenden Untersuchungen ist auch die Signifikanz der „NA“-Werte zu betonen, die im Vergleich zu Tabelle 3.4 im Schnitt mehr als das dreifache betragen.

	WS	SPA	Triples
\bar{x} %	4,97	3,38	1,08
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	13,11	24,39	8,21
NA	182	224	230

Tabelle 3.3: Errechnete Nutzlastlänge unterschiedlicher Steganalyse-Verfahren, gemittelt über 259 unbearbeitete Container-Bilder. Zeile \bar{x} stellt den errechneten Mittelwert der RN dar, Zeile $\bar{x}\mathbf{b}$ den Mittelwert ohne Berücksichtigung unverdächtigter Bilder und Zeile **NA** die Anzahl unverdächtigter Bilder. Die Spalten ordnen die Werte dem jeweiligen Verfahren zu.

3.2.6.3 LSB Replacement

Um einen Vergleich der PixelBit- und PixelIndex-Algorithmen herstellen zu können, wird in diesem Abschnitt kurz ein im PSE zwar nicht eingesetzter, aber sehr beliebter [26, S. 1] und grundlegend verwandter Algorithmus untersucht.

Die Pixelwerte werden durch den PixelBit-Algorithmus zufällig um 1 erhöht oder verringert [69]. Diese Technik wird *LSB-Matching* oder ± 1 *embedding* genannt und stellt eine Variation zur simpleren *LSB-Replacement*-Methode dar, in der die jeweils niedrigstwertigen Bits (LSBs) der Container-Elemente (Pixel) durch die der Nachricht ersetzt werden. LSB-Matching ist schwerer aufzudecken, da es bestimmte, statistisch nachweisbare Ungleichgewichte vermeidet, die beim LSB-Replacement entstehen [10, S. 1].

Daher wird im Folgenden zunächst die Untersuchung der Ergebnisse eines selbst implementierten LSB-Replacers mithilfe der oben genannten Angriffe dargestellt.

	WS	SPA	Triples
\bar{x} %	15,18	16,44	12,27
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	19,40	19,66	18,74
NA	68	45	96

Tabelle 3.4: Errechnete Nutzlastlänge unterschiedlicher Steganalyse-Verfahren nach Verwendung des LSB-Replacement-Algorithmus' bei 0,4 bpp RN, gemittelt über 259 Stego-Bilder. Zur Erläuterung der Beschriftung siehe Tabelle 3.3

3.2.6.4 PixelBit

Das im Gegensatz zum LSB-Replacement beim PixelBit-Algorithmus genutzte LSB-Matching, gepaart mit der zufälligen Auswahl des Farbkanals erschwert die Steganalyse. Die Werte in Tabelle 3.5 sind daher selbst im bereinigten Mittel nahe an der null (nach Abzug der falsch-positiven Werte der unbearbeiteten Bilder, siehe Tabelle 3.3). Die zuverlässige Bestimmung, ob Bilder mittels PixelBit enkodierte Nachrichten enthalten, ist mit den hier gewählten Mitteln also nicht möglich.

	WS	SPA	Triples
\bar{x} %	0,62	0,64	1,18
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	1,55	3,30	5,63
NA	182	218	223

Tabelle 3.5: Errechnete Nutzlastlänge unterschiedlicher Steganalyse-Verfahren nach Verwendung des PixelBit-Algorithmus' bei 0,4 bpp RN, gemittelt über 259 Stego-Bilder. Zur Erläuterung der Beschriftung siehe Tabelle 3.3

3.2.6.5 PixelIndex

Der PixelIndex-Algorithmus bearbeitet im PSE ausschließlich Bilder des GIF-Formats. Alle verwendeten Container-Bilder wurden also, ebenfalls mittels Java, in dieses Format konvertiert und zunächst unbearbeitet steganalytisch untersucht, um Auffälligkeiten in den Ergebnissen darstellen und herausrechnen zu können.

Tabelle 3.6 enthält daher unter der Überschrift „Unbearbeitet“ die Werte der Untersuchung unbearbeiteter GIF-Bilder sowie unter der Überschrift „PixelIndex“ die des Stego-Algorithmus'. Die Werte der WS- und SPA-Ergebnisse sind vergleichbar mit denen der

Untersuchung des PixelBit-Algorithmus', die Triples-Ergebnisse jedoch, die bei PixelBit noch recht hoch waren, sind hier sogar negativ (wenn auch gering).

Die triples-Steganalyse scheint sich für den PixelIndex-Algorithmus nicht zu eignen. Allerdings ist, auch im Hinblick auf die übrigen Werte, noch einmal die im Vergleich zu den vorherigen Untersuchungen deutlich kürzere (etwa halbierte) Nutzlastlänge in den GIF-Stego-Bildern zu betonen (siehe Abschnitt 3.2.6.1).

	Unbearbeitet			PixelIndex		
	WS	SPA	Triples	WS	SPA	Triples
\bar{x} %	1,55	2,76	0,08	0,46	0,71	-0,00
$\bar{x}b$ %	8,90	17,25	6,81	2,09	3,28	-0,64
NA	223	215	256	213	199	251

Tabelle 3.6: Errechnete Nutzlastlänge unterschiedlicher Steganalyse-Verfahren nach Verwendung des PixelIndex-Algorithmus' bei durchschnittlich 0,2 bpp RN, gemittelt über 259 Stego-Bilder. Dargestellt sind die Werte vor (links) und nach (rechts) Bearbeitung. Zur Erläuterung der Beschriftung siehe Tabelle 3.3

3.2.7 Erweiterte Wahrnehmung

Als eine Kombination aus Steganalyse und Wahrnehmung kann so genanntes *LSB-Enhancement* (LSB-E) ein zu untersuchendes Bild so verändern, dass

- alle Farbkanäle, deren LSB eins ist, auf den maximalen Wert gesetzt werden
- alle Farbkanäle, deren LSB null ist, auf den minimalen Wert gesetzt werden

Dadurch werden Manipulationen des LSB in Regionen, in denen wenig Farbabwechslung herrscht, deutlich sichtbar. Selbst bei geringen Nutzlastgrößen kann ein Bild als Stego-Medium enttarnt werden.

Abbildung 3.2 zeigt die Wirkungsweise des LSB-E. Das Stego-GIF weist nach der Bearbeitung im Bereich der Äste und Mitte des Stammes sehr viele Farbabwechslungen auf, für die es bei Betrachtung des Originalbildes keinen Grund gibt. Das Stego-PNG enthält in jedem Bereich mehr Farbabwechslung als augenscheinlich nötig, dies fällt besonders im Bereich des eigentlich einfarbigen Blätterwerks auf.

Abbildung 3.2: Darstellung von LSB Enhancement bei GIF (oben) und PNG (unten). Links sind die Originalbilder, in der Mitte die Originalbilder nach dem LSB-Enhancement, rechts die Stego-Bilder nach dem LSB-Enhancement⁸. Quelle des Originals: [13]

Beide Algorithmen sind sehr anfällig für das LSB-E. Dies lässt sich jedoch zu großen Teilen durch die Wahl des Container-Bildes kompensieren. In Fotografien, bestenfalls sogar mit vielen Farben, fällt die durch LSB-E betonte Unruhe ungleich weniger auf.

⁸Das Stego-GIF enthält bedeutend weniger Information (0,04 bpp RN) als das Stego-PNG (0,4 bpp). Dies liegt begründet in den Limitierungen des PixelIndex-Algorithmus. Die größere RN des PNG dient der besseren Sichtbarkeit der Wirkungsweise des LSB-E, da die Bilder in recht kleinem Format abgebildet sind und die Änderungen, anders als beim PixelIndex-Algorithmus, über das gesamte Bild verteilt sind.

Abbildung 3.3: Durch PixelBit verursachte Größenveränderung von Container-Bildern, jeweils unter Angabe des Verhältnisses von Pixel- zu Farbanzahl[69]

3.2.8 Kompressionsresistenz

Weder PixelBit- noch PixelIndex-Algorithmus sind kompressionsresistent und für die Bearbeitung von JPEGs völlig ungeeignet. Selbst bei Qualitätsfaktor 100 (siehe Abschnitt 4.1.4) bleiben im Mittel nur 0,4% der Nachricht bestehen⁹.

Hinzu kommt, dass die Größe der mittels PixelBit-Algorithmus bearbeiteten Bilder bereits in der Dokumentation des PSE kritisch gesehen wird. So wird in der dort bereitgestellten Abbildung 3.3 eine stärkere Steigung der Bildgröße bei steigender (absoluter) Nutzlast mit dem Verhältnis von Pixel- zu Farbanzahl in Verbindung gebracht. Je näher dieses Verhältnis der 1 kommt, desto weniger steigt die Größe des Bildes. In der Erklärung selbst wird dieser Zusammenhang jedoch nur als „fundierte Vermutung“ bezeichnet[vgl. 69].

Die Größe des Bildes sowie die Möglichkeit seiner Kompression spielen wichtige Rollen in der Weiterentwicklung des PSE. Zum Einen wird die Dateigröße der Bilder in der Dokumentation als Risikofaktor identifiziert[69], zum Anderen macht ein höherer Speicherbedarf die Kompression bei Veröffentlichung wahrscheinlicher[71, 72].

3.3 Zusammenfassung

Die im PSE angebotenen Algorithmen erfüllen die Kernanforderungen, die dem entsprechenden Projektstudium voranstanden. Die Ergebnisse beider Algorithmen sind für die menschliche Wahrnehmung nicht von unbearbeiteten Bildern unterscheidbar und selbst dafür entwickelte steganalytische Verfahren können Stego-Bilder nicht zuverlässig erkennen.

⁹Gemittelt über die in Abschnitt 3.2.6.1 aufgeführten Bilder bei 0,4 bpp Nachrichtenlänge und Verwendung des PixelBit-Algorithmus. Die Fehlerrate wurde byteweise berechnet.

Die Kapazität richtet sich zwar nach der Bildgröße, bzw. der Anzahl intransparenter Pixel, bei Verwendung von Container-Bildern mit üblichen Maßen und Inhalt ist die Einkodierung von 1 kB Nachrichtenlänge aber möglich. Der PixelIndex-Algorithmus ist hier jedoch besonderen Einschränkungen unterworfen, mitunter kann selbst in einem ausreichend großen Bild ohne Transparenz keine Nachricht enkodiert werden.

Die Erfüllung der Anforderung zur automatischen Veröffentlichung bleibt hier außer Betracht (siehe Abschnitt 2.2.3), bei der Erfüllung präziserer Anforderungen steht das PSE jedoch leider zurück.

Zunächst ist die Erweiterbarkeit der Implementierung (siehe Abschnitt 3.2.4) zu nennen, die nur die zwar pseudorandomisierte, anschließend dennoch sequentielle, isolierte Bearbeitung einzelner Pixel ermöglicht. Dies erfüllt nur die Rahmenbedingungen weniger Stego-Algorithmen und sollte in dieser Arbeit angepasst werden.

Anknüpfend an die in Abschnitt 3.2.7 dargestellte Angreifbarkeit der Stego-Bilder bei Manipulation von Pixeln in abwechslungsarmen Bildabschnitten sollte außerdem die Möglichkeit geschaffen werden, die Verwendung solcher Regionen auf ein Minimum zu reduzieren.

Des Weiteren ist keiner der beiden angebotenen Algorithmen kompressionsresistent. Um die sinnvolle Veröffentlichung von Stego-Bildern über möglichst viele Kanäle zu ermöglichen, müssen die versteckten Nachrichten auch nach JPEG-Kompression noch dekodierbar sein.

3.3.1 Ergänzung der Anforderungen - Nebeninformationen

Für den Austausch von Informationen mittels Steganografie können gewisse Nebeninformationen notwendig sein. Da deren Austausch die Geheimhaltung der Kommunikation gefährdet, sollen nachfolgend bestimmte Einschränkungen ihrer Eigenschaften definiert werden. Anschließend werden einige Nebeninformationen aufgeführt und eingeordnet.

3.3.1.1 Statische und dynamische Informationen

Nebeninformationen werden nachfolgend als „statisch“ bezeichnet, wenn sie sich nicht nach dem Inhalt der Nachricht oder des Bildes richten. Sie sind daher für viele unterschiedliche Kombinationen dieser Komponenten verwendbar, ihr Austausch muss nur einmal oder

selten erfolgen. Dennoch sollen hier sinnvolle Voreinstellungen getroffen werden, um auch auf diesen Austausch verzichten zu können.

In der Konsequenz werden Informationen, die bei jeder Kommunikation ausgetauscht werden müssten, als „dynamisch“ bezeichnet. Auf ihren Einsatz soll in der Ergebnisbibliothek dieser Arbeit möglichst verzichtet werden. Es soll beispielsweise nicht erforderlich sein, medienabhängige *Feature-Maps*, also für die En- und Dekodierung signifikante Medieneigenschaften, auszutauschen.

3.3.1.2 Stego-Key

Stego-Algorithmen können Nachrichten unter Verwendung eines Schlüssels (*Stego-Key*) verstecken, der dann zum Empfang der Nachricht ebenfalls erforderlich ist. Die Nachricht selbst bleibt bei diesem Vorgang unverschlüsselt, lediglich die Art des Versteckens wird durch den Stego-Key modifiziert[54, S. 2].

Der in der vorangegangenen Analyse zwar erwähnte, aber nicht als Teil einer Anforderung bezeichnete Seed wird im PSE als Stego-Key genutzt. So werden durch ihn die Änderungen von Pixeln pseudozufällig im Bild verteilt, statt sequentiell von links oben nach rechts unten ausgeführt zu werden. Zum Einen erschwert dies die Wahrnehmbarkeit und Steganalyse, zum Anderen werden so auch Informationen vor beobachtenden Personen versteckt, die Kenntnis vom genutzten Algorithmus haben.

Ohne Kenntnis des Seeds ist eine Extraktion der Nachricht äußerst schwierig. Diese Eigenschaft soll im Ergebnis dieser Arbeit erhalten bleiben, um die Geheimhaltung von Kommunikation auch vor Mitbewerbern zu ermöglichen.

Da ein Seed nur als Grundlage der Pseudorandomisierung dient, kann er für jede Kombination von Bild und Nachricht genutzt und daher als statische Information betrachtet werden.

3.3.1.3 Konfigurationen

Im PSE werden bestimmte Konfigurationen angeboten. So wird die Nutzung volltransparenter Pixel und die Enkodierung eines zusätzlichen Nachrichtenkopfes optional angeboten. Auch im Ergebnis dieser Arbeit werden verschiedene Möglichkeiten zur Steganografie, bzw.

deren Konfiguration angeboten, welche untereinander nicht zwingend kompatibel sind und daher von Sender und Empfänger abgestimmt werden müssen.

Konfigurationen betreffen dabei niemals die Nachricht oder das Container-Bild direkt und können daher als statische Informationen gesehen werden.

3.3.1.4 Nachrichtenlänge

Eine Ausnahme bildet die Länge der Nachricht. Diese soll zukünftig, wie auch im PSE (siehe Abschnitt 3.2.4.1) optional angegeben werden können. Die sie als Teil eines Nachrichtenkopfes ebenfalls im Bild enkodiert würde und so nicht durch den Nutzenden verschlüsselt werden könnte, dient die separate Übertragung zum einen der Erhöhung der Sicherheit, hat aber auch Auswirkungen auf die Kapazität. Zwar ist der Umfang dieser Nebeninformation gering, die Optionalität der Angabe ist dennoch wichtig, da es sich um dynamische Information handelt.

Perspektivisch kann die Nachrichtenlänge durch die Verwendung von geeigneten Mitteln auf einen konstanten Wert festgelegt werden. Beispielsweise gäbe die Angabe der eigentlichen Nachrichtenlänge am Anfang der Nachricht selbst Anwendenden die Möglichkeit, nicht genutzte Bits mit zufälligen Werten aufzufüllen. Eine konstante Nachrichtenlänge wäre als statische Information einzuordnen. Beachtenswert wäre in diesem Fall jedoch das Erfordernis einer Mindestkapazität der genutzten Bilder.

3.3.2 Liste der Anforderungen

Nachdem in der Analyse des PSE und durch weitere Feststellungen nun bestimmte Anforderungen etabliert wurden, sollen diese im Folgenden noch einmal übersichtlich (und stark verkürzt) aufgelistet werden:

- Ergebnisartefakt der Implementierung soll eine Java-Bibliothek sein
- die Implementierung soll gut wart- und erweiterbar sein
- binäre Nachrichten beliebigen Formats sollen in Rastergrafiken versteckt werden können
- die Manipulation eines Bildes soll schlecht für Menschen wahrnehmbar sein

-
- die Manipulation eines Bildes soll schlecht von statistischen Angriffen aufdeckbar sein
 - die Kapazität soll bei gewöhnlich verwendeten Bildern möglichst 1 kB betragen
 - die Dekodierung soll von einem Schlüssel, aber keiner weiteren Nebeninformation abhängig sein
 - abwechslungsarme Bildregionen sollen während der Enkodierung möglichst wenig bearbeitet werden
 - die versteckte Nachricht soll auch nach JPEG-Kompression extrahierbar sein

Alle diese Eigenschaften sollen möglichst objektiv mit geeigneten Metriken nachgewiesen werden. Einige der verwendeten Metriken wurden im Rahmen der Analyse des PSE bereits vorgestellt. Bei erneuter Verwendung wird lediglich auf die vorangegangenen Abschnitte verwiesen.

Kapitel 4

Konzeption

In diesem Hauptkapitel sollen die Grundlagen der späteren Implementation schrittweise erschlossen werden. Zunächst werden, im Hinblick auf die zu erreichende Kompressionsresistenz der zu implementierenden Algorithmen, relevante Teile der JPEG-Kompression erläutert, um später auf die Grundkonzepte zurückgreifen zu können.

Die Struktur des PSE wurde in der Analyse für überarbeitungsbedürftig befunden. Die simple Zusammenarbeit von Overlay und Implementation des Stego-Algorithmus (Encoder) unter Sammlung der gesamten Enkodierungslogik in Letzterem ist für die gewünschten Funktionlitäten nicht ausreichend. Daher werden nach der Vorstellung der JPEG-Kompression die einzelnen Teile des in dieser Arbeit aufzubauenden Steganografie-Systems in einer möglichst verständlichen Reihenfolge erläutert.

Anschließend soll in wenigen Sätzen die Kombination der vorgestellten Konzepte mit Bezug auf die in Abschnitt 3.3 definierten Anforderungen zusammengefasst werden. Bei der Zusammenfassung werden die in ihr vorangegangenen Kapiteln eingeführten Begrifflichkeiten ohne weitere Erläuterung verwendet und bereits auf zugrunde liegende Arbeiten zurückgeführte Konzepte nicht erneut referenziert.

Den Abschluss bilden konkrete Vorüberlegungen zur Umsetzung der zuvor zusammengefassten Konzepte und Anforderungen im Bezug auf ihre Implementierung. Diese betreffen hauptsächlich die Darstellung der Struktur und Interaktionen der Teilkonzepte in einem Konstrukt.

4.1 JPEG-Kompression

Bei JPEG (*Joint Photographic Experts Group*) handelt es sich um eine im November 1986 aus *International Standards Organization* (ISO) und *International Telegraph and Telephone Consultative Committee* (CCITT) geformte vereinte Expertengruppe, die einen internationalen Standard zur Bildkompression entwickelte, ursprünglich mit dem Namen *International Telecommunication Union* (ITU)-T T.81[38, S. 96].

Dieser Standard definiert unterschiedliche Techniken der Bildkompression, nicht jedoch die Speicherung der so entstehenden Daten. In dieser Arbeit dagegen bezieht sich „JPEG(-Kompression)“ im Weiteren einschränkend auf das in den internationalen Standards zur JPEG Kompressionsspezifikation ITU-T T.81[43] und zum *JPEG File Interchange Format* (JFIF) ITU-T T.871[44] beschriebene und im folgenden vereinfacht dargestellte Vorgehen:

1. Umrechnung des Farbmodells in den Farbraum YCbCr mit jeweiliger Bittiefe von 8[44, S. 3–4]
2. Unterabtastung der Chrominanz Cb und Cr[44, S. 4–5]
3. Aufteilung des Bildes in 8x8 Pixel große Blöcke
4. Blockweise diskrete Kosinustransformation aller Farbkomponenten
5. Blockweise Quantisierung der Transformationswerte mittels definierter Tabellen
6. Blockweise Sortierung nach Frequenz / Serialisierung in „Zickzack“-Reihenfolge
7. Huffman-Kodierung

(Punkte 3 bis 7 siehe Übersicht in Standard ITU-T T.81 4.3 DCT-based coding[43, S. 15])

Dabei sind die Punkte 6 und 7 für diese Arbeit nicht relevant und werden nicht näher erläutert. Die Irrelevanz entsteht dabei aus der Verwendung der in Abschnitt 3.2.1 vorgestellten Klassen `BufferedImage` und `ImageIO` zur Bearbeitung der Bilder in dekomprimiertem Zustand.

Trotz der in demselben Abschnitt dargestellten Probleme mit dem ASDK wird an der Verwendung der Klassen festgehalten und dies insbesondere der Möglichkeit vorgezogen, selbst die nötigen Schritte zum Einlesen einer JFIF-Datei und der Dekomprimierung zu implementieren.

Zwar wäre dieses Vorgehen vermutlich performanter, da bestimmte aufwändige Schritte bei der Enkodierung unterlassen werden könnten. Des Weiteren werden durch die mithilfe der Klassen umgesetzte Kompression bei der Ausgabe des Stego-Bildes Fehler eingeführt, die es ohne sie nicht gegeben hätte.

Die Aufrechterhaltung der Unterstützung unterschiedlicher Bildformate wäre jedoch ungleich schwieriger. Des Weiteren ist die Bearbeitung der Bilder, ausgehend von einem dekomprimierten Zustand, flexibler zu gestalten und weniger auf ein bestimmtes Vorgehen und Format zugeschnitten. Aus demselben Grund ist die Implementierung so besser zu verstehen und komfortabler zu erweitern. Im Gegensatz zur Performanz ist dies eine in Abschnitt 3.3 klar definierte Anforderung.

4.1.1 Umrechnung des Farbmodells

Der absolute Großteil der im Rahmen dieser Arbeit genutzten Bilder liegt im Farbraum RGB vor. Im Fokus stehen Farbbilder, es wurde sich vorrangig auf die Möglichkeit konzentriert, diese Art Bilder veröffentlichen zu können.

Im Zuge der JPEG-Kompression wird das Bild in den Farbraum YCbCr konvertiert und so die Farbinformationen (Chrominanz) *chrominance blue* (Cb) und *chrominance red* (Cr) von den Helligkeitsinformationen (Y) getrennt. Die Chrominanz werden anschließend unterabgetastet, bevorzugt im Unterabtastformat 4:2:0, was zu einer Halbierung der Datenmenge führt[vgl. 76, S. 183, 194]. Der hier stattfindende Informationsverlust ist für den Erhalt versteckter Nachrichten problematisch, daher wird zur Enkodierung nur Y verwendet.

4.1.2 Aufteilung in Blöcke

Während der JPEG-Kompression wird das Bild in Blöcke mit der Breite und Höhe von jeweils 8 Pixeln aufgeteilt. Sollte das Bild in der Höhe oder Breite nicht durch 8 teilbar sein, so werden benötigte Zeilen oder Spalten ergänzt, die bei JPEG-Dekompression wieder zu entfernen sind[43, S. 26].

Um Komplikationen bei der En- und Dekodierung bzw. damit zusammenhängende Informationsverluste zu vermeiden, wird ein Bild in dieser Arbeit nur bis zu seinem durch 8 teilbaren Anteil, beginnend von der linken oberen Ecke des Bildes (Koordinate 0,0) bearbeitet.

4.1.3 Diskrete Kosinustransformation

Die diskrete Kosinustransformation (*DCT*) wird bei der JPEG-Kompression jeweils auf einen Block angewendet. Die jeweiligen Farbkanalwerte liegen nach der in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Umrechnung in der vorzeichenlosen 8-Bit-Repräsentation vor (bei einer Farbtiefe von 8 BPC). Sie werden bei der Hintransformation (*FDCT*) zunächst in die vorzeichenbehaftete Repräsentation verschoben, also von Intervall $[0, 255]$ nach $[-128, 127]$ und anschließend transformiert.

Für die FDCT wird die DCT Typ II verwendet, die Rücktransformation (*IDCT*) entspricht der DCT Typ III. Dabei werden eigentlich eindimensionale Eingabewerte auf ein 2-dimensionales Bild so angewendet, dass die Pixelwerte zunächst zeilenweise und die entstehenden Ergebnisse dann noch einmal spaltenweise transformiert werden[76, S. 108–109].

Ein 8×8 Pixel großes Bild wird nach der zweidimensionalen Transformation von 64 durch Spektralkoeffizienten (*DCT-Koeffizienten*) gewichteten Basisbildern dargestellt. „Man unterscheidet hierbei zwischen dem Gleichanteil (*engl. DC...direct current*) und den 63 Wechselanteilen (*engl. AC...alternating current*).“[76, S. 195]

In Abbildung 4.1 (links) sind die Basisbilder dargestellt. Die durch die jeweiligen DCT-Koeffizienten gewichtete Überlagerung dieser Basisbilder resultiert in der Rekonstruktion des (räumlichen) Blocks. Der Gleichanteil wird durch das Basisbild links oben repräsentiert. Die restlichen Bilder der ersten Zeile stellen horizontale, die der ersten Spalte vertikale Frequenzen dar. Alle übrigen repräsentieren entsprechende Mischverhältnisse mit steigender Frequenz von links oben nach rechts unten[vgl. 76, S. 197].

Rechts in Abbildung 4.1 wird die Zick-Zack-Sortierung der Frequenzen von niedrig bis hoch in der Reihenfolge dargestellt, in der sie nach der Quantisierung serialisiert werden. Gleichzeitig dargestellt sind die Positionen von Gleich- und Wechselanteilen.

Der gesamte Prozess von FDCT und IDCT ist prinzipiell verlustfrei, wobei Informationsverluste lediglich durch Genauigkeitsbeschränkungen bei der Berechnung auftreten können. Im Spektralraum konzentriert sich ein Großteil der relevanten Bildinformation in den niedrigen und mittleren Frequenzen, also der linken oberen Ecke des Bildausschnitts. Höherfrequente Bildanteile haben meist niedrige Gewichte und können in diesem oder einem weiteren Schritt eingespart werden, ohne die Bildqualität sehr zu beeinträchtigen[81, S. xx–xxi].

Abbildung 4.1: Links: Veranschaulichung der Basisbilder einer zweidimensionalen 8×8 -DCT[15]; Rechts: JPEGs Zick-Zack-Sortierung / Serialisierung der DCT-Koeffizienten, sowie Positionen von Gleich- (DC) und Wechselanteil (AC)[81, S. xxii]

4.1.4 Quantisierung

Bei der Quantisierung wird jeder DCT-Koeffizient C_{uv} durch einen ihnen zugeordneten Wert in einer Quantisierungstabelle Q_{uv} geteilt und das Ergebnis zur nächsten Ganzzahl gerundet, wie in Formel 4.1[43, S. 28] dargestellt.

$$Q_{c_{uv}} = \text{round} \left(\frac{C_{uv}}{Q_{uv}} \right) \quad (4.1)$$

Quantisierungstabellen können dabei von Anwendungen selbst definiert werden, der Standard T.81 schlägt allerdings Tabellen vor[43, S. 143], die durch einen Qualitätsfaktor (QF) skaliert werden können. Der Wert von QF darf im Intervall $[1,100]$ liegen, wobei ein höherer Wert eine weniger verlustreiche Quantisierung (höhere Qualität) mit sich bringt. QF 100 entspricht dabei der Rundung jedes DCT-Koeffizienten auf die nächste Ganzzahl[49, S. 22, Formeln (1) und (2)].

Ziel der Quantisierung ist die verlustbehaftete Reduktion von Informationen, wobei höherfrequente Anteile üblicherweise mit höheren Werten quantisiert werden. Dieses Vorgehen liegt darin begründet, dass höherfrequente Bildanteile schlechter vom HVS wahrgenommen werden können. So kann recht viel Information verworfen werden, ohne dass die Bildqualität sichtbar leidet[38, S. 100].

Die Quantisierung impliziert für die Steganografie insbesondere, dass für die Enkodierung von Informationen niedrig- bis mittelfrequente Anteile genutzt werden sollten, um Informationsverlust zu vermeiden.

4.2 Einbettungsalgorithmus - Encoder

In Abschnitt 3.3 wird die Struktur der Stego-Algorithmen kritisiert. Mit dem Verbleib der Logik des algorithmischen Ablaufs in den Stego-Algorithmen würde die damit verbundene Kommunikation der Komponenten sehr komplex werden. Im Ergebnis dieser Arbeit soll die Struktur daher an das Entwurfsmuster *Mediator* angelehnt werden, in der die neu definierte Komponente des *Encoders* die Rolle des Mediators übernimmt, während die übrigen beteiligten Komponenten als *Colleagues* von diesem gesteuert werden. Im Unterschied zum Entwurfsmuster erhalten die *Colleagues* keine Referenz auf den Mediator [29, S. 305–315].

4.2.1 Sequentieller Encoder

Entsprechend der im PSE innerhalb der Stego-Algorithmen enthaltenen Logik enkodiert der sequentielle Encoder (Plain Encoder) die Nachricht Bit für Bit in die von einem Overlay zu bestimmende Reihenfolge von Container-Elementen.

4.2.2 Minderung der Einbettungsauswirkungen - STC Encoder

Abweichend vom bisherigen Vorgehen im PSE sollen Nachrichten im Ergebnis dieser Arbeit nicht ausschließlich sequentiell (nach Pseudorandomisierung) enkodiert werden. Berücksichtigt die Implementierung alle verfügbaren Container-Elemente, können beispielsweise abwechslungsarme Regionen weitgehend von der Bearbeitung ausgenommen werden, wie in Abschnitt 3.3 gefordert. Zusätzlich können bestimmte Verteilungsmechanismen für eine möglichst geringe Anzahl notwendiger Änderungen sorgen.

In diesem Abschnitt werden, stark verkürzt, *Syndrome-Trellis-Codes* (STCs) vorgestellt. Bei der Verwendung von STCs wird nicht die Nachricht an sich enkodiert, sondern ein Vektor y , der die Bedingung $\mathbb{H}y = m$ erfüllt, wobei m die zu versteckende Nachricht und \mathbb{H} eine zu definierende Matrix ist.

Abbildung 4.2: „Beispiel einer Submatrix $\hat{\mathbb{H}}(h = 2, w = 2)$ und der daraus geformten Paritätsprüfmatrix \mathbb{H} . [...] Das Syndrom Trellis besteht aus sich wiederholenden Blöcken von $w + 1$ Spalten, wobei p_0 und $p_i, i > 0$ die Startspalte bzw. Schnittpalte bezeichnen. Die Spalte mit der Bezeichnung $l \in 1, 2, \dots$ entspricht der l -ten Spalte in der Paritätsprüfungsmatrix \mathbb{H} “. Quelle von Bild und Bildunterschrift ist die zugrunde liegende Arbeit[vgl. 22, Abbildung 2].

Sämtliche Werte von \mathbb{H} , y und m sind dabei binär. Die Matrix entspricht einer „Paritätsprüfmatrix, die so gewählt wird, dass jede Lösung der Gleichung $\mathbb{H}y = m$ als Pfad durch einen Trellis repräsentiert werden kann. Das optimale y , dass x am nächsten ist, wird dann durch Benutzung des Viterbi Algorithmus gefunden.“[vgl. 22, Kap. 4.1].

x bezeichnet hier die aktuellen Zustände der Container-Elemente in der Reihenfolge der Enkodierung, in dieser Arbeit also entsprechend des verwendeten Overlays. Der Abstand von y und x entspricht dabei nicht unbedingt der Anzahl der jeweils unterschiedlichen Bitpositionen (Hamming-Abstand[33]). Bei der Errechnung eines optimalen y wird stattdessen versucht, das Ergebnis von $\sum \rho_i |x_i - y_i|$ zu minimieren, wobei sich i auf die Bitposition bezieht. ρ kann hierbei eine beliebige Verzerrungsfunktion sein, wie sie in Abschnitt 4.4 vorgestellt werden. Zum besseren Verständnis gilt zunächst $\rho_i = 1$ für alle i , in der zugrunde liegenden Arbeit als „konstantes Profil“ bezeichnet[vgl. 22, Kap. 4.1.1]. Die Nutzung des konstanten Profils gibt der Änderung jedes Container-Elements dasselbe Gewicht und entspricht der Minimierung des Hamming-Abstands.

Abbildung 4.2 stellt auf der rechten Seite den durch STCs definierten „Syndrom Trellis“ dar. Auf eine detaillierte Erklärung der Berechnung oder ihrer Teile wird in dieser Arbeit verzichtet, allerdings wird in Anhang B.1 der Pseudo- und implementierte Java-Quelltext des Viterbi Algorithmus verglichen. In der zugrunde liegenden Arbeit findet sich zudem neben einer ausführlichen Erklärung[22, Kap. 4.1] auch eine schrittweise Beispielrechnung[22, Kap. 4.1.1].

4.2.2.1 Aufbau der Matrizen

Für die vorliegende Arbeit wichtig ist die Erläuterung des Aufbaus von Paritätsprüfmatrix \mathbb{H} und Submatrix $\hat{\mathbb{H}}$, ebenfalls dargestellt in Abbildung 4.2. \mathbb{H} wird erstellt durch die wiederholte Platzierung von $\hat{\mathbb{H}}$, jeweils von links nach rechts nebeneinander und um eine Reihe nach unten versetzt. Die Höhe von \mathbb{H} ist dabei begrenzt auf die Länge der Nachricht, daher werden Submatrizen, die über die Zeilenzahl von \mathbb{H} hinausgehen würden an entsprechender Zeile abgeschnitten.

Die Submatrix $\hat{\mathbb{H}}$ ist eine durch den Anwender zu definierende Matrix der Höhe h und Breite w . Die zugrunde liegende Arbeit gibt Regeln zur Erstellung der Submatrix vor, nicht alle Regeln sind dabei jedoch zwingend:

- w richtet sich nach der relativen Nutzlast α , bezogen auf die Länge der Nachricht n und Anzahl der Container-Elemente c , also $\alpha = n/c \mid 0 < n \leq c, \{n, c\} \in \mathbb{N}$. Dabei ist $w = k = \lfloor c/n \rfloor$ bzw. $w = k + 1$, sodass die entstehende Matrix \mathbb{H} die Größe $\text{round}(\alpha n) \times n$ hat[22, Kap. 4.1].
- „ h auch *constraint height* genannt, ist ein Designparameter, der die Geschwindigkeit und Effizienz des Algorithmus’ beeinflusst (typischerweise $6 \leq h \leq 15$)“[vgl. 22, Kap. 4.1] In der zugrunde liegenden Arbeit wird in Tests $h = 10$ gesetzt[vgl. 22, Kap. 5.2].
- „ $\hat{\mathbb{H}}$ sollte keine identischen Spalten besitzen, da der Syndrom Trellis dann zwei oder mehr verschiedene Pfade mit demselben Gewicht hätte, was die Performanz herabsetzen würde“[vgl. 22, Kap. 5.2]
- die erste und letzte Zeile sollten aus gesetzten Bits, also Einsen bestehen[vgl. 22, Kap. 5.2]

Die Punkte 3 und 4 werden in der zugrunde liegenden Arbeit nicht als zwingende Regeln formuliert, doch ihr Einsatz wird, wie auch die Wahl von h (Punkt 2) mit der Performanz des Algorithmus im Sinne der Einbettungseffizienz begründet¹. Die Einbettungseffizienz spielt in der vorliegenden Arbeit keine tragende Rolle, wird aber vereinfacht in Abschnitt 4.2.3.2 noch einmal aufgegriffen.

¹Zur Bestimmung der Einbettungseffizienz e gilt $e = \alpha/d$, wobei d die elementweise Verzerrung ist.

4.2.2.2 Variablen

Wie bereits erwähnt ist die constraint height h eine Variable, der Einfachheit halber wird im Weiteren $h = 10$ angenommen.

Die Submatrix muss Sender und Empfänger bekannt sein und daher auf separatem Weg übertragen werden. Eine andere Möglichkeit ist jedoch die pseudozufällige Erstellung der Matrix, bedingt durch den Stego-Key, unter Beachtung der Regeln in Abschnitt 4.2.2.1. Dadurch würden neben dem Stego-Key keine zu übermittelnden Nebeninformationen hinzugefügt werden. Auf diese Option wird genauer in Abschnitt 5.6.1 eingegangen.

Die Anzahl der Container-Elemente, die für die Einbettung genutzt werden, ist ebenfalls eine Variable der STCs. In der zugrunde liegenden Arbeit als Referenzwert behandelt[22, Kap. 4.], werden in dieser Arbeit relative Nutzlastgrößen $\alpha \leq 1/2$ verwendet. Es ist jedoch auch möglich, die Anzahl der Container-Elemente so zu wählen, dass stets das Verhältnis $\alpha = 1/2$ gewahrt wird.

4.2.3 Vergleich der Encoder

Der Plain Encoder hat zunächst den Vorteil der Simplizität. Der steuernde Algorithmus ist klar und kurz, die nötigen Schritte sind vorherseh- und wenn nötig delegierbar. Wie in Abschnitt 3.2.5.1 dargestellt, muss etwa jedes zweite Container-Element geändert werden (abhängig vom Stego-Algorithmus).

Doch im Gegensatz zum STC-Encoder beachtet der Plain Encoder keinerlei Nebeninformationen. Er minimiert nicht die Einbettungsauswirkungen und trifft keine eigene Auswahl unter den Container-Elementen. Der STC-Encoder ist also in vielen Anwendungsfällen zu bevorzugen.

4.2.3.1 Adjustment und Flipping

Ein Encoder kann den Einbettungsvorgang auf zwei Arten durchführen. Die naheliegende Option ist es, lediglich notwendige Änderungen vorzunehmen, also ein Container-Element nur zu manipulieren, wenn dessen aktuelle von der gewünschten Bitrepräsentation abweicht (*Flipping*). Die andere Option ist die Manipulation jedes Container-Elements, ungeachtet seines aktuellen Zustands (*Adjustment*).

Eine unbekannte Anzahl der Zustände von Container-Elementen liegen an der Grenze zu Zustandsübergängen nach der jeweiligen Definition eines Stego-Algorithmus'. Durch JPEG-Kompression können Werte so geändert werden, dass ein Anteil der Container-Elemente nach Kompression das gegensätzliche Bit repräsentiert.

Der zunächst offensichtliche Vorteil des Flippings, das bedeutend geringere Auswirkungen auf das Bild verursacht, ist im Bereich der Kompressionsresistenz also ein Nachteil, da Container-Elemente in Grenzzuständen belassen werden.

Beim Adjustment werden diese Grenzzustände beseitigt, allerdings wird dafür jedes Container-Element, das der Encoder evaluiert, auch manipuliert.

Dieser Unterschied ist besonders wichtig im Hinblick auf den Plain Encoder im Vergleich zu der Verwendung von STCs. Um bessere Kompressionsresistenz zu erreichen, würde der STC Encoder mindestens eine Anzahl an Container-Elementen manipulieren, die der doppelten Nachrichtenlänge entspricht.

Hier verursacht der Plain Encoder also weniger Beeinträchtigung des Container-Bildes, da er nur Container-Elemente in der Anzahl gleich der Nachrichtenlänge manipulieren würde. Gleichzeitig treten weniger Fehler bei der Dekodierung auf, da weniger angriffsbedingt veränderte Container-Elemente dekodiert werden.

4.2.3.2 Vergleich der Auswirkungen beim Flipping

In der zugrunde liegenden Arbeit der STCs werden ausführlichere Analysen der Einbettungseffizienz vorgenommen[22, Kap. 6.], aber an dieser Stelle soll der folgende Vergleich ausreichen. m steht im Folgenden für die versteckte Nachricht, y für den durch den STC-Encoder bei konstantem Profil errechneten Vektor und x für die Bitrepräsentationen der Container-Elemente vor Einbettung. m , x und y sind dabei Vektoren aus binären Werten.

Verglichen wurde die Anzahl notwendiger Änderungen, also die Summe der unterschiedlichen Bits an der jeweils gleichen Position zwischen m und x (Plain Encoder), sowie y und x (STC Encoder). Als Container-Bilder dienten 158 der in 3.2.6.1 genutzten Bilder, konvertiert zu JPEG.

Enkodiert wurden zufällige Nachrichten bei relativer Nutzlast $\alpha = 1/2$, also bezogen auf die Anzahl der Container-Elemente, wobei für die Erhebung der Unterschiede jeweils die

identische Nutzlast berücksichtigt wurde. Die Constraint height betrug $h = 10$ und $\hat{\mathbb{H}}$ entsprach (873, 913) in der ganzzahligen Notation (siehe Abschnitt 5.6.1).

	Änderungen
Plain Encoder	10.581,70
STC Encoder	2.132,23

Tabelle 4.1: Vergleich der durchschnittlich notwendigen Änderungen bei Verwendung des Sequentiellen Encoders (Plain Encoder) und des STC Encoders (STC Encoder) über 158 Bilder

Der STC Encoder nimmt etwa 20,15% der Änderungen vor², die bei sequentieller Enkodierung der Nachricht notwendig sind. Hinzu kommt die bereits erwähnte Möglichkeit der Minimierung einer Verzerrungsfunktion, die der Plain Encoder nicht bietet.

4.3 Auswahl von steganografischen Algorithmen

Im Gegensatz zum PSE soll der Stego-Algorithmus im Ergebnis dieser Arbeit kein Konzept des Enkodier-Ablaufs innehaben. Vielmehr soll er lediglich einzelne Container-Elemente bearbeiten, die ihm von einem anderen Teil des Programms, dem Encoder, zur Verfügung gestellt werden. Der Stego-Algorithmus als Komponente wird daher im Folgenden als *Embedder* bezeichnet.

Zugrunde liegende Arbeiten nachfolgend vorgestellter Algorithmen enthalten meist weitere Teile, die über den reinen En- und Dekodierungsprozess hinaus gehen. Diese Teile werden allerdings hier losgelöst vom Embedder betrachtet.

Dies ist notwendig, um die Unterstützung mehrerer Stego-Algorithmen in Kombination mit unterschiedlichen Encodern und Verzerrungsfunktionen zu ermöglichen.

4.3.1 Beibehaltung der steganografischen Algorithmen

Im Sinne größerer Vielfalt in der Ergebnisbibliothek dieser Arbeit (EB) wäre die fortgesetzte Unterstützung der im PSE implementierten Stego-Algorithmen wünschenswert. Die Umsetzung oder Unterlassung der Beibehaltung wird nachfolgend begründet.

²Bei Verwendung von Flipping

4.3.1.1 PixelBit

Der PixelBit-Algorithmus enkodiert im PSE ohnehin sequentiell in einzelnen Pixeln ohne die Nutzung weiterer Informationen. Sein Verhalten kann daher durch die Entfernung der ablaufsteuernden Elemente auf das eines Embedders angepasst werden.

4.3.1.2 PixelIndex

Der PixelIndex-Algorithmus wird hingegen nicht angepasst und dementsprechend verworfen. Zur Erfüllung seiner Aufgabe verwendet der Algorithmus verschiedene Klassen, deren Struktur sich nur schlecht in die nun abgegrenzten Aufgabenbereiche einfügen würde und daher vollständig umgeschrieben werden müsste.

Die aufgezeigte Unzuverlässigkeit hinsichtlich der Bildkapazität (siehe Abschnitt 3.2.6.1) und die daraus resultierende eingeschränkte Verwendbarkeit rechtfertigen den Aufwand der Anpassung nicht.

4.3.2 Beispiele ausgeschlossener Algorithmen

In der Auswahl der Grundlage eines Embedders bieten die in Abschnitt 3.3 formulierten Anforderungen einen soliden Rahmen und lassen den schnellen Ausschluss bestimmter Algorithmen zu, andere wurden aufgrund von Tests für untauglich befunden. Zusätzlich, nicht jedoch als Ausschlusskriterium, wurde eine möglichst leichtgewichtige Lösung gesucht, um spätere Erweiterungen, Anpassungen oder Portierungen der entstehenden Implementation nicht zu sehr zu verkomplizieren.

Im Nachfolgenden soll ein kurzer Einblick in den Auswahlprozess anhand jeweils eines Ausschlussbeispiels gegeben werden, ohne tiefer auf Einzelheiten einzugehen.

4.3.2.1 Nebeninformationen

Als Beispiel für einen schnellen Ausschluss kann der Algorithmus *Differential Manchester Code with Sign Steganography* (DMCSS) angeführt werden, da dieser es erforderte, neben dem Stego-Key weitere Informationen zu übermitteln, jeweils abhängig vom genutzten Bild[83].

4.3.2.2 Tauglichkeit

Die dem DMCSS zugrunde liegende Methode, die eine Nachricht mittels der Bestimmung und Änderung der Vorzeichen einzelner DCT-Koeffizienten enkodiert, wurde durch Tests in explorativem Prototyping für untauglich befunden. Der Aufwand der Vorbereitung, um im Container-Bild kompressionsresistente Elemente zu bestimmen, rechtfertigte nicht die mäßige Kompressionsresistenz der dann enkodierten Nachricht[92].

4.3.2.3 Komplexität

Ein „improved robust and secured steganography algorithm“ (IRSS) genanntes steganographisches System stellt zwar sehr aussichtsreiche Konzepte vor, geht jedoch weit über den Umfang dieser Arbeit hinaus. Unter anderem wird die *Speeded-Up Robust Features technique* (SURF) genutzt, um Bildbereiche zu finden, die aufgrund ihrer Signifikanz kompressionsresistenter als andere sind[88].

Als umfassendes, abgeschlossenes System wurde IRSS, auch im Hinblick auf die vergleichsweise schlechten Ergebnisse im Bereich der Wahrnehmbarkeit, die ohnehin nur mittels des PSNR-Werts nachgewiesen wurden, für zu komplex befunden, um in dieser Arbeit berücksichtigt zu werden.

4.3.3 DCRAS

Als Embedder zeichnet sich die Methode *Dct coefficient relationship based adaptive steganography* (DCRAS) insbesondere durch ihre Stabilität in der Kompressionsresistenz aus. Die Beziehung von DCT-Koeffizienten in räumlicher Nähe wird ausgenutzt, um Nachrichten zu enkodieren.

Die Arbeitsweise des Embedders der zugrunde liegenden Arbeit wird in diesem Abschnitt erläutert[90]. Alle Merkmale, so nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, entsprechen dabei dem dort beschriebenen Algorithmus. Die Umsetzung in der EB richtet sich ausschließlich nach den hier beschriebenen Eigenschaften.

4.3.3.1 En- und Dekodierung

Zur Einbettung eines Bits der Nachricht werden zunächst 4 zusammenhängende quantisierte DCT-Blöcke bestimmt. Man entscheidet sich nun für eine bestimmte innere Koordinate uv der DCT-Koeffizienten C innerhalb der Blöcke. Die so ausgewählten Koeffizienten $C_{uv}(i)$ sollten Frequenzen im mittleren Bereich zugehörig sein, um Kompressionsverluste und sichtbare Veränderung gering zu halten.

Der Koeffizient eines bestimmten Blocks (Referenzblock) wird als Referenz $R = C_{uv}(x)$ genutzt, über die ausgewählten Koeffizienten der übrigen Blöcke wird der Mittelwert \bar{M} gebildet. Soll nun ein Nachrichtenbit $m = 1$ eingebettet werden, muss der Wert von R über dem Mittelwert liegen, soll $m = 0$ eingebettet werden, muss er darunter liegen. R wird nötigenfalls geändert, die anderen Koeffizienten ($C_{uv}(i) \mid i \neq x$) nicht.

$$\text{wenn } m = 1, \text{ dann } R = \begin{cases} \bar{M} + \Delta, & \text{wenn } R < \bar{M} + \Delta \\ R, & \text{sonst} \end{cases} \quad (4.2)$$

$$\text{wenn } m = 0, \text{ dann } R = \begin{cases} \bar{M} - \Delta, & \text{wenn } R > \bar{M} - \Delta \\ R, & \text{sonst} \end{cases} \quad (4.3)$$

Es gelten also die Formeln 4.2 und 4.3, wobei Δ eine bestimmbare Distanz ist, die großen Einfluss auf die resultierende Kompressions- und Entdeckungsresistenz sowie die Wahrnehmbarkeit hat. Δ wird dabei in der zugehörigen Arbeit als Mindestabstand über iterative Kompressionsvorgänge des Bildes bestimmt, in der vorliegenden Arbeit wird jedoch eine Modifikation vorgenommen, die in Abschnitt 4.3.5 erläutert wird.

Der Dekodierungsprozess ignoriert Δ . Er betrachtet allein das Verhältnis von R und \bar{M} und extrahiert ein Nachrichtenbit \hat{m} entsprechend der Formel 4.4.

$$\hat{m} = \begin{cases} 1, & \text{wenn } R > \bar{M} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad (4.4)$$

4.3.3.2 Variablen und Abweichungen

Wie bereits erwähnt, wird die Distanz Δ der Formeln 4.2 und 4.3, obwohl in der zugrunde liegenden Arbeit definiert, als Variable betrachtet, deren Definition in Abschnitt 4.3.5 erfolgt. Damit zusammenhängend werden keine Änderungen an quantisierten, sondern nur an dequantisierten DCT-Koeffizienten vorgenommen.

Auch die Auswahl des Referenzblocks wird als Variable gesehen. Zwar sollte hier der Block gewählt werden, dessen Manipulation die geringste Auswirkung auf das Bild hat. Im Widerspruch dazu muss jedoch die Stabilität der Auswahl vor und nach JPEG-Kompression priorisiert werden, um Fehler bei der Dekodierung zu vermeiden.

Ebenso ist die Auswahl der Koordinaten uv eine Variable. Die Auswahl geeigneter DCT-Koeffizienten beeinflusst das Ergebnis erheblich und wird daher, gemeinsam mit der Auswahl des Referenzblocks, noch einmal kurz in Abschnitt 7.3.1 diskutiert.

4.3.4 DMAS

Als weiterer Embedder im Bereich der Kompressionsresistenz wird in diesem Abschnitt *Dither modulation based adaptive steganography* (DMAS) vorgestellt. Auch hier werden ausschließlich Merkmale des En- und Dekodierens betrachtet und weitere, in der zugrunde liegenden Arbeit[91] genutzte Maßnahmen zunächst ignoriert.

4.3.4.1 En- und Dekodierung

DMAS enkodiert ein Nachrichtenbit in nur einem DCT-Block und legt zu diesem Zweck Wertebereiche als so genannte „Intervallsets“ mit gleichmäßiger Größe, entsprechend einem Quantisierungsschritt Δ fest.

Abbildung 4.3 veranschaulicht diese Intervallsets. Den Werten der Sets A und B wird nun jeweils eine Bitrepräsentation b zugeordnet, hier $b(x \in A) = 1$ und $b(x \in B) = 0$.

Ein ausgewählter DCT-Koeffizient $f = C_{uv}$ wird während des Einbettens so verändert, dass sein Wert \hat{f} in der Mitte des Intervalls liegt, dass das gewünschte Bit repräsentiert und f am nächsten ist.

In Formel 4.5 wird in einem Zwischenschritt die Mitte k des Intervalls berechnet, dass f am nächsten ist.

Abbildung 4.3: Nach der Logik des Embedders DMAS definierte Intervallsets A und B. Der Betrag zur Mitte eines Intervalls ist dabei immer ein Vielfaches von Δ . Quelle: Darstellung aus der zugrunde liegenden Arbeit[91, S. 17916].

$$k = \text{round}(f/\Delta) * \Delta \quad (4.5)$$

Anschließend wird, wie in Formel 4.6 dargestellt, nötigenfalls das Intervall gewechselt, abhängig vom gewünschten Nachrichtenbit m . \hat{f} erhält dabei jeweils die Mitte des Intervalls als Wert, das f am nächsten ist.

$$\text{wenn } m \neq b(k), \text{ dann } \hat{f} = \begin{cases} k + \Delta, & \text{wenn } f > k \\ k - \Delta, & \text{wenn } f \leq k \end{cases} \quad (4.6)$$

$$\text{wenn } m = b(k), \text{ dann } \hat{f} = k \quad (4.7)$$

Die Dekodierung erfolgt dann durch Feststellung der Intervallzugehörigkeit eines erhaltenen Wertes r , wobei ein dekodiertes Nachrichtenbit der Bitrepräsentation des jeweiligen Werts entspricht, also $\hat{m} \hat{=} b(r)$.

Es sei angemerkt, dass die hier verwendeten Formeln eine stark verkürzte Version der in der zugrunde gelegten Arbeit verwendeten Formeln darstellen[91, S. 17917]. Daher gelten bei etwaigen Abweichungen nur die in der vorliegenden Arbeit festgehaltenen Formeln.

4.3.4.2 Variablen und Abweichungen

Die Bitrepräsentation der Intervallsets A und B ist zwar eine recht triviale Variable, allerdings muss sie bei En- und Dekodierung selbstverständlich übereinstimmen, da sonst die invertierte Nachricht dekodiert wird.

Die Variable Δ wird in der zugrunde liegenden Arbeit definiert[91, S. 17920]. Dort wird die Anpassung von Δ unter Berücksichtigung der verwendeten Quantisierungstabelle vorgeschlagen. Abschnitt 4.3.5 erläutert ein vereinfachtes Vorgehen, das in der vorliegenden Arbeit verwendet wird.

Analog zu Abschnitt 4.3.3.2 ist auch hier die Wahl der Koordinaten uv von großer Bedeutung. Dazu sei erneut auf den Ausblick in Abschnitt 7.3.1 verwiesen.

4.3.5 Adaptive Änderungsgröße

In beiden vorgestellten Algorithmen existiert die Variable Δ als definierbare Distanz. Im Falle von DCRAS³ als Distanz zu einem Referenzwert, bei DMAS als Distanz der Mittelwerte zweier Intervalle in unterschiedlichen Intervallsets. In beiden Algorithmen wird ein DCT-Koeffizient C_{uv} gewählt, der in Abhängigkeit zu Δ verändert wird.

Unabhängig von dem adaptiven Verfahren, dass in der DMAS zugrunde liegenden Arbeit vorgestellt wird, kann die Bestimmung von Δ in einem Verhältnis zu dem C_{uv} entsprechenden Quantisierungswert Q_{uv} erfolgen.

Um zu vermeiden, dass Δ bei der Quantisierung 0 wird, muss sein Wert entsprechend der Formel 4.1 mindestens die Hälfte von Q_{uv} betragen. Daher bietet Q_{uv} in Verbindung mit einem Multiplikator $s \geq 0,5$ eine gute Orientierung zur Bestimmung eines resistenten Δ , das gleichzeitig möglichst geringe Änderungen verursacht.

Die Wahl eines statischen Werts würde dagegen bei unterschiedlichem Qualitätsfaktor sehr unterschiedliche Ergebnisse in der Kompressionsresistenz erzielen, während die Auswirkungen auf das Container-Bild in etwa konstant blieben. In dieser Arbeit werden höhere Auswirkungen auf minderqualitative Stego-Bilder als eher hinnehmbar betrachtet als der Verlust der Nachricht.

$$\Delta = s * Q_{uv} \quad \text{mit} \quad \{s \in \mathbb{R} \mid s \geq 0,5\} \quad (4.8)$$

Die Formel 4.8 dient daher als Grundlage der Bestimmung von Δ in der Implementierung beider Stego-Algorithmen, wobei s letztlich dennoch statisch festgelegt wird. Es ist außerdem zu beachten, dass bei hohem QF und damit geringen Q_{uv} ein statisches Minimum für

³in der zugrunde liegenden Arbeit wird die Distanz als D bezeichnet[90, S. 462], hier der Verständlichkeit halber zu Δ vereinheitlicht.

Δ gesetzt werden muss. Sowohl DCRAS als auch DMAS können ohne Einschränkungen zur Enkodierung von Bildern mit verlustfreier Kompression angewendet werden, der dabei frei zu wählende QF sollte möglichst hoch sein.

Eine alternative Option wäre die Manipulation der quantisierten Werte, wodurch die Anpassung an Q_{uv} ebenfalls gegeben wäre. Allerdings wäre dies gleichbedeutend mit einem Multiplikator $s \in \mathbb{N}$ und damit eine unnötige Einschränkung des adaptiven Verfahrens.

Es ist anzumerken, dass bei Verwendung von DCRAS Δ bei En- und Dekodierung nicht übereinstimmen muss, bei DMAS jedoch schon. Im Hinblick auf die adaptive Variante ist der verwendete QF also als statische Nebeninformation zu betrachten.

4.4 Verzerrungsfunktionen

Es ist sinnvoll, Container-Elemente so auszusuchen, dass bei der Einbettung möglichst schwer entdeckbare Änderungen verursacht werden. Im Falle der Verwendung von STCs (siehe Abschnitt 4.2.2) wird versucht, den summierten Wert einer Funktion ρ zu minimieren, die jeder Änderung Kosten zuweist.

Die Gestaltung einer solchen Kosten- oder Verzerrungsfunktion wird, auch aufgrund der Existenz von STCs, oft als das wichtigste Problem zur Erhöhung der Sicherheit steganografischer Systeme bezeichnet[11, S. 1052, 82, S. 1785, 35, Abstract]. Aus diesem Grund gibt es einige nutzbare Ansätze zu Verzerrungsfunktionen, auf deren Vorstellung an dieser Stelle verzichtet wird. Stattdessen soll beispielhaft die oft referenzierte⁴, als „universal wavelet relative distortion (UNIWARD)“[35] bezeichnete Methode zur Errechnung der Verzerrung erläutert werden, die auch in dieser Arbeit zur Anwendung kommen soll.

4.4.1 Diskrete Wavelet-Transformation (DWT)

Zur Erläuterung der Funktionsweise von UNIWARD ist ein grobes Verständnis der Dekomposition eines Bildes mithilfe der diskreten Wavelet-Transformation nötig. Dies soll im Folgenden geschaffen werden. Details und Erläuterungen zu Wavelets werden dabei ausgelassen, betrachtet wird ausschließlich die Dekomposition mittels Filterbänken.

⁴beispielsweise [83, S. 5, 7, S. 1890, 91, S. 17920, 11, S. 1052] u.v.m.

Abbildung 4.4: Diskrete Wavelet Dekomposition in einzelnen Schritten. Oben: Darstellung der Aufteilung des Eingangssignals in Teilbänder. Unten: Die Schrittweise Dekomposition am Beispiel einer Fotografie. Quellen: Oben: Nachbau einer Abbildung[31, S. 392, Abbildung (a)]; Unten: Eigene Dekomposition eines Bildes[93] mittels JWave[1]

Als Filterbank, genauer Zwei-Kanal-Filterbank, wird dabei ein Paar aus Tief- und Hochpassfiltern bei der Dekomposition bezeichnet, an das das zu analysierende Signal übergeben wird. Die Ausgabe der Filter wird mit dem Faktor 2 unterabgetastet und jeweils als nieder- und hochfrequente Komponenten separiert. Der niederfrequente Anteil kann als Approximation (L), der hochfrequente Anteil als Detail (H) des Signals verstanden werden[31, S. 391].

Dieses Vorgehen lässt sich nun ohne Weiteres auch auf zweidimensionale Signale anwenden. Im Falle eines Bildes wird die Filterbank zunächst auf die Zeilen angewendet und dann noch einmal spaltenweise auf das Ergebnis. Dabei entstehen nun jeweils zwei Komponenten L und H, in der Kombination also die vier Komponenten LL, HL, LH und HH, auch Teilbänder genannt. Diese Dekomposition kann man nun weiterführen und jeweils immer wieder auf das entstehende LL-Teilband anwenden, für diese Anwendung genügt jedoch die beschriebene erste Zerlegungsebene[31, S. 392].

Abbildung 4.4 zeigt die schrittweise Dekomposition eines Bildes. Wie zu erkennen ist, tendiert Teilband HL zur Betonung horizontaler, LH zur Betonung vertikaler Eigenschaften. Teilband HH tendiert zur Betonung diagonaler Eigenschaften, dies ist jedoch schlechter zu erkennen[54, S. 131].

Die Dekomposition ist bei Verwendung geeigneter Filterbänke umkehrbar[76, S. 118–119], dies kommt in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht zur Anwendung. Wichtig ist insbesondere das Verständnis darüber, dass die Werte bzw. Wavelet-Koeffizienten der Detail-Teilbänder in texturierten, abwechslungsreichen Bildregionen höher sind als in abwechslungsarmen.

Filterbänke werden auf bestimmte Art und Weise entworfen. Je nachdem, welche Bedingungen hier zum Einsatz kommen, entstehen unterschiedliche Waveletfamilien und Wavelets, die für konkrete Zwecke unterschiedlich gut geeignet sind[76, S. 133, 136–137]. Beispielsweise kam in der Erstellung von Abbildung 4.4 (unten) das sog. „Haar“-Wavelet zum Einsatz, da es eine vergleichsweise gut verständliche Darstellung produzierte, in der zugrunde liegenden Arbeit jedoch wird durch Tests die Wavelet Filterbank *Daubechies-8* für am besten geeignet befunden[35, S. 9].

Die Dekomposition wird bei der Verwendung von UNIWARD als Verzerrungsfunktion nicht, wie in Abbildung 4.4, am ganzen Bild vorgenommen, sondern an den jeweiligen Blöcken, die zur Einbettung dienen sollen.

4.4.2 UNIWARD

Formel 4.9 definiert die UNIWARD-Verzerrungsfunktion. Dabei ist X ein Container-Bild und Y das daraus entstandene Stego-Bild, jeweils mit einer Höhe von n_1 und einer Breite von n_2 Koeffizienten. Nach zweidimensionaler Wavelet-Dekomposition in der ersten Zerlegungsebene (wie in Abschnitt 4.4.1 beschrieben) werden die entsprechenden Wavelet-Koeffizienten an Position uv des jeweiligen Detail-Teilbands k mit $W_{uv}^{(k)}(X)$ und $W_{uv}^{(k)}(Y)$, $k = 1, 2, 3$, $u \in \{1, \dots, n_1\}$, $v \in \{1, \dots, n_2\}$ bezeichnet[35, S. 3].

$$D(X, Y) \triangleq \sum_{k=1}^3 \sum_{u=1}^{n_1} \sum_{v=1}^{n_2} \frac{|W_{uv}^{(k)}(X) - W_{uv}^{(k)}(Y)|}{\sigma + |W_{uv}^{(k)}(X)|} \quad (4.9)$$

Dabei spielt die Reihenfolge der Teilbänder keine Rolle, da „die UNIWARD Verzerrungsfunktion [...] die Summe der relativen Änderungen aller Wavelet-Koeffizienten in Bezug auf das Container-Bild“ ist[vgl. 35, S. 3].

$\sigma > 0$ ist eine stabilisierende Konstante, deren optimaler Wert in der zugrunde liegenden Arbeit untersucht und auf dieser Grundlage in der vorliegenden Arbeit auf 2^{-6} festgelegt wird[35, S. 3, 8–9].

Da sie sich die Eigenschaften der Detail-Teilbänder zunutze macht, ist das Ergebnis der Formel 4.9 kleiner, wenn Änderungen in texturierten, abwechslungsreichen Bildregionen vorgenommen werden und größer bei Änderungen in abwechslungsarmen Regionen. Daher eignet UNIWARD sich gut zur Festlegung der Kosten einer Manipulation und der damit einhergehenden Auswahl nötiger Änderungen, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von STCs[vgl. 35, S. 3].

4.5 Overlays

Die in Abschnitt 3.2.4.2 beschriebenen Overlays wurden ebendort hinsichtlich ihrer strikten Iteration kritisiert, weshalb der Zugriff auf Container-Elemente nun nicht mehr iterativ, sondern durch Angabe des Index in der jeweils hergestellten Positionsreihenfolge ermöglicht werden soll. Das grundlegende Konzept von Overlays, nämlich die Trennung von Bilddaten und deren Koordinaten und die damit gut umzusetzende Vorauswahl der Bilddaten, bleibt dabei erhalten.

Des Weiteren eignen sich Overlays zur Einteilung des Bildes in vom jeweiligen Stego-Algorithmus verwendete Blöcke. Wie zuvor Pixel können auch diese Blöcke nach derselben Logik pseudozufällig permutiert oder von der Bearbeitung ausgeschlossen werden, ohne dass dies in anderen Komponenten des Algorithmus berücksichtigt werden müsste.

Die Rückgabewerte von Overlays können dabei auf den jeweils verwendeten Embedder angepasst werden. Ob ein Bild nun in Pixel oder Blöcke verschiedener Größe eingeteilt wird, die zugrunde liegende Logik der Darstellung von Koordinaten als eindimensionale Liste von Positionen kann identisch formuliert werden.

4.6 Fehlerkorrektur - Reed-Solomon-Codes

Auch bei Verwendung kompressionsresistenter Algorithmen können durch die JPEG-Kompression oder andere Manipulationen Bildbereiche so verändert werden, dass die enkodierte Nachricht nicht mehr fehlerfrei dekodiert werden kann.

Um mit diesem Problem umzugehen, sollen in der Implementierung der vorliegenden Arbeit Reed-Solomon-Fehlerkorrekturcodes (RS-Codes) zum Einsatz kommen. Fehlerkorrekturcodes sind jedoch ausdrücklich nicht Teil des steganographischen Konzepts an sich.

Vielmehr könnte die Fehlerkorrektur auch außerhalb der Benutzung der EB stattfinden und die entsprechend veränderte Nachricht wie jede andere in einem beliebigen Bild versteckt werden. Fehlerkorrektur kommt nur zur Anwendung, damit das Ergebnisartefakt des begleitenden Projektes dieser Arbeit ohne Weiteres nutzbar ist. In der Arbeit selbst werden sie bei Tests und Evaluation nicht verwendet. Dennoch soll einschätzbar sein, ob aufgetretene Fehler mit RS-Codes korrigierbar wären.

Aus den genannten Gründen dient dieser Abschnitt nicht der Erläuterung von RS-Codes, er soll lediglich die Gründe ihrer Eignung für die EB, sowie die Rahmenbedingungen ihrer Benutzung herausstellen.

Beim Einsatz von Fehlerkorrekturcodes im Allgemeinen werden redundante Symbole an die zu sichernden Daten angehängt, die nach der Übertragung in einem störungsbelasteten Kanal zur Korrektur fehlerhafter (gestörter) Datenteile beitragen können[30, S. 1]. RS-Codes, benannt nach ihren Entwicklern Irving S. Reed und Gustave Solomon, werden unter anderem in Satelliten- und „Deep-Space“-Kommunikation, aber auch in CDs und QR-Codes zur Fehlerkorrektur oder zur Wiederherstellung gelöschter Teildaten verwendet[30, S. 4, 63, S. 2, 75]. Im Sinne der vorliegenden Arbeit eignen sich RS-Codes insbesondere dadurch zur Absicherung einer versteckten Nachricht, dass sie mehrere Bitfehler benachbarter Bits einer Nachricht (*Burst-Fehler*), korrigieren können. Insgesamt können genau halb so viele Symbole korrigiert werden, wie als Redundanz der Nachricht angehängt sind, wobei die Anzahl redundanter Symbole bestimmbar ist[45, S. 3–4].

Die Einteilung der Nachricht in Symbole statt Bits führt bei ihrer binären Übertragung (En- und Dekodierung) aber auch zu einem Problem beim Auftreten weniger, aber verteilter Fehler. Ist b die Anzahl der Bits eines Symbols, so können b auftretende Bitfehler 1 bis b verschiedene Symbole betreffen. Sind die Fehler auf b Symbole verteilt, müssen $2 * b$ Symbole, also $2b^2$ Bits zur Korrektur von nur b Bits eingesetzt werden. Bei simpler, doppelter Wiederholung von Bits bei der Enkodierung ($1 \rightarrow 111$) und Bestimmung des enkodierten Bits mittels des Hamming-Abstands[33] bei der Dekodierung ($101 \rightarrow 1$) wäre lediglich eine Redundanz von $3 * b$ nötig.

Zwar sind Burst-Fehler im Zusammenhang mit den verwendeten Stego-Algorithmen und JPEG-Kompression ausreichend wahrscheinlich, dass der Einsatz von RS-Codes sinnvoll erscheint. Außerdem ist die variable Anzahl redundanter Symbole hilfreich bei der Regelung der übrig bleibenden Kapazität eines Bildes. Da jedoch, besonders im Hinblick auf die Übertragung der Nachricht in binärer Form, auch andere Fehlerkorrekturcodes gute

Ergebnisse erzielen oder sogar besser geeignet sein könnten, sollte bei der Implementierung besonderer Wert auf einfache Änder- bzw. Erweiterbarkeit gelegt werden.

4.7 Zusammenfassung des Konzepts

Gemäß den Anforderungen aus Abschnitt 3.3 soll eine Java-Bibliothek implementiert werden. In dieser soll unter Verwendung der Klassen `BufferedImage` und `ImageIO` die steganografische Enkodierung beliebiger binärer Nachrichten in Rastergrafiken unterschiedlicher Formate ermöglicht werden.

Die Steganogramme sollen möglichst resistent gegen JPEG-Kompression, menschliche Wahrnehmung und steganalytische Entdeckung sein. Um dies zu erreichen, wird die Logik des im PSE auf den Encoder entfallenden Programnteils auf Encoder und Embedder aufgeteilt. STCs und Plain Encoder sollen jeweils mit unterschiedlichen Embeddern kombiniert werden können, um die Vorteile beider Enkodierarten zu nutzen.

Für die Einbettung werden die Stego-Algorithmen DMAS und DCRAS implementiert, jeweils um die adaptive Wahl der Distanz Δ erweitert. Der PixelBit-Algorithmus des PSE wird entsprechend den Anforderungen umgewandelt und beibehalten, der PixelIndex-Algorithmus jedoch nicht.

Bei Verwendung von STCs soll der Einsatz von Verzerrungsfunktionen möglich, die Funktion UNIWARD bereits implementiert sein. Hier, wie auch in anderen Programmteilen soll besonderes Augenmerk auf einfache Erweiterbarkeit der Implementation gelegt werden. Dies gilt umso nachdrücklicher für die Verwendung von Fehlerkorrekturcodes, hier RS-Codes, die die Implementierung trotz Fehleranfälligkeit nutzbar machen sollen.

Wie schon im PSE soll die Einbettung der Nachricht ausschließlich von statischen Nebeninformationen abhängig sein, insbesondere von einem Stego-Key, deren Angabe jedoch durch die Vorauswahl sinnvoller Werte optional ist (wie in Abschnitt 3.3.1 diskutiert).

4.8 Konzeptionelle Struktur

Im Folgenden wird die Struktur erläutert, unter der die vorgestellten Konzepte organisiert werden. Die äußere Struktur betrifft dabei das von der EB nach außen, also Nutzenden angebotene Interface und dessen Konkretisierung, während die innere Struktur sich

insbesondere auf die Konstruktion und Interaktion der zusammenwirkenden Konzepte bezieht.

4.8.1 Äußere Struktur

Das Ziel des im PSE angewandten Entwurfsmusters Facade ist die „Bereitstellung einer einheitlichen Schnittstelle zu einer Reihe von Schnittstellen in einem Teilsystem. Facade definiert eine übergeordnete Schnittstelle, die die Nutzung des Teilsystems erleichtert.“ [29, S. 208]

Die Verfolgung dieses Ziels bietet sich in der EB in jedem Fall an. Zwar soll die in Kapitel 4.8.2 behandelte innere Struktur für Nutzende durchaus erreichbar sein. Die Vereinfachung der notwendigen Schritte sowie Vorbereitungen über ein einziges, weniger komplexes Interface kann jedoch die Verständlichkeit der Bibliothek und ihrer Anwendung nur verbessern.

4.8.1.1 Interface

Das Interface `Steganography` kann dabei grundsätzlich vom PSE übernommen und als Umsetzung des Facade-Entwurfsmusters verwendet werden. Die Sammlung der unterschiedlichen En- und Dekodiervorgänge unter jeweils einem Funktionspaar schafft eine verständliche Übersicht, ohne die Konfigurationen der implementierenden Klassen vorweg zu nehmen.

Die Beibehaltung des Funktionspaars `isSteganographicData(...)` kann dabei kritisch gesehen werden. Da diese Funktionen sämtliche Vorbereitungen zu Dekodierung sowie einen kleinen Teil der Dekodierung selbst vornehmen müssen, um das Stego-Bild auf das Vorhandensein des Nachrichtenkopfes zu untersuchen, werden tatsächlich nur wenig Ressourcen eingespart. Bei der Analyse einer Vielzahl von Bildern können jedoch durchaus auch geringe Einsparungen sinnvoll sein.

Wie auch im PSE wird die Dekodierung unter Angabe der Länge in der implementierenden Klasse umgesetzt. Dies ermöglicht vereinfachten Zugriff, erfordert aber mehr Kenntnis der Bibliothek und der Gründe für oder gegen die Verwendung eines Nachrichtenkopfes.

4.8.1.2 Verwendung eines Nachrichtenkopfes

Die im PSE angebotene Möglichkeit der Enkodierung eines Nachrichtenkopfes vereinfacht die Benutzung der Bibliothek, da neben der Erkennung, ob das Bild eine mit der Bibliothek kompatible Nachricht enthält, auch die Länge dieser Nachricht enkodiert werden kann und daher nicht zwischen Sender und Empfänger übertragen werden muss.

Im Hinblick auf STCs stellt die Umsetzung eine Herausforderung dar, da diese alle verfügbaren Container-Elemente verwenden, um notwendige Änderungen bestmöglich zu optimieren (siehe Abschnitt 4.2.2). Die Implementierung der Encoder (Abschnitt 5.3) muss also eine Option zur sequentiellen Enkodierung mehrerer Nachrichten enthalten. Verwendete Container-Elemente müssen dementsprechend für den einzelnen Enkodiervorgang sinnvoll begrenzt werden.

4.8.1.3 Verwendung von Fehlerkorrektur

Unabhängig von der Bedeutung für diese Arbeit ist es im Interesse einfacher Benutzung der Bibliothek, wenn die Hauptklasse die Inklusion der Fehlerkorrektur nur optional anbietet. Zum Einen lassen sich ohne Fehlerkorrektur die Funktionalität der Bibliothek sowie in dieser Arbeit nicht berücksichtigte Veröffentlichungskanäle besser untersuchen und testen. Zum Anderen können Nutzende eigene Methoden der Fehlerkorrektur nutzen, ohne selbst die innere Struktur konstruieren zu müssen.

Die (Nicht-) Verwendung stellt dabei eine weitere statische Nebeninformation (siehe Abschnitt 3.3.1) dar. Die Angabe sollte daher optional sein, bei ihrer Unterlassung sollte Fehlerkorrektur verwendet werden.

4.8.1.4 Vorauswahl - Profile

Für Nutzende soll ein möglichst geringer Kenntnisstand der Bibliothek und steganografischer Konzepte vorausgesetzt werden. Daher soll sie eine übersichtliche Auswahl sinnvoller Klassenkombinationen der inneren Struktur und Konfigurationen (Profile) anbieten, unter denen Nutzende zielorientiert wählen.

- **Entdeckungsresistenz** - Geeignet für die Enkodierung von verlustfreien Bildformaten. Nachrichten werden unter Beachtung hoher Entdeckungsresistenz und möglichst geringer Verzerrung des Bilds enkodiert. Dieses Profil bietet sich bei geringer oder

ausbleibender Kanalkompression, aber hoher Wahrscheinlichkeit der steganalytischen Untersuchung an.

- **Minimale Veränderung** - Ebenfalls geeignet für die Enkodierung verlustfreier Bildformate. Die Enkodierung nutzt den PixelBit-Algorithmus und verfolgt die Manipulation einer möglichst minimalen Anzahl an Container-Elementen bei gleichzeitig hoher Kapazität. Diese Wahl bietet sich bei auszuschließender Kanalkompression an. Sie bietet adäquaten Schutz vor statistischer Steganalyse, verwendet allerdings nur das konstante Profil statt einer Verzerrungsfunktion und ist daher anfällig gegenüber LSB-Enhancement (siehe Abschnitt 3.2.7).
- **Kompressionsresistenz** - Resultiert in der Verwendung einer Kombination von Klassen, die die Kompressionsresistenz der Nachricht begünstigen. Bei der Enkodierung werden Stego-JPEGs mit einem vergleichsweise niedrigen QF ausgegeben, um die Dateigröße zu minimieren. Es werden weder STCs noch Verzerrungsfunktionen verwendet, da die Entdeckungsresistenz nicht priorisiert wird und so auftretende Fehler bei der Dekodierung reduziert werden (siehe Abschnitt 4.2.3.1). Dieses Profil eignet sich für die Veröffentlichung oder Übermittlung des Bildes in Kanälen mit restriktiven Speicherbedingungen, niedriger Wahrscheinlichkeit einer Steganalyse und geringen Anforderungen an Bildqualität.
- **Resistenzenhybrid** - Die Enkodierung unter Verwendung dieses Profils hat möglichst gleichmäßig kompressions- und entdeckungsresistente Stego-Bilder zum Ziel. Ausgegeben werden JPEGs mit einem QF, der für die Veröffentlichung in den meisten getesteten Kanälen geeignet ist. Diese Einstellung eignet sich für den Hauptanwendungszweck der EB, also das Veröffentlichens von Stego-Bildern über offene Kanäle.

Die Auswahl soll dazu dienen, die Kenntnis der inneren Struktur für die meisten Anwendungsfälle entbehrlich zu machen. Das Ausbleiben der Auswahl soll ebenfalls unterstützt werden und resultiert in der Verwendung des hybriden Profils (Punkt 4).

4.8.1.5 Vor- und Nachbereitung der Bilder

Die Auswahl eines Profils schränkt die verwendbaren Bildformate ein. So können die Profile „Minimale Veränderung“ und „Entdeckungsresistenz“ nur mit den Eingabebildformaten PNG und BMP genutzt werden, „Kompressionsresistenz“ und „Resistenzenhybrid“ akzeptieren Bilder ausschließlich als JPEG.

Zu diesem Zweck müssen die Bilder, deren Eingabe als Byte-Array erfolgt, vor der steganografischen Bearbeitung hinsichtlich ihres Formats analysiert und in formatlose `BufferedImages` umgewandelt werden. Nach der Bearbeitung muss das Bild (zurück) in das korrekte Format gebracht werden. Dabei sollen keine Formatumwandlungen erfolgen, um die Implementierung der EB nicht unnötig zu komplizieren. Zum Beispiel müsste ein PNG in der Eingabe hinsichtlich einer teilweisen Transparenz untersucht und diese beseitigt werden, wenn die Umwandlung in ein JPEG erforderlich wäre.

4.8.2 Innere Struktur

Die Konstruktion und Interaktion der Konzepte, die am eigentlichen steganografischen Prozess beteiligt sind, wird als innere Struktur definiert. Dies betrifft Encoder (Kapitel 4.2), Embedder (Kapitel 4.3), Verzerrungsfunktion (Kapitel 4.4) und Overlays (Kapitel 4.5).

Konzepte, die der Ergänzung von Funktionalität dienen, hier insbesondere Fehlerkorrektur, fügen sich nicht in die innere Struktur ein, sondern werden so konzipiert, dass sie diese „umgeben“. Ihnen soll so die Möglichkeit zur Vor- und Nachbearbeitung der Eingabevariablen der inneren Struktur gegeben werden, sie sind also als Schicht zwischen äußerer und innerer Struktur zu sehen.

4.8.2.1 Interaktion

Die Encoder sind die steuernde Einheit des steganografischen Prozesses. Sie koordinieren die Zusammenarbeit der einzelnen Teile und legen fest, welche Container-Elemente geändert werden. Eine Iteration über die Bits der Nutzlast liegt dabei nahe, muss aber nicht zwingend gegeben sein. Die Encoder selbst interagieren nicht mit den Pixelwerten, sondern reichen die Rückgabewerte der Overlays an Embedder und Verzerrungsfunktion weiter.

4.8.2.2 Konstruktion

Entsprechend ihrer Rolle bei der Interaktion benötigen die Encoder Zugriff auf alle übrigen Teile der inneren Struktur. Zu beachten ist bei der Konstruktion die Übereinstimmung der Rückgabewerte des Overlays mit den Parametern der sie konsumierenden Teile.

Sämtliche Auswahl von Optionen und Varianten soll dabei bei der Konstruktion getroffen werden. Nachträgliche Änderungen sind nicht umzusetzen. Dies dient der besseren Übersicht der Bibliothek sowie der Durchsetzung einer klaren Struktur.

4.8.3 Komponenten der inneren Struktur

In den bisherigen Kapiteln wurde an einigen Stellen auf die Möglichkeit unterschiedlicher Varianten der einzelnen Konzepte hingewiesen. Im Folgenden werden diese Varianten nun aufgelistet und stichwortartig zusammengefasst.

4.8.3.1 Encoder

Für die Varianten beachtet werden müssen STCs und Plain Encoder jeweils unter Verwendung von Flipping und Adjustment. Die Enkodierung aufeinanderfolgender Nachrichten in demselben Bild soll nicht als eigene Variante, sondern als Option bei allen Encodern umgesetzt werden.

Umzusetzende Varianten sind daher:

- STCs mit Enkodervariante Flipping
- STCs mit Enkodervariante Adjustment
- Plain Encoder mit Enkodervariante Flipping
- Plain Encoder mit Enkodervariante Adjustment

4.8.3.2 Embedder

Entsprechend den in Kapitel 4.3 vorgestellten Embeddern ist die Umsetzung eben dieser drei Varianten sinnvoll. Um Nutzenden Vergleiche zu ermöglichen und einen simplen Überblick über die Funktionsweise eines Embedders zu geben, soll zusätzlich der LSB Embedder implementiert werden. Umzusetzende Varianten sind daher:

- PixelBit Embedder
- LSB Embedder
- DMAS Embedder
- DCRAS Embedder

4.8.3.3 Verzerrungsfunktion

Bei der Implementierung der Verzerrungsfunktionen sollte zwar Wert auf einfache Erweiterbarkeit gelegt werden, tatsächlich umgesetzt werden sollen aber nur UNIWARD und das konstante Profil.

4.8.3.4 Overlays

Umzusetzende Overlays müssen insgesamt folgende Funktionalitäten abdecken:

- Pseudozufällige Permutation der Container-Elemente auf der Grundlage eines Seeds
- Auswahl der Container-Elemente unter Berücksichtigung von Bedingungen, insbesondere hinsichtlich (Teil-)Transparenz
- Ausgabe einzelner Pixel oder Pixelblöcke unterschiedlicher Größe

4.8.3.5 Wiederkehrende Operationen

Die in den vorangegangenen Abschnitten betrachteten Konzepte benötigen zu ihrer Funktion bestimmte, wiederkehrende Operationen, die dementsprechend als eigene Einheiten umgesetzt werden sollten. Zu diesen zählen:

- Umrechnung der Farbmodelle von RGB in YCbCr
- Zweidimensionale diskrete Kosinustransformation
- Zweidimensionale diskrete Wavelettransformation
- JPEG-Quantisierung

Die enge (konzeptionelle) Verwandtschaft von Kosinus- und Wavelettransformation sollte in der Implementierung beachtet werden.

Kapitel 5

Implementierung

Dieses Hauptkapitel beschreibt die Umsetzung der in Abschnitt 4.8 beschriebenen Struktur sowie Besonderheiten der Implementierung der im Hauptkapitel 4 erarbeiteten Konzepte in Verbindung mit den Hauptkapitel 3.1 aufgestellten Anforderungen.

In den Folgenden Kapiteln soll nach der Beschreibung der Organisation des Quelltextes der Bibliothek zunächst die Umsetzung der äußeren Struktur dargestellt werden, welche den Rahmen für die anschließend zu beschreibende innere Struktur bildet. Diese definiert den Aufbau, die Konstruktion und Interaktion der implementierten Konzepte und erläutert kurz strukturelle Besonderheiten.

Daraufhin werden die allgemeine Implementierung der wiederkehrenden Operationen sowie zum Abschluss einige Implementierungsdetails des STC Encoders vorgestellt.

5.1 Quelltextorganisation und Verwendung

Bei der EB handelt es sich um eine Java-Bibliothek, dessen Erstellungsprozess von dem Werkzeug *Maven*¹ organisiert wird. Sie wird über die Plattform *GitHub*² unter der Lizenz *GNU General Public License v3.0*³ öffentlich angeboten. Die URL des GitHub-Repository lautet <https://github.com/Katatunga/OpenSteganography.git>.

Soll lediglich die kompilierte Bibliothek genutzt werden, ist diese als *Java Archive* (JAR) unter <https://github.com/Katatunga/OpenSteganography/releases/> abrufbar und

¹Webseite: <https://maven.apache.org/>

²Webseite: <https://github.com>

³Siehe: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>

kann dem *classpath* eines beliebigen Projekts hinzugefügt und anschließend verwendet werden. Die *JavaDoc*-Dokumentation ist im JAR inkludiert. Die Einbindung von JARs wird von verschiedenen Entwicklungsumgebungen (IDEs) unterstützt. In der auf Englisch verfassten README-Datei des Repository, in dieser Arbeit in Anhang C.1 zu finden, sind unterstützende Verlinkungen zu diesem Thema für die IDEs *Eclipse* und *IntelliJ* angegeben.

Soll dagegen der Quelltext der EB selbst verwendet werden, ist die Benutzung von Maven anzuraten, um die Abhängigkeiten zu organisieren. Auch zu diesem Thema gibt es kurze Hinweise in der README-Datei des Repository (Anhang C.1) zu den IDEs *Eclipse* und *IntelliJ*. Alternativ können die Abhängigkeiten der Datei `pom.xml` entnommen⁴ und selbstständig in den *classpath* aufgenommen werden.

In jedem Fall wurden die Tests in der Klasse `src/test/java/steganography/image/outerStructure/TestBasicUsage.java`⁵ so konzipiert, dass sie die grundsätzliche Verwendung der äußeren Struktur möglichst einfach und übersichtlich erläutern, um Nutzenden die erste Anwendung zu erleichtern. Der erste dieser Tests ist in Anhang C.2 dargestellt.

5.2 Äußere Struktur

Wie in Abschnitt 4.8.1 erläutert, wird die äußere Struktur das Entwurfsmuster Facade umsetzen. Dies war bereits im PSE der Fall (siehe Abschnitt 3.2.4.1), hier werden daher hauptsächlich Anpassungen des PSE dargestellt.

Das bereits in Abschnitt 3.2.4.1 vorgestellte Interface namens „Steganography“ bleibt unverändert. Seine Implementierung wird weiterhin von der Klasse `ImageSteg` übernommen, die um den inneren `Enum`-Typ `Preset` erweitert wird, der die in Abschnitt 4.8.1.4 vorgestellten Profile umsetzt. Das entsprechende Symbol wird dem `Constructor` von `ImageSteg` übergeben, ebenso wie der `boolean useDefaultHeader`, der seine Funktion aus dem PSE beibehält. Die Option der Benutzung von Transparenz wurde entfernt und den Festlegungen in Abschnitt 4.8.1.3 entsprechend durch die Angabe des Parameters

⁴Die Abhängigkeiten sind in der Datei `pom.xml` jeweils mit dem xml-tag `<dependency>` versehen.

⁵Im GitHub-Repository: <https://github.com/Katatunga/OpenSteganography/blob/main/src/test/java/steganography/image/outerStructure/TestBasicUsage.java>

`useErrorCorrection` (boolean) ersetzt, der die Benutzung der Fehlerkorrektur steuert. `ImageSteg` verfügt über vier überlagerte Konstruktoren, um die Angabe aller oder einzelner Parameter optional zu halten.

Für Bildvor- und nachverarbeitung sowie die Auswahl des Encoders und seiner Teile nutzt `ImageSteg` eine Hilfsklasse mit dem Interface `ImageStegIO`, um den Umgang mit den Klassen `BufferedImage` und `ImageIO` zu kapseln. Dies soll eine eventuelle Anpassung auf die Nutzung anderer Klassen hinsichtlich Abschnitt 3.2.1 erleichtern.

Die Bedeutung der vier Preset-Symbole wird in der folgenden Auflistung dargestellt. Dabei werden hier die verwendeten Komponenten und Konfigurationen genannt, der entsprechende Quelltext befindet sich in Anhang A.1. Sämtliche Overlays in der Auflistung bieten Container Elemente (Block / Pixel) in pseudorandomisierter Reihenfolge an, zu erfüllende Bedingungen werden in Kapitel 5.3 (Punkt 2 der dortigen Auflistung) erläutert.

- `COMPRESSION_RESISTANCE` - Kompressionsresistenz
 - Plain Encoder mit Adjustment
 - DCRAS Embedder - adaptive Änderung entspricht $QF = 65$, verwendeter DCT Koeffizient entspricht mittlerer Frequenz
 - Overlay mit Blocks der Größe 256 (Seitenlänge 16) Pixel
- `DETECTION_RESISTANCE` - Entdeckungsresistenz
 - STC Encoder mit Flipping
 - DMAS Embedder - adaptive Änderung entspricht $QF = 95$, verwendeter DCT Koeffizient entspricht hoher Frequenz
 - Overlay mit Blocks der Größe 64 (Seitenlänge 8) Pixel. Bedingung: Sämtliche Pixel eines Blocks müssen intransparent sein
 - UNIWARD Verzerrungsfunktion
- `MINIMAL_IMPACT` - Minimale Veränderung
 - STC Encoder mit Flipping
 - PixelBit Embedder
 - Pixel Overlay (Seitenlänge 1 Pixel). Bedingung: Pixel müssen intransparent sein
 - Konstantes Profil als Verzerrungsfunktion
- `RESISTANCE_HYBRID` - Resistenzenhybrid

Abbildung 5.1: Vereinfachte innere Struktur; Hergestellt unter Verwendung von *Visual Paradigm Online*⁶

- STC Encoder mit Adjustment
- DMAS Embedder - adaptive Änderung entspricht $QF = 82$, verwendeter DCT Koeffizient entspricht mittlerer Frequenz
- Overlay mit Blocks der Größe 64 (Seitenlänge 8) Pixel
- UNIWARD Verzerrungsfunktion

5.3 Innere Struktur

Die Umsetzung der inneren Struktur entspricht vereinfacht dem in Abbildung 5.1 dargestellten Diagramm. Die steuernde Aufgabe des Encoders ist hier auch ohne Darstellung der Kommunikation gut zu erkennen. Die Colleagues werden ausnahmslos als Interfaces referenziert, alle benötigten Klassen werden dem Encoder bei seiner Konstruktion übergeben (*Dependency Injection*).

Diese Eigenschaften dienen der losen Kopplung der unterschiedlichen Komponenten. Die damit verbundene Austauschbarkeit der Varianten ist explizites Ziel dieser Arbeit und wird in der Umsetzung der Profile genutzt. In Anhang A.2 ist eine vollständiger Übersicht der inneren Struktur inklusive relevanter Operationen und Attribute dargestellt.

Der Encoder und die von ihm referenzierten Interfaces sowie deren direkte Implementierungen beziehen sich auf Container-Elemente als *Generics*, also ohne Konkretisierung des Typs. Diese erfolgt so spät wie möglich in einem Vererbungsstrang, um möglichst viele Eigenschaften und Operationen unterschiedlicher Varianten zu generalisieren.

Zum besseren Verständnis von Struktur und Konstruktion sollen nun bestimmte Besonderheiten der Implementierung einzelner Klassen aufgeführt werden:

- **Encoder** - Die Konstruktoren der Encoder nehmen neben den unterschiedlichen Klassen einen `boolean` an. Ist dieser gesetzt, können dem Encoder mehrere aufeinanderfolgende Nachrichten übergeben werden, die sequentiell enkodiert werden. Gemäß Abschnitt 4.2.2.2 wird bei sequentieller Verwendung des STC Encoders $\alpha = 1/2$ verwendet.
- **Overlay** - Die Konstruktoren konkreter Overlays bieten die Hereingabe eines `Predicate<T>` an, wobei T für das verwendete Format der Container-Elemente steht. Das Predicate ist ein funktionales Interface, gegen dessen Implementierung jedes Container-Element getestet wird. Scheitert der Test, wird das Element aus der Reihenfolge des Overlays entfernt. Auf diese Weise können z.B. teilweise transparente Container-Elemente von der Bearbeitung ausgenommen werden (siehe Abschnitt 3.2.3.2).
- **DistortionFunction** ist ein funktionales Interface. Dies soll die Implementierung bestimmter Verzerrungsfunktionen vereinfachen. So besteht das konstante Profil nicht tatsächlich als eigene Klasse, sondern wurde aufgrund seiner Simplität als Lambda-Ausdruck $(x, y) \rightarrow 1$ realisiert.

In Anhang A.1 ist der Quelltext für die Konstruktion der zu den Profilen gehörenden Kombinationen dargestellt.

Die Kommunikation der inneren Struktur bei einer Enkodierung mittels STC Encoder ist in Abbildung 5.2 dargestellt. Das Diagramm bezieht sich auf den durch den Encoder gesteuerten Ablauf und enthält ausschließlich relevante Teile, nicht jedoch konkrete Implementationen oder innere Abläufe der Colleagues.

Es ist zu erkennen, dass der STC Encoder zunächst sämtliche verwendbaren Container-Elemente testweise durch den Embedder verändern lässt, um anschließend die entsprechenden Kosten von der Verzerrungsfunktion berechnen zu lassen. Nach der darauf folgenden Erstellung der Submatrix und der Errechnung des Vektors y wird dieser in die Container-Elemente eingebettet. Ein Abruf des Stego-Bildes durch Aufrufende erfolgt nicht, da diese ohnehin eine Referenz auf das veränderte `BufferedImage` haben.

Abbildung 5.2: Ablauf der Enkodierung mittels STC Encoder; Hergestellt unter Verwendung von *Visual Paradigm Online*⁷

5.4 Fehlerkorrektur

Auch ohne die Verwendung oder nähere Erläuterung der Fehlerkorrektur in dieser Arbeit soll die Art und Weise ihrer Implementierung dargestellt werden. Diese erfolgt mittels Klassen (*Wrapper*), die das Interface `Encoder` implementieren und die konstruierte innere Struktur umgeben, indem sie eine Referenz auf den Encoder erhalten. Zu enkodierende Nachrichten können zunächst vom Wrapper verändert und dann an den Encoder weitergegeben werden. Diese Struktur entspricht dem Entwurfsmuster *Decorator* und lässt sich unter geringem Aufwand erweitern[29, S. 196–207]. So könnte beispielsweise die Nachricht von einem Wrapper kryptografisch verschlüsselt werden, der das Ergebnis dann an einen

Wrapper weiterleitet, der Redundanz zur Fehlerkorrektur hinzufügt und das wiederum entstandene Ergebnis erst dann an den Encoder weiterreicht.

In der EB umgesetzt ist jedoch nur der Wrapper `ReedSolomon`, der bei seiner Konstruktion neben dem Encoder optional einen reellen Wert zwischen 0 und 1 als erwartete Fehlerrate entgegennimmt. Redundanz wird der Nachricht entsprechend der doppelten Fehlerrate hinzugefügt, die Kapazität des Encoders wird verringert. Sollten bei der Dekodierung zu viele Fehler festgestellt werden, wird eine Ausnahme ausgelöst. Die Ausgabe der beschädigten Nachricht ist bei Verwendung von Fehlerkorrektur nicht möglich, da dies für Nutzende nur schlecht nachvollziehbar wäre.

Die Implementierung nutzt fünf unveränderte Klassen aus dem Quelltext des Barcode-scanners *ZXing (zebra crossing)*[75], welche unter der *Apache License, Version 2.0*[25] zur Verfügung steht und somit zur Verwendung in der EB geeignet ist[5]. Die Implementierung der Fehlerkorrektur wurde insgesamt so gewählt, dass ihre Entfernung oder Modifikation nur geringe Anpassungen des restlichen Programms erfordern würde.

5.5 Wiederkehrende Operationen

Die Benutzung benötigter wiederkehrender Operationen durch die Klassen der inneren Struktur wird, mit Ausnahme des JPEG-Quantisierers, über Dependency Injection umgesetzt. Nachfolgend werden Besonderheiten sowie Benutzung von Fremdsoftware der Klassen dargestellt, die diese Operationen realisieren.

5.5.1 Konvertierung von Farbräumen

Für die Enkodierung von Nachrichten in der Helligkeitskomponente des Bildes erfolgt eine Umrechnung des Farbraums eines Container-Elements von RGB in YCbCr. Nach erfolgter Manipulation von Y müssen die ursprünglichen Informationen zu Cb und Cr für die rückwärtige Umrechnung noch immer bestehen.

Zu diesem Zweck erstellen sich Klassen, die diese Umrechnung benötigen, für jedes Container-Element ein eigenes Umrechnungsobjekt, das das Interface `PixelTranslator` implementiert. Um dennoch Dependency Injection zu nutzen nehmen die Klassen das funktionale Interface `TranslatorSupplier<T extends PixelTranslator> (Supplier)` an, wobei T eine Klasse ist, die `PixelTranslator` implementiert. Die einzige Funktion des

Suppliers setzt dabei das Entwurfsmuster *Factory Method* um und konstruiert bei ihrem Aufruf ein T[29, S. 121–132].

Sollen die Klassen der inneren Struktur nun also die konkrete Klasse `Rgb2YCbCr` nutzen, kann dies über den Lambda-Ausdruck `Rgb2YCbCr::new` realisiert werden.

5.5.2 Transformationen

Das Interface `Transform<T>` dient der Vereinheitlichung der diskreten Kosinus- und Wavelettransformation, lässt sich aber, auch aufgrund seiner generischen Eigenschaft durch unterschiedlichste Transformationen erweitern. Die implementierenden Klassen der EB sowie ihre zugrunde liegenden Quellen werden anschließend vorgestellt.

5.5.2.1 Diskrete Kosinustransforamtion

Die Klasse `FastDct8` ermöglicht sowohl FDCT als auch IDCT für zweidimensionale Arrays (Matrizen) des primitiven Typs `double`, doch beschränkt auf 8×8 große Matrizen.

Diese Restriktion erfolgt aus der Nutzung des in der Publikation „A Fast DCT-SQ Scheme for Images“ [6] vorgestellten Algorithmus’, der die Anzahl nötiger Multiplikationen reduziert und dadurch die Berechnung beschleunigt. Die genutzte Implementierung [60] bietet dabei nur eindimensionale Transformationen an und wurde entsprechend erweitert.

Die Implementierung besteht in einer einzigen Klasse und wird unter der *MIT Lizenz*⁴ zur Verfügung gestellt. Diese wurde im Quellcode der Klasse untergebracht und gilt nun auch für die Erweiterung.

5.5.2.2 Diskrete Wavelettransformation

Die Klasse `Wavelet` ermöglicht die Wavelethin- und -rücktransformation der ersten Zerlegungsebene für Matrizen des primitiven Typs `double`, wobei die Rücktransformation in der EB keinen tatsächlichen Nutzen hat.

Die verwendete Implementation [1] bietet unterschiedliche Transformationen und Wavelets an, die dem Konstruktor von `Wavelet` optional überreicht werden können. Die standardmäßig genutzte Transformation ist die schnelle Wavelettransformation, das verwendete

Wavelet ist, analog zur Festlegung in UNIWARD (siehe Abschnitt 4.4.1), die Wavelet Filterbank Daubechies-8.

Die Implementierung wird als Bibliothek in einem Java Archive (JAR-Datei) unter der *MIT Lizenz*⁴ zur Verfügung gestellt und als solche in das Projekt eingebunden.

5.5.3 Quantisierung

Die Errechnung einer Quantisierungstabelle, einzelner Quantisierungswerte oder die Durchführung einer Quantisierung werden von der Hilfsklasse `Quantizer` übernommen, die ausschließlich statische Methoden anbietet.

Als Ausgangspunkt der Implementierung diente der Quelltext in Appendix A des RFC 2035[55], zur vielfältigeren Nutzbarkeit wurde dieser aber stark verändert und in verschiedene Methoden fragmentiert.

5.6 Implementierungsdetails des STC Encoders

In diesem Kapitel sollen ausgewählte Implementierungsdetails des STC Encoders dargestellt werden. Zunächst wird die pseudozufällige Erstellung der Submatrix $\hat{\mathbb{H}}$ auf der Grundlage des Stego-Key erläutert. Im Anschluss soll die Modifikation des Viterbi-Algorithmus mittels der Benutzung von `java.util.BitSet` zur Speicherung des Trellis-Pfades und daraus resultierende Vorteile dargestellt werden. Der in der zugrunde liegenden Arbeit zur Verfügung gestellte Pseudocode des Viterbi-Algorithmus selbst wird in Anhang B.1 der Implementierung im EB gegenübergestellt.

5.6.1 Pseudorandomisierung der Submatrix

Für die nachfolgende Erläuterung sei folgende Repräsentation einer binären Matrix als „Ganzzahlnotation“ (GN) definiert: Eine Ganzzahl steht für eine Spalte der binären Matrix, wobei die erste Zeile das jeweils niedrigstwertige, die letzte Zeile das jeweils höchstwertige Bit repräsentiert. So lässt sich die Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ mit der GN (3,2,1) beschreiben[22,

⁴Webseite: <https://mit-license.org/>

Kap. 4.1]. Die GN vereinfacht die pseudozufällige Erstellung einer binären Submatrix, überdies arbeitet der Viterbi-Algorithmus der STCs ohnehin mit dieser Notation.

```

1 private int[] build_H_hat(int k, Random random) {
2     if (k >= MAX_INT_NOTATION / 4)
3         throw new IllegalArgumentException("k must not be greater than or equal
4             to 2^(HAT_HEIGHT-2)");
5
6     Set<Integer> intSet = new HashSet<>();
7     int[] intRep = new int[k];
8     for (int i = 0; i < k; i++) {
9         int colVal = random.nextInt(MAX_INT_NOTATION) | (1 << HAT_HEIGHT-1) | 1;
10        while (!intSet.add(colVal)) {
11            colVal = ((colVal + 2) % MAX_INT_NOTATION) | (1 << HAT_HEIGHT-1);
12        }
13        intRep[i] = colVal;
14    }
15    return intRep;
16 }

```

Quelltextauszug 5.1: Pseudozufällige Erstellung der Submatrix $\hat{\mathbb{H}}$

Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 4.2.2.1 aufgelisteten Regeln für die Erstellung einer Submatrix ergibt sich der Quelltext 5.1. Dabei sind `HAT_HEIGHT` und `MAX_INT_NOTATION` Konstanten. `HAT_HEIGHT` repräsentiert die constraint height h , also die Höhe der Submatrix, während `MAX_INT_NOTATION` die daraus errechnete maximale Ganzzahl der GN der Submatrix g_{max} ist, also der Formel $g_{max} = 2^h - 1$ entspricht.

Zeile 8 im Quelltext 5.1 erstellt pseudozufällige, ungerade Ganzzahlen, die größer als die Hälfte von g_{max} sind, sodass die erste und letzte Zeile der Submatrix aus gesetzten Bits bestehen.

Die wiederholte Verwendung des HashSets in Zeile 9 und 10 stellt sicher, dass keine Spaltenduplikate existieren. Da nur ungerade Zahlen größer als die Hälfte von g_{max} genutzt werden, muss die Anzahl der Spalten (k)⁸ kleiner als ein Viertel von g_{max} sein, um eine Endlosschleife zu verhindern. Die Größe von k wird durch Begrenzung der maximalen Anzahl genutzter Container-Elemente begrenzt.

⁸ $k = c/n$ siehe Abschnitt 4.2.2.1

5.6.2 Viterbi-Algorithmus

Der in der zugrunde liegenden Arbeit genutzte Viterbi-Algorithmus bedient sich zur Speicherung der möglichen Pfade durch den Trellis einer binären Notation. Der dabei benötigte Speicherplatz in Bytes berechnet sich aus $2^h * n/8$, wobei n gleich der Anzahl der Container-Elemente ist und belegt bei $h = 10$ und $n = 10^6$ immerhin etwa 122 MB[22, Kap. 5.1]. Um auf die Speicherung in einzelnen Bytes zu verzichten, wird die Klasse `java.util.BitSet` genutzt.

Da die Klasse logische bitweise Operationen der Elemente zweier BitSet-Objekte anbietet, ergibt sich neben der Platzeinsparung der Vorteil vereinfachter Matrizenmultiplikation. Die in Abschnitt 4.2.2 aufgeführte Berechnung der Nachricht bei der Dekodierung ($Hy = m$) lässt sich daher mit dem Quelltext 5.2 ausdrücken, wobei die Methode `cardinality()` die Anzahl gesetzter Bits eines BitSets zurückgibt und `set(i, b)` an Index i des BitSets den boolean b setzt, der dann für ein Bit (`true = 1`; `false = 0`) steht.

```
1 private BitSet multiply(BitSet[] matrix, BitSet vector) {
2     BitSet res = new BitSet(matrix.length);
3     for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
4         matrix[i].and(vector);
5         res.set(i, matrix[i].cardinality() % 2 == 1);
6     }
7     return res;
8 }
```

Quelltextauszug 5.2: Matrizenmultiplikation mit BitSets

Zunächst wird die Laufzeit des Programms mit dem Quelltext 5.2 (BitSet-Methode) mit der einer Methode verglichen, die tatsächlich multipliziert, also für jedes Element der Matrix die Operation $m[u] \hat{=} H[u][v] * y[v]$ verwendet, wobei u die Zeile und v die Spalte der Matrix ist (Multiplikationsmethode).

Bei 1.000 Durchläufen der Multiplikation einer 10.000×10.000 großen, zufällig erstellten Matrix mit einem 1×10.000 großen Vektor benötigte die BitSet-Methode ca. 1,67% der Zeit, die die Multiplikationsmethode benötigte.

Um das Programm mit dem Quelltext 5.2 jedoch tatsächlich zu nutzen, muss die gesamte Paritätsprüfmatrix H zunächst erstellt werden. In der Praxis führt dies jedoch bei längeren Nachrichten zu einem `OutOfMemoryError` aufgrund von nicht ausreichendem *Heap Space* auf dem getesteten System. Um eine Konfiguration des Heap Space für das jeweilige

System zur Nutzung der EB zu vermeiden, werden Erstellung von \mathbb{H} und Multiplikation y daher gleichzeitig zeilenweise vorgenommen, wie der Quelltext 5.3 zeigt.

```
1 private BitSet multiply(int[][] Hhat, BitSet vector, int msgLength) {
2     int h = Hhat.length;
3     int w = Hhat[0].length;
4     BitSet bits = new BitSet(vector.length());
5
6     BitSet res = new BitSet(h);
7     for (int i = 0; i < msgLength; i++) {
8         bits.clear();
9
10        for (int j = 0; j < h && (i-j) >= 0; j++) {
11            for (int k = 0; k < w; k++) {
12                bits.set((i-j) * w + k, Hhat[j][k] > 0);
13            }
14        }
15
16        bits.and(vector);
17        res.set(i, bits.cardinality() % 2 == 1);
18    }
19    return res;
20 }
```

Quelltextauszug 5.3: Zeilenweise Matrizenmultiplikation zur Einsparung von Speicherplatz

Vergleicht man nun die Laufzeiten der BitSet-Methode (inklusive des Aufbaus der Paritätsprüfmatrix) und des Programms mit dem Quelltext 5.3 (zeilenweise BitSet-Methode), erneut bei der Multiplikation von $1.000\ 10.000 \times 10.000$ großen Matrizen mit einem 1×10.000 großen Vektor, benötigt die zeilenweise Methode ca. 65,92% der Zeit, die die BitSet-Methode benötigt.

Die Performanz der Errechnung von $Hy = m$ ist besonders im Hinblick auf die perspektivische Nutzung der Bibliothek auf mobilen Geräten relevant. Viel wichtiger jedoch ist in dieser Hinsicht die Einsparung von Speicherplatz, die mit dieser Implementierung erreicht wurde.

Kapitel 6

Evaluation

In den folgenden Kapiteln wird die EB hinsichtlich der aufgestellten Anforderungen untersucht. Dabei wird zunächst auf die Auswertung mittels automatisierter Tests, jedoch insbesondere auf das Testkonzept statt der einzelnen Ergebnisse eingegangen. Anschließend werden, analog zur Untersuchung des PSE in Abschnitt 3.2, Untersuchungen zur Bildqualität angestellt und steganalytische Verfahren verwendet. Dabei sollen verschiedene, im Konzept vorgestellte Varianten und Variablen berücksichtigt werden.

Den Abschluss bildet die Beschreibung vorgenommener anwendungsnaher Tests. In diesen wird die Veröffentlichung von Stego-Bildern über eine Auswahl geeigneter Kanäle hinsichtlich bei der Dekodierung auftretender Fehler untersucht.

6.1 Automatisierte Tests

Für sämtliche in diesem Kapitel beschriebene Tests wurde das Framework *JUnit 5*¹ verwendet. JUnit 5 bietet eine Reihe an Funktionalitäten, die das Programmieren und Ausführen von Tests erleichtern und sich über Annotationen und Schnittstellen steuern lassen.

Automatisierte Tests gliedern sich in dieser Arbeit in „Unit-“ und „Integrationstests“. Das Testkonzept sowie der Aufbau der jeweiligen Tests soll im Folgenden kurz erläutert werden.

¹Webseite: <https://junit.org/junit5/>

6.1.1 Unit-Tests

Unit-Tests testen einzelne Komponenten. In dieser Arbeit bezieht sich ein Unit-Test möglichst auf eine einzelne isolierte Klasse. Dabei soll in einem Test ein bestimmtes Verhalten untersucht werden, sei das Ergebnis erfolgreich oder fehlerhaft. Die verwendeten Unit-Tests beziehen sich dabei ausschließlich auf öffentliche Methoden und beschreiben deren Funktion, indem sie die erwartete Ausgabe einer bestimmten Eingabe gegenüberstellen. Von der untersuchten Klasse verwendete Komponenten werden dabei möglichst durch nachgeahmte Implementationen (*Mocks*) ersetzt. Dieses Vorgehen wird durch die lose Kopplung der Komponenten der EB begünstigt[32, S. 5–7]. So werden für die Tests der Encoder beispielsweise Mocks von Overlay und Embedder eingesetzt, die sehr einfach implementiert wurden und nur die nötigste Funktionalität bieten. Zusätzlich jedoch können Mocks Testfunktionen erfüllen, wie z.B. das Zählen von Zugriffen auf bestimmte Methoden.

Bei der Implementation der Unit-Tests wurde die Vererbungsstruktur der zu testenden Klassen ausgenutzt, um möglichst viele allgemeingültige Tests zu schreiben. So kann ein (geschriebener) Test für alle Embedder-Varianten auf jeweils angepasste Weise ausgeführt werden. Tests, die sich direkt auf die jeweilige Variante beziehen, wurden jedoch auch verwendet.

6.1.2 Integrationstests

In Integrationstests soll die Zusammenarbeit mehrerer Komponenten geprüft werden. Analog zur Struktur der EB teilen sich diese in Tests der äußeren und inneren Struktur auf.

6.1.2.1 Tests der inneren Struktur

Aufgrund der Vielzahl möglicher Kombinationen, insbesondere mit jeweils unterschiedlichen Konfigurationen wurde eine bestimmte Menge einfacher Tests beinahe gleichlautend für viele Zusammensetzungen der inneren Struktur formuliert. Das Ergebnis eines Tests ist dabei sehr von den Konfigurationen abhängig. So kann eine Struktur völlig unterschiedliche Ergebnisse erzielen, wenn lediglich die Koordinaten des Referenz-DCT-Koeffizienten des Embedders um 1 in horizontaler Richtung verschoben werden, obwohl alle anderen Konfigurationen unverändert bleiben.

Diese Tests sollten daher als Beschreibung des Verhaltens der dargestellten Kombinationen der inneren Struktur gesehen werden. Obwohl nicht alle möglichen Kombinationen getestet werden, wurden die Tests so geschrieben, dass das Hinzufügen einer zu testenden Kombination wenig Aufwand erfordert. So können Nutzende mit Zugriff auf den Quellcode eigene Kombinationen testen und Untersuchungen hinsichtlich der verschiedenen Konfigurationen anstellen.

Getestet werden die Übereinstimmung des Ergebnisses mit der Nutzlast nach En- und Dekodierung, damit zusammenhängend Nutzlasten unterschiedlicher Länge, auch hinsichtlich Randbedingungen, sowie das beabsichtigte Auftreten von Fehlern, jeweils unter Verwendung unterschiedlicher Bildformate.

6.1.2.2 Tests der äußeren Struktur

Die Tests der äußeren beziehen sich im Gegensatz zu denen der inneren Struktur auf lediglich vier mögliche Kombinationen (die Profile), die sich jeweils für eigene Bildformate und Zwecke eignen.

Getestet wird im Grunde dasselbe Verhalten wie auch bei der inneren Struktur, allerdings unter Beachtung der hinzugefügten Funktionalitäten, die das Facade-Interface diktiert, sowie der Optionen, die `ImageSteg` mit sich bringt. Auch hier werden die Tests zur Beschreibung des Verhaltens genutzt und bestimmte Tests weisen besonders auf Unterschiede aufgrund kleiner Konfigurationsänderungen hin.

6.2 Einbettungskapazität

Die Einbettungskapazität a in bpp der verschiedenen Profile kann mit Formel 6.1 berechnet werden, wobei h die Höhe und b die Breite des Bildes in Pixeln ist. s_b ist die Länge der Seite eines Container-Elements. So nutzt DCRAS $s_b = 16$, DMAS $s_b = 8$, und PixelBit $s_b = 1$. Wenn ein STC Encoder genutzt wird, ist $x = 2$, ansonsten $x = 1$.

$$a = \frac{1}{h * w * x} * \left\lfloor \frac{h}{s_b} \right\rfloor * \left\lfloor \frac{w}{s_b} \right\rfloor \quad (6.1)$$

Diese Formel gilt für Bilder ohne transparente Pixel. Sowohl das Profil „Entdeckungsresistenz“ als auch „Minimale Veränderung“ nehmen Container-Elemente von der Bearbeitung

aus, wenn sie transparente Pixel enthalten und reduzieren dementsprechend die Kapazität.

Ohne die Berücksichtigung von Transparenz ergibt sich daher für die Profile eine Kapazität in der avisierten Höhe von einem Kilobyte, wenn ein Bild folgende Pixelzahlen aufweist:

- **Kompressionsresistenz:** 2.048.000
- **Entdeckungsresistenz:** 1.024.000
- **Resistenzenhybrid:** 1.024.000
- **Minimale Veränderung:** 16.000

6.3 Wahrnehmbarkeit

Die nachfolgende Untersuchung der Wahrnehmbarkeit baut auf der in Abschnitt 3.2.5.2 dargestellten Untersuchung auf, zur Einschätzung der Wahrnehmbarkeit werden dieselben Algorithmen verwendet². Da die verschiedenen Profile jedoch Stego-Algorithmen mit sehr unterschiedlichen Nachrichtenkapazitäten repräsentieren, wird die Untersuchung der objektiven Auswirkungen bei steigender Nachrichtenlänge wie folgt angepasst:

- Die Untersuchung findet in 3 Zyklen $i = 1, 2, 3$ statt
- Die Kapazität eines Bildes wird entsprechend 6.1 berechnet, dabei ist $s_b(i) = 16, 8, 1$
- Die enkodierte Nachrichtenlänge l entspricht der maximalen Kapazität eines Bildes
- Jedes Profil, dessen $s_b \leq s_b(i)$ enkodiert sämtliche Bilder mit einer zufälligen Nachricht der Länge l
- Die entstandenen Stego-Bilder werden untersucht und verglichen

Die genutzten Container-Bilder sind dabei identisch mit den in Abschnitt 3.2.6.1 vorgestellten Bildern im Bildformat PNG und JPEG ($QF = 95$), jeweils bearbeitet mit `BufferedImage` und `ImageIO`. Für den Vergleich von JPEG wurden sämtliche Bilder zunächst ohne Nutzlast bearbeitet und analog zu den Stego-Bildern mit $QF = 85$ als jeweilige Referenz komprimiert. Transparenz in PNG Bildern wurde in JPEGs mit weißer Farbe (alle Farbkanalwerte im Farbraum RGB mit dem Wert 255) ersetzt.

²Mit Ausnahme von PSNR-HVS-M, da die Benutzung der entsprechenden Bibliothek[66] bei JPEG-Bildern zu Fehlern führte.

Profil	PSNR ¹	MSSSIM ¹	VIF ¹	FSIM ²
Ohne	∞	1	$1 - 1.9 \times 10^{-11}$	1
$s_b = 16 \approx 0,004$ bpp für $x = 1$				
Komp.res.	44,78	$1 - 2,16 \times 10^{-3}$	0,91	$1 - 5,20 \times 10^{-4}$
Res.hybr.	47,99	$1 - 9,41 \times 10^{-4}$	0,92	$1 - 2,68 \times 10^{-4}$
Entd.res.	58,70	$1 - 2,28 \times 10^{-5}$	$1 - 9,02 \times 10^{-3}$	$1 - 3,18 \times 10^{-6}$
Min. Ver.	86,68	$1 - 9,18 \times 10^{-8}$	$1 - 1,66 \times 10^{-5}$	$1 - 1,06 \times 10^{-8}$
$s_b = 8 \approx 0,008$ bpp für $x = 2$				
Res.hybr.	46,78	$1 - 1,35 \times 10^{-3}$	0,91	$1 - 2,74 \times 10^{-4}$
Entd.res.	56,10	$1 - 4,97 \times 10^{-5}$	0,98	$1 - 7,38 \times 10^{-6}$
Min. Ver.	82,04	$1 - 2,75 \times 10^{-7}$	$1 - 4,95 \times 10^{-5}$	$1 - 3,17 \times 10^{-8}$
$s_b = 1 \approx 0,5$ bpp für $x = 2$				
Min. Ver.	62,66	$1 - 2,68 \times 10^{-5}$	$1 - 3,57 \times 10^{-3}$	$1 - 2,90 \times 10^{-6}$

Tabelle 6.1: Werte unterschiedlicher FR-IQA-Algorithmen bei abschnittsweise steigender RN; Untersucht werden mithilfe der verschiedenen Profile erstellte Stego-Bilder

Tabelle 6.1 zeigt die Ergebnisse dieser Untersuchung. Das beschriebene zyklische Vorgehen wird durch die horizontale Trennung der Werte mittels durchgehender Zeilen kenntlich gemacht, die die genutzte RN der Werte darunter zum Inhalt haben. Der angegebene Wert von x bezieht sich auf die Formel 6.1 und ist in Abschnitt 2 noch $x = 1$, da das für diese Kapazität maßgebliche Profil „Kompressionsresistenz“ als einziges keinen STC Encoder benutzt.

Das Profil „Minimale Veränderung“ erzielt erheblich bessere Werte als die übrigen Profile. Beachtet man zusätzlich die bedeutend höhere RN des Profils, stellt sich die Eignung des Profils für diesen Bereich klar heraus. Es ist dennoch festzustellen, dass keines der Profile die Bildqualität so sehr zu beeinträchtigen scheint, dass dies mit bloßem Auge erkennbar wäre. Nach subjektiver Beurteilung kann dies für Bilder ohne transparente Pixel bestätigt werden.

Bilder jedoch, die im Format PNG hohe Anteile transparenter Pixel hatten, enthalten im Format JPG entsprechend große Flächen vollkommen weißer Pixel. Hinzu kommt

¹Berechnet mit dem Python Package *sewar*[48]

²Berechnet mit dem Python Package *pytorch-fsim*[56]

Abbildung 6.1: Darstellung von LSB Enhancement (unten) von Container-Bildern (oben). Links ist dabei das Originalbild, in der Mitte enkodiert mit 0,004 bpp und rechts mit 0,008 bpp, jeweils unter Nutzung des Profils „Resistenzenhybrid“. Quelle des Originals: [14]

die Ausnutzung der vollen Kapazität der Profile, die dazu führt, dass die durch Verzerrungsfunktionen errechnete Gewichtung der Container-Elemente der Enkodierung in abwechslungsarmen Bildbereichen nur begrenzt entgegenwirken kann.

Um diese Problematik zu verdeutlichen, stellt Abbildung 6.1 die Unterschiede in der Verteilung durchgeführter Veränderungen dar. Bei Nutzung von STCs und Verzerrungsfunktionen sollte die Nachrichtenlänge so auf das jeweilige Bild angepasst werden, dass dessen eintönige Flächen umgangen werden können. So lassen sich das Original (links) und das zur Hälfte der Kapazität enkodierte Bild (mitte) nicht gut unterscheiden, während das zur vollen Kapazität enkodierte Bild (rechts) deutliche Auffälligkeiten zeigt. Dabei wurde mit „Resistenzenhybrid“ ein Profil gewählt, das STCs und Adjustment nutzt, also jedes Container-Element bearbeitet. Da die auswirkungsstärksten Änderungen jedoch vorrangig in „komplexeren“ Bildbereichen gemacht wurden, beeinflusst die Nachrichtenlänge direkt ihre (erweiterte) Wahrnehmbarkeit.

6.4 Entdeckungsresistenz

Bei der Anwendung steganalytischer Techniken gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die in Abschnitt 3.2.6 vorgestellten Techniken können als statistische Angriffe bezeichnet werden und eignen sich für die Aufdeckung von im räumlichen Bereich, also in den

Pixelwerten, versteckten Nachrichten. Da drei der Profile jedoch DCT-Koeffizienten manipulieren, müssen zusätzlich geeignetere Techniken zum Einsatz kommen. Daher soll auch auf die Nutzung steganalytischer *Deep-Learning*-Modelle eingegangen werden. Der Vollständigkeit halber und zur Herstellung von Vergleichswerten werden sämtliche Techniken auf möglichst alle Profile angewandt.

6.4.1 Statistische Angriffe

Tabelle 6.2 enthält die Ergebnisse der in Abschnitt 3.2.6 erwähnten steganalytischen Verfahren, jeweils berechnet nach derselben Methodik wie auch dort. Die horizontal durchgängigen Zeilen dienen als Überschrift der darunter liegenden Werte und geben jeweils das dort verwendete Profil sowie die RN an, welche jeweils der maximalen Kapazität des Profils entspricht. Die beiden ersten Abschnitte stellen die Werte der Originalbilder im jeweiligen Bildformat dar, die von den Werten der Profile subtrahiert wurden.

	SPA[16]	WS[47]	Triples[46]
JPEG ohne Enkodierung			
\bar{x} %	0,02	$4,55 \times 10^{-3}$	0
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	0,08	0,11	0
NA	214	251	259
PNG ohne Enkodierung			
\bar{x} %	0,02	$4,97 \times 10^{-3}$	$4,93 \times 10^{-3}$
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	0,09	0,08	0,08
NA	203	243	243
Kompressionsresistenz mit $RN \approx 0,004$ bpp (JPEG)			
\bar{x} %	$2,02 \times 10^{-3}$	$1,30 \times 10^{-4}$	0
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	$2,52 \times 10^{-3}$	$1,35 \times 10^{-4}$	0
NA	207	247	259
Resistenzenhybrid mit $RN \approx 0,008$ bpp (JPEG)			
\bar{x} %	$-1,88 \times 10^{-3}$	$-5,78 \times 10^{-4}$	0
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	$-2,34 \times 10^{-3}$	$-6,02 \times 10^{-4}$	0
NA	204	245	259
Entdeckungsresistenz mit $RN \approx 0,008$ bpp (PNG)			
\bar{x} %	$-1,24 \times 10^{-3}$	$1,12 \times 10^{-3}$	$8,24 \times 10^{-4}$
$\bar{x}\mathbf{b}$ %	$-1,52 \times 10^{-3}$	$1,22 \times 10^{-3}$	$8,77 \times 10^{-4}$

Fortsetzung auf der nächsten Seite

	SPA[16]	WS[47]	Triples[46]
NA	210	237	241
Minimale Veränderung mit $RN \approx 0,5$ bpp (PNG)			
\bar{x} %	$-1,12 \times 10^{-4}$	$1,61 \times 10^{-5}$	$2,89 \times 10^{-3}$
$\bar{x}b$ %	$-1,40 \times 10^{-4}$	$1,72 \times 10^{-5}$	$3,21 \times 10^{-3}$
NA	205	244	233

Tabelle 6.2: Errechnete Nutzlastlänge unterschiedlicher Steganalyse-Verfahren, gemittelt über 259 Container-Bilder, jeweils enkodiert mit zufälligen Nachrichten der angegebenen Länge. Zeile \bar{x} stellt den Mittelwert der errechneten RN dar, Zeile $\bar{x}b$ den Mittelwert ohne Berücksichtigung unverdächtiger Bilder und Zeile **NA** die Anzahl unverdächtiger Bilder. Die Spalten ordnen die Werte dem jeweiligen Verfahren zu. Zur Errechnung sämtlicher Werte genutzt wurde das Programm *Aletheia*[51]

Für keines der Profile scheint mithilfe dieser Verfahren eine zuverlässige Aussage über enthaltene Nachrichten in einem verdächtigen Bild getroffen werden zu können. Gut geeignet sind die Verfahren nur für das Profil „Minimale Veränderung“, erzielen hier jedoch auch keine überzeugenden Ergebnisse. Das Profil schneidet im Vergleich zu der Analyse des PixelBit-Algorithmus im PSE, dargestellt in Tabelle 3.5, deutlich besser ab, obwohl dort eine RN von nur 0,4 bpp genutzt wurde.

6.4.2 Deep-Learning-Angriffe

Zur Sicherung einer möglichst umfassenden steganalytischen Untersuchung wird in diesem Abschnitt auf die Verwendung von Deep-Learning-Modellen eingegangen. Die Erläuterung dieser Modelle geht, wie auch die ausführlichere Erläuterung steganalytischer Techniken, über den Umfang dieser Arbeit hinaus. Die Bedeutung der Bezeichnung „Steganalytische Deep-Learning-Modelle“ (SDLM) in dieser Arbeit soll jedoch kurz eingegrenzt werden.

SDLM bezeichnet einen Bereich des maschinellen Lernens, in dem ein Programm nach der Analyse automatisch extrahierter Merkmale (Training) Entscheidungen darüber trifft, ob ein zu analysierendes Bild Merkmale aufweist, die es als Stego-Bild identifizieren. Die hier verwendeten Modelle sind dabei auf einen bestimmten Stego-Algorithmus trainiert und sollten bedeutend bessere Ergebnisse erzielen als statistische Angriffe. Leider entsteht bei ihrer Benutzung das *Cover Source Mismatch* (CSM) genannte Problem, dass dann

Auftritt, wenn Bilder untersucht werden sollen, deren statistische Eigenschaften sich von denen der Bilder unterscheiden, mit denen das Modell trainiert wurde[61, S. 6, 56, 52].

Die tiefere Kenntnis über das Training eines SDLM wird in dieser Arbeit durch die Verwendung des Programms *Aletheia*[51] ersetzt. Dieses ermöglicht die Verwendung diverser bereits trainierter *Deep-Learning*-Modelle. Da diese Modelle auf andere als die hier verwendeten Algorithmen trainiert wurden, wird die Steganalyse anhand der Ähnlichkeit zu diesen durchgeführt, wobei die Modelle der steganografischen Systeme *J-UNIWARD*[35], *NSF5*[27], *OutGuess*[68] und *StegHide*[34] genutzt werden.

Wie auch bei statistischen Angriffen kommt es bei der Verwendung von SDLMs zu falsch-positiven Ergebnissen. Daher werden auch hier zunächst unbearbeitete Bilder untersucht und die Ergebnisse von denen der Untersuchungen der Profile subtrahiert. Um dem Problem des CSM zu begegnen, durch das eine erhebliche Anzahl falsch-positiver Ergebnisse entsteht³, werden ausschließlich die mit *Aletheia* bereitgestellten Bilder der Zuordnung *Actor: A1* verwendet. Es handelt sich dabei um lediglich 10 Bilder im Format JPEG, ihre Umwandlung zu PNG führt erneut zu CSM. Für die Profile „Minimale Veränderung“ und „Entdeckungsresistenz“ wird daher die Verwendung von JPEG vorübergehend gestattet.

Zur Herausrechnung von CSM aufgrund der Verarbeitung mit Java werden, analog zum bisherigen Vorgehen, zunächst alle Bilder ohne Enkodierung mit `BufferedImage` und `ImageIO` bearbeitet und das Ergebnis mittels SDLM untersucht. Nach der Untersuchung der Stego-Bilder aller drei Profile, hergestellt bei jeweils maximaler Kapazität und QF 100, wird das Ergebnis der unbearbeiteten Bilder von den Ergebnissen der bearbeiteten subtrahiert.

Profil	J-UNIWARD	NSF5	OutGuess	StegHide
Unbearbeitet	35,63	22,23	0,07	5,13
Komp.res. (RN \approx 0,004 bpp)	42,71	57,02	29,15	13,11
Res.hybr. (RN \approx 0,004 bpp)	28,71	37,07	1,07	4,10
Res.hybr. (RN \approx 0,008 bpp)	40,34	50,85	27,00	9,53
Entd.res. (RN \approx 0,008 bpp)	-0,95	-1,24	0,01	-1,91
Min. Ver. (RN \approx 0,5 bpp)	1,51	-1,69	-0,03	-2,87

Tabelle 6.3: Von unterschiedlichen SDLM errechnete Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass ein untersuchtes Bild ein Stego-Bild ist, gemittelt über 10 Container-Bilder, jeweils enkodiert mit zufälligen Nachrichten der angegebenen Länge. Zur Errechnung der Werte genutzt wurde das Programm *Aletheia*[51].

³Von 50 getesteten unbearbeiteten Bildern wurden 43 als verdächtig eingestuft, 34 davon wurden gleich mehreren Stego-Algorithmen zugeordnet.

Tabelle 6.3 stellt den Vorteil des Profils „Entdeckungsresistenz“ in dieser Untersuchung klar heraus. Selbst bei Ausnutzung der vollen Kapazität können die verwendeten Modelle die untersuchten Stego-Bilder nicht von unbearbeiteten Bildern unterscheiden. Das Profil „Minimale Veränderung“ erzielt zwar ähnliche Ergebnisse, jedoch sind die so enkodierten Nachrichten nicht tatsächlich dekodierbar (siehe Abschnitt 6.5.1).

Während das Profil „Kompressionsresistenz“ recht zuverlässig erkannt zu werden scheint, zeigt das Profil „Resistenzenhybrid“ bei derselben RN bessere Entdeckungsresistenz. Es sei daran erinnert, dass zur Vermeidung von CSM nur wenige Bilder verwendet wurden. Dieses Problem bei der Untersuchung kommt der Geheimhaltung versteckter Nachrichten jedoch entgegen, da ein Angreifer über Modelle verfügen muss, die den Stego-Bildern entsprechend trainiert wurden.

6.5 Kompressionsresistenz

In diesem Kapitel werden die Profile hinsichtlich ihrer Resistenz gegen JPEG-Kompression untersucht. Dabei wird zwischen der einfachen Kompression und der Rekompresseion unterschieden. Bei der einfachen Kompression wird das Bild im dekomprimierten Zustand enkodiert und anschließend in das JPEG-Format komprimiert. Bei der Rekompresseion wird nach der einfachen Kompression eine erneute Dekompression und Kompression vorgenommen. In beiden Fällen soll die Untersuchung der Rate bei der Dekodierung auftretender Fehler Aufschluss über die Resistenz der Profile geben.

6.5.1 Einfache Kompression

Der Versuchsaufbau der Untersuchung einfacher Kompressionsresistenz beinhaltet lediglich das bereits beschriebene Vorgehen der Enkodierung und anschließender JPEG-Komprimierung. In der Implementierung entspricht dies der Verwendung von JPEGs als Container-Bilder und der vorübergehenden Gestattung der Verwendung von JPEGs für die Profile „Minimale Veränderung“ und „Entdeckungsresistenz“.

Als Container-Medien dienen erneut die in 3.2.6.1 beschriebenen Bilder, enkodiert werden pseudorandomisierte Nutzlasten bei jeweils voller Kapazität eines Profils.

QF	Komp.res.	Res.hybr.	Entd.res.	Min. Ver.
100	1,40 (0,18)	0,08 (0,03)	5,17 (2,10)	99,56 (49,92)
90	1,79 (0,23)	0,27 (0,11)	99,91 (50,66)	-
80	4,05 (0,52)	1,47 (0,57)	-	-
70	6,22 (0,81)	4,12 (1,60)	-	-
60	18,81 (4,75)	11,10 (4,42)	-	-
50	29,34 (6,48)	13,11 (5,22)	-	-
40	86,41 (24,73)	63,27 (29,70)	-	-
Ausschluss weißer Flächen				
70	4,85 (0,64)	3,14 (1,21)	-	-
65	4,34 (0,57)	8,44 (3,33)	-	-
60	6,63 (0,87)	13,63 (5,46)	-	-

Tabelle 6.4: Byte- und Bitfehlerraten der Profile in Prozent bei einfacher Kompression, gemittelt über 259 Stego-Bilder. Bitfehlerraten sind in Klammern nach den jeweiligen Bytefehlerraten angegeben. In den unteren vier Zeilen sind Werte angegeben, die ohne die Verwendung von Bildern mit großen weißen Flächen entstanden sind.

Nach Erreichen einer Fehlerrate von über 50% werden Untersuchungen bei niedrigeren QF für das Profil nicht fortgeführt. So lässt sich in Tabelle 6.4 gut erkennen, welche Profile für JPEG-Kompression geeignet sind. Die Werte in den oberen sieben Zeilen der Tabelle zeichnen das Bild einer besseren Kompressionsresistenz des Profils „Resistenzenhybrid“ gegenüber dem Profil „Kompressionsresistenz“. Letzteres ist jedoch sehr fehleranfällig bei der Verwendung von Bildern mit großen weißen Flächen, wie es die konvertierten PNGs mit hohem Transparenzanteil sind. Des Weiteren ist dieses Profil für einen bestimmten QF-Bereich gedacht. Daher wird in den unteren drei Zeilen der Tabelle 6.4 ebendieser Bereich noch einmal untersucht, die Stego-Bilder wurden hier unter Ausschluss von Container-Bildern mit großen weißen Flächen hergestellt.

Es lässt sich gut erkennen, dass die Profile „Minimale Veränderung“ und „Entdeckungsresistenz“ nicht für Kompression geeignet sind. Das Profil „Kompressionsresistenz“ ist besonders gut in recht niedrigen QF-Bereichen einsetzbar, hier sollte jedoch auf die Wahl der Container-Bilder geachtet werden. Bis zu einem QF von 50 kann das Profil „Resistenzenhybrid“ als ausreichend kompressionsresistent bezeichnet werden.

Zuletzt sei auf die Verteilung der Fehler hingewiesen. Vergleicht man die Anzahl der Byte- und Bitfehler stellt sich heraus, dass das Profil „Resistenzenhybrid“ zu Burst-Fehlern neigt,

während das Profil „Kompressionsresistenz“ die Bitfehler breiter verteilt. Letzteres Profil könnte also von der Anwendung einer bitweisen Fehlerkorrektur profitieren.

6.5.2 Rekompensation

In den Anforderungen als eine der wichtigsten Eigenschaften der Ergebnisbibliothek benannt, soll die Resistenz gegen Kanalkompression in diesem Kapitel untersucht werden. Dazu wird im ersten Versuchsaufbau die Rekompensation zunächst lokal, also auf dem enkodierenden System ausgeführt. Im zweiten Versuchsaufbau werden die Stego-Bilder in unterschiedlichen Kanälen veröffentlicht und wieder daraus entnommen (im Weiteren auch bezeichnet als „Hoch“- und „Herunterladen“ oder „Übertragung“).

In beiden Fällen wird der Vergleich von bei der anschließenden Dekodierung aufgetretenen Fehlern dargestellt, um eine Aussage über die Rekompensionsresistenz der unterschiedlichen Profile treffen zu können. Zugleich ermöglicht die zweite Untersuchung eine oberflächliche Einschätzung zum Umgang des jeweiligen Kanals mit den darauf veröffentlichten Bildern.

6.5.2.1 Lokale Rekompensation

Die Untersuchung der lokalen Rekompensation entspricht der der einfachen Kompression (EK) mit zusätzlicher Dekompression und Kompression (RK) zwischen En- und Dekodiervorgang. Dabei werden, aufgrund der Ergebnisse der einfachen Kompression (siehe Tabelle 6.4), nur die Profile „Kompressionsresistenz“ und „Resistenzenhybrid“ evaluiert.

	Kompressionsresistenz			Resistenzenhybrid		
QF	95	85	75	95	85	75
95	2,44 (0,32)	3,91 (0,51)	6,70 (0,88)	0,41 (0,16)	1,09 (0,42)	8,64 (3,55)
85	3,74 (0,48)	4,64 (0,61)	9,01 (1,20)	0,79 (0,32)	1,79 (0,71)	18,30 (7,50)
75	6,76 (0,89)	9,79 (1,32)	6,32 (0,83)	9,45 (3,87)	12,76 (5,21)	11,80 (4,83)

Tabelle 6.5: Byte- und Bitfehlerraten der Profile in Prozent bei lokaler Rekompensation, gemittelt über 259 Stego-Bilder. Bitfehlerraten sind in Klammern nach den jeweiligen Bytefehlerraten angegeben. Die Angabe des QF oben bezieht sich auf die einfache Kompression, links auf die Rekompensation.

Tabelle 6.5 beschreibt die auftretenden Fehlerraten bei spaltenweise sinkendem QF der EK und zeilenweise sinkendem QF der RK. Das Profil „Kompressionsresistenz“ eignet sich demnach besser für Rekompresseion mit niedrigem QF, während das Profil „Resistenzenhybrid“ bei höherem QF bedeutend geringere Fehlerraten erzielt. Obwohl es zu Unregelmäßigkeiten bei der EK mit QF 75 kommt, ist die Fehlerrate bei EK mit QF 95 durchschnittlich am geringsten.

Die erzielten Fehlerraten könnten allgemein noch verringert werden, wenn die Stego-Algorithmen den jeweiligen Ziel-QF als Grundlage für ihre adaptive Anpassungsgröße (siehe Abschnitt 4.3.5) nähmen. Zur Vermeidung unübersichtlicher Untersuchungen werden hier jedoch nur die Ergebnisse der statisch konfigurierten Profile dargestellt.

6.5.2.2 Kanalkompression

In diesem Abschnitt wird die Resistenz der Profile gegen Rekompresseion nach der Veröffentlichung in unterschiedlichen Kanälen untersucht. Dabei werden 10 Stego-Bilder auf den jeweiligen Kanal hoch- und anschließend wieder heruntergeladen. Die Bilder werden bei jeweils maximaler Kapazität mit einer pseudozufälligen Nutzlast enkodiert, deren erfolgreiche Dekodierung erneut anhand der Rate auftretender Fehler beurteilt wird. Stego-Bilder des Formats JPEG werden einfach bei QF 95 komprimiert, auf jedem Kanal werden, soweit möglich, dieselben Bilder veröffentlicht. Sind Größenänderungen notwendig, so werden diese an denselben Bildern vorgenommen, um eine möglichst große Übereinstimmung der auf den unterschiedlichen Kanälen veröffentlichten Bilder zu erreichen.

Die Veröffentlichungskanäle selbst sind nicht Gegenstand dieser Arbeit und werden daher lediglich genannt, jeweils unter Angabe der Webseite des entsprechenden Dienstes. Das Vorgehen bei der Übertragung auf den Kanälen wird in Anhang A.3 aufgelistet und ist, aufgrund der von einigen Kanälen gebotenen unterschiedlichen Möglichkeiten, als Teil der Untersuchung zu betrachten.

Zur Sicherung der Simulierung einer Übertragung der Stego-Bilder in offenen Kanälen nach der Definition dieser Arbeit wird darauf geachtet, dass das Bild in derselben Form einer Gruppe von mindestens drei Kanalnutzenden zur Verfügung gestanden hätte.

Kanal	Komp.res.	Res.hybr.	Entd.res.	Min. Ver.
Ohne	2,02 (0,26)	$0,02\ 5,79 \times 10^{-3}$	$0,02\ 5,79 \times 10^{-3}$	0,00 (0,00)
Telegram	1,10 (0,14)	0,03 (0,01)	-	-
Facebook	3,79 (0,49)	0,08 (0,03)	-	-
Instagram	43,69 (7,43)	99,54 (50,43)	-	-
WhatsApp	2,02 (0,26)	0,02 ($5,79 \times 10^{-3}$)	-	-
Twitter	1,71 (0,22)	$9,65 \times 10^{-3}$ ($3,62 \times 10^{-3}$)	-	-
Imgur	2,02 (0,26)	0,02 ($5,79 \times 10^{-3}$)	$0,02 (5,79 \times 10^{-3})$	0,00 (0,00)
Pinterest	42,70 (8,46)	89,82 (44,53)	-	-
Tumblr	2,49 (0,32)	0,05 (0,02)	-	-
Discord	2,02 (0,26)	0,02 ($5,79 \times 10^{-3}$)	$0,02 (5,79 \times 10^{-3})$	0,00 (0,00)
LinkedIn	0,47 (0,06)	0,24 (0,09)	-	-

Tabelle 6.6: Byte- und Bitfehlerraten der Profile in Prozent bei Veröffentlichung in Kanälen, gemittelt über 10 Stego-Bilder. Bitfehleraten sind in Klammern nach den jeweiligen Bytefehlerraten angegeben. Zeile 1 stellt die Fehlerraten ohne eine erfolgte Übertragung dar.

Bei der Auswertung der Tabelle 6.6 ist zunächst festzustellen, dass die Übertragung von Bildern im Format PNG in lediglich zwei Kanälen ermöglicht wird, die Übertragung von JPEG dagegen in allen. Dabei werden in acht der zehn Kanäle niedrige Fehlerraten erreicht, in drei Kanälen stimmen die Fehlerraten mit denen der ersten Zeile überein. Diese Werte wurden bei der Dekodierung der Bilder ohne vorherige Übertragung ermittelt und beziehen sich auf die ursprüngliche Größe der Bilder.

Obwohl die Anzahl der verwendeten Bilder recht gering ist, erlaubt das Ergebnis aufgrund der aussagekräftigen Höhen der Fehlerraten die Einschätzung, dass die Übertragung von in Bildern versteckten Nachrichten auf acht der zehn getesteten Kanäle möglich ist, wobei zur Absicherung der Nachricht Fehlerkorrektur mit relativ geringer Redundanz eingesetzt werden sollte. In zwei Kanälen können PNGs verwendet werden, die Übertragung scheint verlustfrei zu sein.

Kapitel 7

Fazit

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Konzeption und Implementation einer Java-Bibliothek, die es ermöglicht, beliebige binäre Informationen begrenzter Länge steganografisch in Bildern zu verstecken und diese über offene Kanäle zu veröffentlichen, ohne die Informationen zu verlieren.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Aussagen dieser Arbeit noch einmal übersichtlich dargestellt, gefolgt von einem kritischen Rückblick auf die Ergebnisse. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf mögliche weitergehende Forschung und Entwicklung der entstandenen Bibliothek.

7.1 Zusammenfassung

Diese Arbeit baut auf einem vorangegangenen Projektstudium zur Steganografie, dem PSE, auf. Zur Herleitung sinnvoller allgemeiner Anforderungen wurden daher die dort vorgestellten Ziele und erreichten Ergebnisse verglichen, wobei verschiedene Untersuchungsmethoden und Metriken eingeführt wurden. Festgestellte Unzulänglichkeiten des PSE dienten als Grundlage zur Formulierung eigener Zielsetzungen. So stellten sich die Resistenzen der verwendeten Algorithmen gegen Wahrnehmung, Entdeckung und Kompression als zentrale Aspekte heraus.

Anschließend wurden zunächst einzelne Konzepte vorgestellt, die jeweils bestimmte Anforderungen erfüllen sollten. Die dabei verfolgte Struktur wurde zusammenfassend präzisiert, um als konkrete Konzeption die Grundlage der Umsetzung zu bilden. Da nicht alle

Anforderungen gleichermaßen gut erfüllbar sind, sollte die Bibliothek die Möglichkeit unterschiedlicher Kombinationen und Konfigurationen der implementierten Konzepte bieten. Zur Begrenzung der Komplexität der Benutzung wurden jedoch vier Profile entwickelt, von denen drei die Erfüllung jeweils bestimmter Teilaspekte und eines die möglichst sinnvolle Verbindung aller Möglichkeiten abdecken sollten.

Nach der Erläuterung des Testkonzepts und wesentlicher Teile der Implementierung wurde das Ergebnis mit bereits eingeführten und ergänzenden Analysen hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen untersucht. Im letzten Abschnitt wurde dabei besonders die Kompressionsresistenz der Profile analysiert, vor allem im Hinblick auf die erfolgreiche Extraktion der versteckten Nachricht nach einer tatsächlichen Übertragung der steganografisch bearbeiteten Bilder auf unterschiedlichen Veröffentlichungskanälen.

Die Eignung der Profile für jeweils bestimmte Bereiche sowie die hinreichende Erfüllung der herausgearbeiteten Anforderungen durch die Bibliothek an sich wurde in den Untersuchungen erläutert und bestätigt. Die Ergebnisbibliothek entspricht der Zielsetzung.

7.2 Kritischer Rückblick

Obwohl die selbst herausgearbeiteten Anforderungen erfüllt sein mögen, wären in mancher Hinsicht umfassendere Ergebnisse möglich gewesen. So sollen in diesem Kapitel in wenigen Sätzen einige Bereiche des Ergebnisses und der Untersuchungen kritisch hinterfragt werden.

7.2.1 Steganalyse

Die Steganalyse in dieser Arbeit ist auf die Verwendung nur eines Programms beschränkt. Auch wenn dies viele Techniken sammelt und in den Untersuchungen seine Eignung zumindest teilweise belegen konnte, wäre größere Vielfalt wünschenswert. Das Training und die Verwendung eigener Deep-Learning-Modelle, die auf das jeweilige Profil angepasst sind, wäre ein nutzbringendes Instrument gewesen. Die dafür notwendige Kenntnis und Erläuterung solcher Systeme gehört jedoch nicht in den Umfang dieser Arbeit.

7.2.2 Kompatibilität mit Android

Wie einleitend bereits in Abschnitt 3.2.1 diskutiert, wird in dieser Arbeit von der Herstellung einer Kompatibilität mit dem Android SDK abgesehen. Die zwar bewusste Entscheidung, inkompatible Klassen zu verwenden, hätte dennoch zu einer deutlicheren Kapselung derselben führen können. Zur Anpassung an das ASDK müssten in der Ergebnisbibliothek sowohl die implementierende Klasse des Interfaces `ImageStegIO`, als auch die Elternklasse und damit die Konstruktoren aller Overlays angepasst werden.

7.2.3 Genauere Untersuchung der Konfigurationen

An einigen Stellen dieser Arbeit wird auf Konfigurationen hingewiesen, deren Manipulation erheblichen Einfluss auf das Verhalten der verwendeten Konzepte hat. Die aktuell statisch festgelegten Größen beinhalten zum Beispiel die Wahl ...

- ... der Frequenz des zu ändernden DCT-Koeffizienten
- ... des Ziel-QF der adaptiven Änderungsgröße Δ
- ... des Multiplikators der adaptiven Änderungsgröße Δ
- ... des Referenzblocks bei DCRAS

Die Untersuchung dieser Optionen wäre zwar aufgrund der vielen Variablen recht aufwändig, aber vermutlich nutzbringend.

7.2.4 Weitere Resistenzen

In dieser Arbeit standen die Resistenzen gegen Wahrnehmung, Entdeckung und insbesondere JPEG-Kompression im Vordergrund. Weitere Angriffe auf das Stego-Bild sind jedoch durchaus denkbar. So gibt es andere Kompressionsarten, einem Bild könnte Rauschen hinzugefügt werden, auch Farbmanipulationen sind möglich. Besonders relevant ist die Möglichkeit der Resistenz gegen Größenänderung des Bildes, die bei den Profilen „Resistenzenhybrid“, „Kompressionsresistenz“ und „Entdeckungsresistenz“ jeweils nur vom rechten und unteren Bildrand bis zum nächstkleineren Vielfachen ihrer Blockseitenlänge s_b gegeben sein müsste.

Keine dieser Resistenzen wurde als Anforderung betrachtet oder untersucht. Die Struktur der Bibliothek wurde jedoch so gewählt, dass entsprechende Erweiterungen möglichst gut umsetzbar sein sollten.

Abbildung 7.1: Das linke Bild zeigt die Bildung eines regelmäßigen Musters bei der Verwendung von DCRAS und statischer Wahl von DCT-Koeffizient und Referenzblock. Das rechte Bild zeigt die zufällige Wahl dieser Variablen. Beide Bilder entstammen dem gleichen, 700-fach vergrößerten Bildausschnitt, die Änderungsgröße entspricht jeweils dem QF 35, die Länge der enkodierten Nachricht der vollen Kapazität.

7.3 Ausblick

Abgesehen von verschiedenen Konfigurationen und Kombinationen der inneren Struktur bietet das Ergebnis dieser Arbeit durchaus Raum für weitere Forschung und Entwicklung. In diesem Kapitel sollen daher einige Möglichkeiten kurz dargestellt werden, die Ergebnisbibliothek oder ihre Untersuchung zu erweitern.

7.3.1 Dynamische Wahl von DCT-Koeffizienten und Referenzblöcken

An einigen Stellen dieser Arbeit wird auf die statische Wahl der DCT-Koeffizienten bei DMAS und DCRAS, sowie der Referenzblöcke bei DCRAS hingewiesen. Bei DCRAS kann dies, unter Verwendung zu großer Änderungsgrößen und Ausnutzung voller Kapazität, zu recht auffälliger Musterbildung führen, wie in Abbildung 7.1 (links) zu sehen.

Die dynamische Wahl dieser beiden Variablen würde der Musterbildung entgegenwirken, wie ebenfalls in Abbildung 7.1 (rechts) bei pseudozufälliger Wahl dargestellt ist. Die Herausforderungen bestehen hier zum Einen in der Passivität des Embedders, der für eine deterministische, pseudozufällige Wahl von DCT-Koeffizienten und Referenzblöcken von der Zuarbeit des Encoders abhängig ist. Zum Anderen konnte im Rahmen dieser Arbeit

keine Wahl des Referenzblocks anhand von Pixelwerten oder deren Transformationen gefunden werden, die bei En- und Dekodierung ausreichend stabil ist.

7.3.2 Unterstützung von Grauwert-Bildern

Die Ergebnisbibliothek unterstützt nicht die Verwendung von Grauwertbildern mit einer Farbtiefe von 8 Bit pro Pixel. Unter Verwendung der Methoden `BufferedImage.getRGB(...)` und `BufferedImage.setRGB(...)` kommt es bei diesem Bildtyp zu erhöhtem Fehleraufkommen, dessen Ursache im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wurde.

Die Unterstützung dieses Bildtyps könnte jedoch hinzugefügt werden, indem ein zu implementierendes Overlay die Benutzung der genannten Methode umgeht und ein zu implementierender `PixelTranslator` die Pixelwerte ohne Umrechnung anbietet.

7.3.3 Einsatz des Stego-Keys

Der Einsatz des Stego-Keys, der als *Seed* einem Objekt der Klasse `java.util.Random` (Random) übergeben wird, wird zur pseudozufälligen Verteilung von Container-Elementen und zum Aufbau der Submatrix des STC Encoders genutzt. Ziel ist, dass ein Empfänger oder Angreifer im Besitz des Schlüssels sein muss, um die versteckte Nachricht zu dekodieren.

Der Seed hat den Datentyp `long` und besteht aus 64 Bit, jedoch werden von Random nur 48 Bit verwendet¹. Die Sicherheit der Nachricht ist demnach bei lediglich 2^{48} möglichen Submatrizen und Permutationen der Container-Elemente fragwürdig.

In weiteren Arbeiten könnte dies durch Verwendung anderer Implementierungen oder aufeinanderfolgende Nutzung der Funktionen eines Randoms mit unterschiedlichen Teilen des Schlüssels behoben, in jedem Falle untersucht werden.

7.3.4 Erweiterung von Klassen der inneren Struktur

Ein zentrales Ziel dieser Arbeit war die einfache Erweiterbarkeit der Implementierung. Die Möglichkeit der Ergänzung von Klassen und Funktionen der inneren Struktur soll daher nicht unerwähnt bleiben.

¹vgl. <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Random.html#setSeed-long->

Beispielsweise existieren neben einer Vielzahl implementierbarer Embedder auch noch einige Verzerrungsfunktionen, von denen hier nur eine verwendet wurde. Die vorliegende Arbeit bietet außerdem bisher nicht die Option eines Embedders, der einzelne (räumliche) Pixelwerte manipuliert und dabei die Struktur des entsprechenden Bildausschnitts beachtet.

Der Zusatz neuer Strukturteile käme der Vielfalt möglicher Kombinationen entgegen. Mithilfe dieser könnten die in dieser Arbeit erreichten Ergebnisse noch verbessert werden.

Abbildungsverzeichnis

3.1	Darstellung der Aufdeckung enkodierter volltransparenter Pixel	20
3.2	Darstellung von LSB Enhancement bei GIF und PNG	33
3.3	Durch PixelBit verursachte Größenveränderung von Container-Bildern . . .	34
4.1	DCT-Basisbilder und Zick-Zack-Sortierung	43
4.2	Veranschaulichung von STCs	45
4.3	Intervallsets des Embedders DMAS	54
4.4	Diskrete Wavelet Dekomposition	57
5.1	Vereinfachte innere Struktur	71
5.2	Ablauf der Enkodierung mittels STC Encoder	73
6.1	Darstellung der Bildverzerrung nach Kapazitätsauslastung	85
7.1	Musterbildung bei statischer Block- und Koeffizientenwahl	97
A.1	Klassendiagramm der inneren Struktur	XX

Tabellenverzeichnis

3.1	FR-IQA-Untersuchung des PixelBit-Algorithmus	27
3.2	FR-IQA-Untersuchung des PixelIndex-Algorithmus	27
3.3	Räumliche Steganalyse unbearbeiteter Bilder	30
3.4	Steganalyse des LSB-Replacements	31
3.5	Steganalyse des PixelBit-Algorithmus'	31
3.6	Steganalyse des PixelIndex-Algorithmus'	32
4.1	Vergleich notwendiger Änderungen bei Verwendung des Sequentiellen Encoders und des STC-Encoders	49
6.1	FR-IQA-Untersuchung der Profile der Ergebnisbibliothek	84
6.2	Räumliche Steganalyse der Profile der Ergebnisbibliothek	87
6.3	Steganalyse der Profile der Ergebnisbibliothek mittels SDLM	88
6.4	Byte- und Bitfehlerraten der Profile bei einfacher Kompression	90
6.5	Byte- und Bitfehlerraten der Profile bei lokaler Rekompensation	91
6.6	Byte- und Bitfehlerraten der Profile bei Veröffentlichung in Kanälen	93

Quelltextverzeichnis

5.1	Pseudozufällige Erstellung der Submatrix \hat{H}	77
5.2	Matrizenmultiplikation mit BitSets	78
5.3	Zeilenweise Matrizenmultiplikation zur Einsparung von Speicherplatz	79
A.1	Quelltext der Erstellung der Profile (Presets) in der Ergebnisbibliothek	XVIII
A.2	Beispielhafter Quelltext der an Overlays stellbaren Bedingungen	XIX
B.1	Pseudoquelltext des angepassten Viterbi-Algorithmus' in der zugrunde liegenden Arbeit der STCs	XXII
B.2	Javaquelltext des angepassten Viterbi-Algorithmus' in der Ergebnisbibliothek	XXIII
C.1	Javaquelltext des angepassten Viterbi-Algorithmus' in der Ergebnisbibliothek	XXIX

Glossar

BPC *Bits Per Channel* - Anzahl der Bits pro Farbkanal in einem Pixel. 5, 24, 26, 42

bpp Eingebettete Bits einer versteckten Nachricht pro Pixel des Stego-Bildes. 20, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 82, 84, 86, 87, 88

Container-Element Ein Element eines Container-Mediums, hier eines Bildes. Bezieht sich auf eine Einheit von Pixelwerten, die der Enkodierung einer Anzahl von Bit an Information dient. Kann aus einem einzelnen Farbkanal, einem oder mehreren Pixeln oder einem ganzen Bildausschnitt bestehen.. 5, 16, 19, 24, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 59, 63, 64, 65, 67, 71, 72, 74, 77, 78, 82, 85, 98, XIX

EB „Ergebnisbibliothek“- Bezeichnet das Ergebnis des begleitenden Projekts dieser Arbeit: Eine Bibliothek in der Programmiersprache Java, mithilfe derer Steganografie in Bildern ermöglicht wird.. 51, 60, 61, 62, 64, 65, 68, 69, 74, 75, 76, 79, 80, 81

FR-IQA *Full Reference Image Quality Assessment* - Bewertung der Bildqualität eines verzerrten Bildes (hier Stego-Medium) durch Vergleich mit einem störungsfreien Original. 26, 27, 84, II

PSE Ergebnis des Projektstudiums an der HTW Berlin im Wintersemester 2020 / 2021 namens „Verborgene Nachrichten in Social Networks mittels Steganographie“. Bezeichnet eine in diesem Rahmen erstellte Bibliothek, die der steganografischen Bearbeitung unterschiedlicher Medien dient.. 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 49, 50, 61, 62, 63, 69, 94

QF Qualitätsfaktor im Intervall $[1, 100]$, der die Qualität des resultierenden Bildes bei der JPEG-Kompression beeinflusst. Ein höherer Wert resultiert in besserer Qualität. 43, 55, 56, 64, 70, 71, 83, 88, 90, 91, 92, 96, 97

RN Relative Nutzlastgröße. In dieser Arbeit bezieht sich die RN auf eingebettete Bits pro Pixel (bpp). 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 84, 86, 87, 88, 89

Stego-Bild Ein Bild, hier eine Rastergrafik, in dem eine Nachricht steganografisch versteckt wurde.. 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 72, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 96, XX

Stego-Medium Ein Medium, in dem eine Nachricht steganografisch versteckt wurde.. 21, 32, IV

Stego-Key Ein Schlüssel, der zur Veränderung der Einbettung verwendet wird, beispielsweise zur pseudozufälligen Randomisierung der Pixelreihenfolge.. 21, 36, 47, 50, 61, 76, 98

Literaturverzeichnis

- [6] Yukihiro Arai, Takeshi Agui und Masayuki Nakajima. „A Fast DCT-SQ Scheme for Images“. In: *IEICE TRANSACTIONS (1976-1990)* E71-E.11 (Nov. 1988). Publisher: The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, S. 1095–1097. ISSN: , 0000-0000. URL: https://search.ieice.org/bin/summary.php?id=e71-e_11_1095&category=E&year=1988&lang=E&abst= (besucht am 30.04.2022).
- [7] Zhenkun Bao u. a. „A robust image steganography based on the concatenated error correction encoder and discrete cosine transform coefficients“. en. In: *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing* 11.5 (Mai 2020), S. 1889–1901. ISSN: 1868-5145. DOI: 10.1007/s12652-019-01345-8. URL: <https://doi.org/10.1007/s12652-019-01345-8> (besucht am 15.02.2022).
- [9] Wilhelm Burger und Mark James Burge. *Digitale Bildverarbeitung: eine Einführung mit Java und ImageJ ; mit 16 Tabellen*. de. eXamen.press. Berlin Heidelberg: Springer, 2005. ISBN: 978-3-540-21465-6.
- [10] Giacomo Cancelli u. a. „Detection of ± 1 LSB steganography based on the amplitude of histogram local extrema“. In: *2008 15th IEEE International Conference on Image Processing*. ISSN: 2381-8549. Okt. 2008, S. 1288–1291. DOI: 10.1109/ICIP.2008.4711998.
- [11] Kejiang Chen u. a. „Defining Cost Functions for Adaptive JPEG Steganography at the Microscale“. In: *IEEE Transactions on Information Forensics and Security* 14.4 (Apr. 2019). Conference Name: IEEE Transactions on Information Forensics and Security, S. 1052–1066. ISSN: 1556-6021. DOI: 10.1109/TIFS.2018.2869353.
- [12] Nikolay Chervyakov, Pavel Lyakhov und Nikolay Nagornov. „Analysis of the Quantization Noise in Discrete Wavelet Transform Filters for 3D Medical Imaging“. en. In: *Applied Sciences* 10.4 (Jan. 2020). Number: 4 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute, S. 1223. ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app10041223. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/10/4/1223> (besucht am 13.04.2022).

- [16] Sorina Dumitrescu, Xiaolin Wu und Nasir Memon. „On steganalysis of random LSB embedding in continuous-tone images“. In: Bd. 3. Juli 2002, 641–644 vol.3. DOI: 10.1109/ICIP.2002.1039052.
- [17] K. Egiazarian u. a. „A new full-reference quality metrics based on HVS“. en. In: 2006. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/A-NEW-FULL-REFERENCE-QUALITY-METRICS-BASED-ON-HVS-Egiazarian-Astola/cf7dee64f8a0bcd31aa82ba7fda804637> (besucht am 01.05.2022).
- [22] Tomáš Filler, Jan Judas und Jessica Fridrich. „Minimizing embedding impact in steganography using trellis-coded quantization“. In: *Media Forensics and Security II*. Bd. 7541. SPIE, Jan. 2010, S. 38–51. DOI: 10.1117/12.838002. URL: <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/7541/754105/Minimizing-embedding-impact-in-steganography-using-trellis-coded-quantization/10.1117/12.838002.full> (besucht am 19.03.2022).
- [26] Jessica Fridrich und Miroslav Goljan. „On estimation of secret message length in LSB steganography in spatial domain“. In: Bd. 5306. Juni 2004, S. 23–34. DOI: 10.1117/12.521350.
- [27] Jessica Fridrich, Tomáš Pevný und Jan Kodovsky. „Statistically undetectable JPEG steganography: Dead ends challenges, and opportunities“. In: Jan. 2007, S. 3–14. DOI: 10.1145/1288869.1288872.
- [29] Erich Gamma u. a. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison-Wesley professional computing series. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1995. ISBN: 978-0-201-63361-0.
- [31] Akash Goel. „Discrete Wavelet Transform (DWT) with Two Channel Filter Bank and Decoding in Image Texture Analysis“. en. In: 3.4 (2014), S. 7.
- [32] Shekhar Gulati und Rahul Sharma. *Java Unit Testing with JUnit 5*. en. Berkeley, CA: Apress, 2017. ISBN: 978-1-4842-3014-5 978-1-4842-3015-2. DOI: 10.1007/978-1-4842-3015-2. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4842-3015-2> (besucht am 03.05.2022).
- [35] Vojtěch Holub, Jessica Fridrich und Tomáš Denemark. „Universal distortion function for steganography in an arbitrary domain“. en. In: *EURASIP Journal on Information Security* 2014.1 (Dez. 2014), S. 1. ISSN: 1687-417X. DOI: 10.1186/1687-417X-2014-1. URL: <https://jis-urasipjournals.springeropen.com/articles/10.1186/1687-417X-2014-1> (besucht am 22.01.2022).

- [38] Graham Hudson u. a. „JPEG at 25: Still Going Strong“. In: *IEEE MultiMedia* 24.2 (Apr. 2017). Conference Name: IEEE MultiMedia, S. 96–103. ISSN: 1941-0166. DOI: 10.1109/MMUL.2017.38.
- [39] Quan Huynh-Thu und Mohammed Ghanbari. „The accuracy of PSNR in predicting video quality for different video scenes and frame rates“. en. In: *Telecommunication Systems* 49.1 (Jan. 2012), S. 35–48. ISSN: 1572-9451. DOI: 10.1007/s11235-010-9351-x. URL: <https://doi.org/10.1007/s11235-010-9351-x> (besucht am 12.04.2022).
- [45] Hardeer Kaur und Seema Luhach. „Comparison of Hamming & Reed-Solomon Block Codes in AWGN Channel Using Different Modulation Techniques“. In: *International Journal of Engineering Trends and Technology* 11 (Mai 2014), S. 354–358. DOI: 10.14445/22315381/IJETT-V11P269.
- [46] Andrew Ker. „A General Framework for Structural Steganalysis of LSB Replacement“. In: Bd. 3227. Juni 2005, S. 296–311. ISBN: 978-3-540-29039-1. DOI: 10.1007/11558859_22.
- [47] Andrew D. Ker und Rainer Böhme. „Revisiting weighted stego-image steganalysis“. In: Hrsg. von Edward J. Delp III u. a. San Jose, CA, Feb. 2008, S. 681905. DOI: 10.1117/12.766820. URL: <http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?doi=10.1117/12.766820> (besucht am 06.05.2022).
- [49] Jesse D. Kornblum. „Using JPEG quantization tables to identify imagery processed by software“. en. In: *Digital Investigation* 5 (Sep. 2008), S21–S25. ISSN: 17422876. DOI: 10.1016/j.diin.2008.05.004. URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1742287608000285> (besucht am 03.04.2022).
- [50] Shamim Ahmed Laskar und Kattamanchi Hemachandran. „A Review on Image Steganalysis techniques for Attacking Steganography“. en-US. In: *International Journal of Engineering Research & Technology* 3.1 (Feb. 2014). Publisher: IJERT-International Journal of Engineering Research & Technology. ISSN: 2278-0181. URL: <https://www.ijert.org/research/a-review-on-image-steganalysis-techniques-for-attacking-steganography-IJERTV3IS11136.pdf>, %20https://www.ijert.org/a-review-on-image-steganalysis-techniques-for-attacking-steganography (besucht am 14.04.2022).
- [53] Lin Zhang u. a. „FSIM: A Feature Similarity Index for Image Quality Assessment“. en. In: *IEEE Transactions on Image Processing* 20.8 (Aug. 2011), S. 2378–2386. ISSN: 1057-7149, 1941-0042. DOI: 10.1109/TIP.2011.2109730. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/5705575/> (besucht am 12.04.2022).

- [54] Jyotsna Kumar Mandal. *Reversible Steganography and Authentication via Transform Encoding*. en. Google-Books-ID: RrzoDwAAQBAJ. Springer Nature, Juni 2020. ISBN: 9789811543975.
- [57] Sebastian Möller. „Qualitätsvorhersage“. de. In: *Quality Engineering: Qualität kommunikationstechnischer Systeme*. Hrsg. von Sebastian Möller. Berlin, Heidelberg: Springer, 2017, S. 169–196. ISBN: 978-3-662-56046-4. DOI: 10.1007/978-3-662-56046-4_9. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56046-4_9 (besucht am 11.04.2022).
- [59] Olaf Musch. *Design Patterns mit Java: Eine Einführung*. de. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2021. ISBN: 978-3-658-35491-6 978-3-658-35492-3. DOI: 10.1007/978-3-658-35492-3. URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-35492-3> (besucht am 14.04.2022).
- [61] Josh Patterson und Adam Gibson. *Deep learning: a practitioner’s approach*. First edition. OCLC: ocn902657832. Sebastopol, CA: O’Reilly, 2017. ISBN: 978-1-4919-1425-0.
- [62] Baisakhi Sur Phadikar, Goutam Kumar Maity und Amit Phadikar. „Full Reference Image Quality Assessment: A Survey“. en. In: *Industry Interactive Innovations in Science, Engineering and Technology*. Hrsg. von Swapan Bhattacharyya u. a. Singapore: Springer, 2018, S. 197–208. ISBN: 978-981-10-3953-9. DOI: 10.1007/978-981-10-3953-9_19.
- [63] J. Plank. „A Tutorial on Reed-Solomon Coding for Fault-Tolerance in RAID-Like Systems“. In: *Softw. Pract. Exp.* (1997). DOI: 10.1002/(SICI)1097-024X(199709)27:9%3C995::AID-SPE111%3E3.0.CO;2-6.
- [64] *Platform Architecture | Android Developers*. en. URL: <https://developer.android.com/guide/platform> (besucht am 26.04.2022).
- [65] Nikolay Ponomarenko u. a. „On between-coefficient contrast masking of DCT basis functions“. In: *Proc of the 3rd Int Workshop on Video Processing and Quality Metrics for Consumer Electronics* (Jan. 2007).
- [73] Shruti Sonawane und Prof A. M. Deshpande. „Image Quality Assessment Techniques: An Overview“. en-US. In: *International Journal of Engineering Research & Technology* 3.4 (Apr. 2014). Publisher: IJERT-International Journal of Engineering Research & Technology. ISSN: 2278-0181. URL: <https://www.ijert.org/research/image-quality-assessment-techniques-an-overview-IJERTV3IS041919.pdf>,

- %20https://www.ijert.org/image-quality-assessment-techniques-an-overview (besucht am 12.04.2022).
- [76] Tilo Strutz. *Bilddatenkompression: Grundlagen, Codierung, Wavelets, JPEG, MPEG, H.264 ; mit 72 Tabellen*. de. 4., überarb. und erg. Aufl. Studium. Wiesbaden: Vieweg + Teubner, 2009. ISBN: 978-3-8348-0472-3.
- [81] G.K. Wallace. „The JPEG still picture compression standard“. In: *IEEE Transactions on Consumer Electronics* 38.1 (Feb. 1992). Conference Name: IEEE Transactions on Consumer Electronics, S. xviii–xxxiv. ISSN: 1558-4127. DOI: 10.1109/30.125072.
- [82] Chang Wang und Jiangqun Ni. „An efficient JPEG steganographic scheme based on the block entropy of DCT coefficients“. In: *2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. ISSN: 2379-190X. März 2012, S. 1785–1788. DOI: 10.1109/ICASSP.2012.6288246.
- [83] Shuai Wang, Ning Zheng und Ming Xu. „A Compression Resistant Steganography Based on Differential Manchester Code“. en. In: *Symmetry* 13.2 (Jan. 2021), S. 165. ISSN: 2073-8994. DOI: 10.3390/sym13020165. URL: <https://www.mdpi.com/2073-8994/13/2/165> (besucht am 20.01.2022).
- [84] Z. Wang, E.P. Simoncelli und A.C. Bovik. „Multiscale structural similarity for image quality assessment“. In: *The Thrity-Seventh Asilomar Conference on Signals, Systems Computers, 2003*. Bd. 2. Nov. 2003, 1398–1402 Vol.2. DOI: 10.1109/ACSSC.2003.1292216.
- [88] Abid Yahya. *Steganography Techniques for Digital Images*. en. Cham: Springer International Publishing, 2019. ISBN: 978-3-319-78535-6 978-3-319-78597-4. DOI: 10.1007/978-3-319-78597-4. URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-78597-4> (besucht am 13.10.2021).
- [89] Lin Zhang u. a. „A comprehensive evaluation of full reference image quality assessment algorithms“. In: *2012 19th IEEE International Conference on Image Processing*. ISSN: 2381-8549. Sep. 2012, S. 1477–1480. DOI: 10.1109/ICIP.2012.6467150.
- [90] Yi Zhang u. a. „A JPEG-Compression Resistant Adaptive Steganography Based on Relative Relationship between DCT Coefficients“. In: *2015 10th International Conference on Availability, Reliability and Security*. Toulouse, France: IEEE, Aug. 2015, S. 461–466. ISBN: 978-1-4673-6590-1. DOI: 10.1109/ARES.2015.53. URL: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7299952/> (besucht am 20.01.2022).

-
- [91] Yi Zhang u. a. „Dither modulation based adaptive steganography resisting jpeg compression and statistic detection“. en. In: *Multimedia Tools and Applications* 77.14 (Juli 2018), S. 17913–17935. ISSN: 1573-7721. DOI: 10.1007/s11042-017-4506-3. URL: <https://doi.org/10.1007/s11042-017-4506-3> (besucht am 02.03.2022).
- [92] Zhiqiang Zhu u. a. „Robust Steganography by Modifying Sign of DCT Coefficients“. en. In: *IEEE Access* 7 (Jan. 2019). Publisher: IEEE, S. 168613–168628. ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2953504. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8901147/> (besucht am 19.04.2022).

Onlinereferenzen

- [2] 23. URL: <https://www.23hq.com/23/terms> (besucht am 17.01.2022).
- [3] *About Instagram's Official Site.* en. URL: <https://about.instagram.com/> (besucht am 06.04.2022).
- [8] Julia Barthel und ingo. *Online-Zensur: Internetfreiheit ist in diesen Ländern leider nicht verfügbar.* de-DE. Mai 2020. URL: <https://netzpolitik.org/2020/internetfreiheit-ist-in-diesen-laendern-leider-nicht-verfuegbar/> (besucht am 15.05.2022).
- [18] *Einführung von Instagram Content Publishing API.* de. URL: <https://developers.facebook.com/blog/post/2021/01/26/introducing-instagram-content-publishing-api/> (besucht am 11.01.2022).
- [19] *Erklärung Farbtiefe Bittiefe, Filmscanner Dia-Scanner, Bedeutung Palette Datentiefe, 48 Bit Tipps, Scannen Bildbearbeitung.* URL: <https://www.filmscanner.info/Farbtiefe.html> (besucht am 26.04.2022).
- [20] *Erweiterung · enricoDec/SocialMedia-Steganography Wiki.* en. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography> (besucht am 06.04.2022).
- [21] Keenan Erwin. *Avoiding Compression Hell: Here's Why You Should Never Upload a Social Media Image Larger Than...* en. Apr. 2017. URL: <https://medium.com/@mountainbeard/welcome-to-compression-hell-heres-why-you-should-never-upload-a-social-media-image-larger-than-c1a184616871> (besucht am 22.01.2022).
- [23] *flickr nutzungsbedingungen.* Sep. 2014. URL: <https://www.flickr.com/help/terms> (besucht am 25.04.2022).
- [24] *Flickr Services OAuth.* URL: <https://www.flickr.com/services/api/auth.oauth.html> (besucht am 25.04.2022).
- [25] Apache Software Foundation. *Apache License, Version 2.0.* URL: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html> (besucht am 08.05.2022).

- [28] FunInformatique. *Steganography: hide a ZIP file in an image*. en. Sep. 2012. URL: <https://www.funinformatique.com/en/steganography-hide-a-zip-file-in-an-image/> (besucht am 25.04.2022).
- [33] *Hamming-Bedingung*. URL: <https://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/rechnernetze/seite11.htm> (besucht am 25.04.2022).
- [36] *Home · enricoDec/SocialMedia-Steganography Wiki*. en. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography> (besucht am 06.04.2022).
- [37] *Home · SharedKnowledge/SharkNet2Android Wiki*. en. URL: <https://github.com/SharedKnowledge/SharkNet2Android> (besucht am 06.04.2022).
- [40] *ImageSteg · enricoDec/SocialMedia-Steganography Wiki*. en. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography/wiki/ImageSteg> (besucht am 01.05.2022).
- [41] *ImageSteg · teceP/SharksystemsSteganographyAndroid Wiki*. en. URL: <https://github.com/teceP/SharksystemsSteganographyAndroid/wiki/ImageSteg#ausschluss-teilweise-transparenter-pixel> (besucht am 06.04.2022).
- [42] *Imgur API*. en. URL: <https://apidocs.imgur.com> (besucht am 11.01.2022).
- [52] Daniel Lerch-Hostalot. *Introduction to steganalysis with Aletheia*. en. URL: <https://daniellerch.me/stego/aletheia/intro-en/> (besucht am 06.05.2022).
- [58] *MP3Steganography · enricoDec/SocialMedia-Steganography Wiki*. en. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography/wiki/MP3Steganography> (besucht am 06.04.2022).
- [67] Thomas Prof. Dr. Schwotzer. *Verborgene Nachrichten in Social Networks mittels Steganographie*. URL: http://www.sharksystem.net/htw/20_21_ProjektSteganografie_SN.pdf (besucht am 06.04.2022).
- [69] *RandomLSB base logic · enricoDec/SocialMedia-Steganography Wiki*. en. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography> (besucht am 07.04.2022).
- [71] *Social media image size 2022 - Includes Photoshop guide*. en-US. Nov. 2021. URL: <https://kontra.agency/social-media-image-sizes/> (besucht am 22.01.2022).
- [72] *Social Media Image Sizes for 2022: Cheat Sheet for Every Network*. en-US. Jan. 2022. URL: <https://blog.hootsuite.com/social-media-image-sizes-guide/> (besucht am 16.04.2022).

-
- [74] *Special Social Media: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte* / *planung&analyse.de*. URL: <https://www.horizont.net/planung-analyse/nachrichten/Neues-Marketing-Wissen-aus-Social-Media-Fotos-ziehen-Ein-Bild-sagt-mehr-als-tausend-Worte-159302> (besucht am 25.04.2022).
- [77] *teceP. teceP/SharksystemsSteganographyAndroid*. original-date: 2020-10-30T13:28:25Z. Feb. 2021. URL: <https://github.com/teceP/SharksystemsSteganographyAndroid> (besucht am 06.04.2022).
- [78] *Telegram-Limits — Telegram Info*. de-DE. URL: <https://limits.tginfo.me/de-DE> (besucht am 25.04.2022).
- [79] *Über Flickr*. URL: <https://www.flickr.com/about> (besucht am 25.04.2022).
- [80] *VideoSteg · enricoDec/SocialMedia-Steganography Wiki*. en. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography/wiki/VideoSteg> (besucht am 06.04.2022).
- [85] *Was ist Scraping und wie kann ich meine Infos auf Facebook schützen? | Facebook-Hilfereich*. URL: <https://www.facebook.com/help/463983701520800> (besucht am 25.04.2022).
- [86] Selina Wernike. *Animated GIF · enricoDec/SocialMedia-Steganography Wiki*. en. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography> (besucht am 07.04.2022).
- [87] Selina Wernike. *Projekt Studium Steganographie*. original-date: 2020-10-08T15:31:17Z. Feb. 2021. URL: <https://github.com/enricoDec/SocialMedia-Steganography/blob/e7ecc8bc5c92f53ffd7f753ba08ac893eadf0f84/src/main/java/steganography/image/encoders/GIFTableDecoder.java> (besucht am 07.04.2022).

Bildreferenzen

- [4] Ambigramme. *Free Image on Pixabay - Tree, Nature, Forest, Trunk*. en. URL: <https://pixabay.com/photos/tree-nature-forest-trunk-2515748/> (besucht am 08.04.2022).
- [13] Cossyimages. *clip-art-1300576_960_720*. en. URL: <https://www.cossyimages.com/free-clipart-pngs?pgid=jgw0mv5z-486a76d7-c70e-4f04-856e-d9030f269ed3> (besucht am 16.04.2022).
- [14] Cossyimages. *nature-2871653_1280*. en. URL: <https://www.cossyimages.com/free-nature-pngs?pgid=jgw3cwx1-fb9f352f-0e57-4ebb-89c6-61ac1e1d0098> (besucht am 05.05.2022).
- [15] Devcore. *English: 8x8 DCT (discrete cosine transformation)*. URL: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DCT-8x8.png> (besucht am 19.04.2022).
- [93] . *Free Image on Pixabay - Sculpture, Woman, Face*. en. URL: <https://pixabay.com/photos/sculpture-woman-face-6729856/> (besucht am 24.04.2022).

Sonstige Referenzen

- [1] graetz23 (Christian). *Projects · graetz23/JWave*. en. URL: <https://github.com/graetz23/JWave> (besucht am 01.04.2022).
- [5] *Apache License v2.0 and GPL Compatibility*. URL: <https://www.apache.org/licenses/GPL-compatibility.html> (besucht am 15.05.2022).
- [30] William A. Geisel. *Tutorial on Reed-Solomon error correction coding*. Techn. Ber. S-605. NTRS Author Affiliations: NASA Lyndon B. Johnson Space Center NTRS Document ID: 19900019023 NTRS Research Center: Legacy CDMS (CDMS). Aug. 1990. URL: <https://ntrs.nasa.gov/citations/19900019023> (besucht am 24.04.2022).
- [34] Stefan Hertzl. *Steghide*. URL: <http://steghide.sourceforge.net/> (besucht am 06.05.2022).
- [43] *Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images - Requirements and guidelines*. Standard. International Telecommunication Union, Sep. 1992. URL: <https://www.itu.int/rec/T-REC-T.81-199209-I/en> (besucht am 18.04.2022).
- [44] *Information technology - Digital compression and coding of continuous-tone still images: JPEG File Interchange Format (JFIF)*. Standard. International Telecommunication Union, Mai 2011. URL: <https://www.itu.int/rec/T-REC-T.871-201105-I/en> (besucht am 18.04.2022).
- [48] Andrew Khalel. *sewar: All image quality metrics you need in one package*. URL: <https://github.com/andrewekhalel/sewar> (besucht am 01.05.2022).
- [51] Daniel Lerch-Hostalot. *Aletheia*. Version v0.1. Apr. 2021. DOI: 10.5281/zenodo.4655945. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4655945>.
- [55] Steven McCanne u. a. *RTP Payload Format for JPEG-compressed Video*. Request for Comments RFC 2035. Num Pages: 16. Internet Engineering Task Force, Okt. 1996. DOI: 10.17487/RFC2035. URL: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2035> (besucht am 01.05.2022).

-
- [56] Aliaksei Mikhailiuk. *pytorch-fsim*. original-date: 2021-03-04T15:37:29Z. Jan. 2022. URL: <https://github.com/mikhailiuk/pytorch-fsim> (besucht am 22.02.2022).
- [60] Project Nayuki. *Fast discrete cosine transform algorithms*. URL: <https://www.nayuki.io/page/fast-discrete-cosine-transform-algorithms> (besucht am 25.01.2022).
- [66] Eduardo Prado. *PSNR-HVS-M-for-python*. original-date: 2019-11-06T09:46:26Z. Mai 2021. URL: <https://github.com/t2ac32/PSNR-HVS-M-for-python> (besucht am 11.04.2022).
- [68] Niels et al. Provos. *Release 0.4 · resurrecting-open-source-projects/outguess*. en. URL: <https://github.com/resurrecting-open-source-projects/outguess/releases/tag/0.4> (besucht am 06.05.2022).
- [70] Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. *Moderne Messenger – heute verschlüsselt, morgen interoperabel?* de. Nov. 2021.
- [75] makiuchi-d u. a. srowen AlexGeller1. *ZXing ("Zebra Crossing") barcode scanning library for Java, Android*. original-date: 2011-10-12T14:07:27Z. Apr. 2022. URL: <https://github.com/zxing/zxing> (besucht am 25.04.2022).

Anhang A

A.1 Konstruktion der inneren Struktur

Um einen Überblick über die tatsächlich genutzte innere Struktur zu geben, soll in diesem Kapitel lediglich der Quelltext A.1 der Konstruktion der Profile und damit die Konkretisierung der in Abschnitt 5.2 vorgestellten Auflistung dargestellt werden. Ergänzend wird mit Quelltext A.2 ein hier verwendetes Beispiel von an Overlays stellbare Bedingungen gegeben.

```
1  switch (this.preset) {
2
3  case COMPRESSION_RESISTANCE:
4      return new PlainEncoder<>(
5          new DcrasEmbedder(Rgb2YCbCr::new, new FastDct8(), .65f, 3, 2),
6          new BlockShuffleOverlay(bufferedImage, seed, 16),
7          sequential
8      );
9
10 case DETECTION_RESISTANCE:
11     return new LossLessStcEncoder<>(
12         new DmasEmbedder(Rgb2YCbCr::new, new FastDct8(), .95f, 7, 7),
13         new BlockShuffleOverlay(bufferedImage, seed, 8, allPixelsOpaque),
14         new JUniward(Rgb2YCbCr::new, new Wavelet()),
15         sequential,
16         seed
17     );
18
19 case MINIMAL_IMPACT:
20     return new LossLessStcEncoder<>(
```

```
21     new PixelBit(),
22     new PixelShuffleOverlay(this.bufferedImage, seed, isPixelOpaque),
23     (x, y) -> 1d,
24     sequential,
25     seed
26 );
27
28 case RESISTANCE_HYBRID:
29 default:
30     return new StcEncoder<>(
31         new DmasEmbedder(Rgb2YCbCr::new, new FastDct8(), .85f-0.3f),
32         new BlockShuffleOverlay(bufferedImage, seed, 8),
33         new JUniward(Rgb2YCbCr::new, new Wavelet()),
34         sequential,
35         seed
36     );
37 }
```

Quelltextauszug A.1: Quelltext der Erstellung der Profile (Presets) in der Ergebnisbibliothek

```
1 public static final Predicate<Integer> isPixelOpaque = pixel ->
2     (pixel >> 24 & 0xff) > 0;
3
4 public static final Predicate<int[]> allPixelsOpaque = pixels -> {
5     for (int pixel : pixels) {
6         if (!isPixelOpaque.test(pixel))
7             return false;
8     }
9     return true;
10 };
```

Quelltextauszug A.2: Beispielhafter Quelltext der an Overlays stellbaren Bedingungen, hier zum Zweck des Ausschlusses (teilweise) transparenter Container-Elemente.

A.2 Klassendiagramm der inneren Struktur

In Abbildung A.1 ist eine vollständigere Version des Klassendiagramms dargestellt, als dies in der Arbeit selbst zielführend gewesen wäre.

Abbildung A.1: Klassendiagramm der inneren Struktur; Hergestellt unter Verwendung von *Visual Paradigm Online*¹

A.3 Kanalkonfiguration

In Abschnitt 6.5.2.2 referenziert, aber für den dortigen Text zu umfangreich, soll hier in einigen Stichpunkten die Art und Weise der Veröffentlichung von Stego-Bildern auf den jeweiligen Kanälen dargelegt werden:

- **Telegram** - Sofortnachrichtendienst, veröffentlicht wurde in Gruppenräumen
 - Größe der Bilder wird verändert, statisch bei Größen 1280×963 und 1280×954
 - Bildformat beim Herunterladen ausschließlich JPEG
 - Hochladen als unkomprimierte Datei bis 2 GB alternativ möglich[78]
 - Webseite des Dienstes: <https://telegram.org/>
 - Für die Kommunikation mit dem Dienst wurde eine installierbare Anwendung genutzt
- **Facebook** - Offener Kanal, Veröffentlichung ohne Zugriffsbeschränkungen
 - Veröffentlichung als „Beitrag“
 - Beitrag wurde beim Herunterladen geöffnet

- Bildformat beim Herunterladen ausschließlich JPEG
- Webseite des Dienstes: <https://www.facebook.com/>
- **Instagram** - Offener Kanal, Veröffentlichung ohne Wahl von Zugriffsbeschränkung
 - Größe der Bilder wird verändert, statisch bei Größe 1080 × 607
 - Herunterladen über Drittanbieter, angezeigte Bilder weichen ab²
 - Bildformat beim Herunterladen (über Drittanbieter) ausschließlich JPEG
 - Webseite des Dienstes: <https://www.instagram.com/>
- **WhatsApp** - Sofortnachrichtendienst, veröffentlicht wurde in Gruppenräumen
 - Bildformat beim Herunterladen ausschließlich JPEG
 - Webseite des Dienstes: <https://www.whatsapp.com/>
 - Für die Kommunikation mit dem Dienst wurde eine installierbare Anwendung genutzt
- **Twitter** - Offener Kanal, Veröffentlichung ohne Zugriffsbeschränkung
 - Bilder müssen geöffnet werden, um sie in korrekter Größe herunterzuladen
 - Bildformat beim Herunterladen ausschließlich JPEG
 - Webseite des Dienstes: <https://twitter.com/>
- **Imgur** - Offener Kanal, Veröffentlichung ohne Eröffnung eines Nutzerkontos und ohne Zugriffsbeschränkung
 - Webseite des Dienstes: <https://imgur.com/>
- **Pinterest** - Offener Kanal, Veröffentlichung ohne Wahl von Zugriffsbeschränkung
 - Größe der Bilder wird verändert, statisch bei Größe 562 × 999
 - Bildformat beim Herunterladen ausschließlich JPEG
 - Webseite des Dienstes: <https://www.pinterest.de/>
- **Tumblr** - Offener Kanal, Veröffentlichung ohne Wahl von Zugriffsbeschränkung
 - Webseite des Dienstes: <https://www.tumblr.com>
- **Discord** - Sofortnachrichtendienst, veröffentlicht wurde in Gruppenräumen
 - Webseite des Dienstes: <https://discord.com/>
 - Für die Kommunikation mit dem Dienst wurde eine installierbare Anwendung genutzt
- **LinkedIn** - Offener Kanal, Veröffentlichung ohne Zugriffsbeschränkung
 - Größe der Bilder wird verändert, statisch bei Größe 800 × 602 und 800 × 596
 - Bildformat beim Herunterladen ausschließlich JPEG
 - Webseite des Dienstes: <https://www.linkedin.com/>

²Webseite des Drittanbieters: <https://www.save-insta.com/>; Anmerkung: Es mag andere Lösungen geben, diese werden in dieser Arbeit jedoch nicht ergründet.

Anhang B

B.1 Quelltextvergleich des Viterbi-Algorithmus

Im Folgenden soll kurz auf den Unterschied zwischen dem Pseudoquelltext des angepassten Viterbi-Algorithmus' in der zugrunde liegenden Arbeit der STCs[22, Kap. 4.1, Fig. 3] und der Implementierung eingegangen werden. Zunächst werden die Quelltexte nacheinander dargestellt und anschließend besondere Unterschiede diskutiert. Dabei wird ein gewisses Verständnis des Algorithmus' vorausgesetzt, das durch das in der zugrunde liegenden Arbeit dargestellte Beispiel geschaffen werden kann[22, Kap. 4.1.1].

```
1
2 // forward part of the Viterbi algorithm
3 wght[0] = 0
4 wght[1,...,2^h-1] = infinity
5 indx = indm = 1
6 for i = 1,...,num of blocks (submatrices in H) {
7     for j = 1,...,w { // for each column
8         for k = 0,...,2^h-1 { // for each state
9             w0 = wght[k] + x[indx]*rho[indx]
10            w1 = wght[k XOR H_hat[j]] + (1-x[indx])*rho[indx]
11            path[indx][k] = w1 < w0 ? 1 : 0 // C notation
12            newwght[k] = min(w0, w1)
13        }
14        indx++
15        wght = newwght
16    }
17    // prune states
18    for j = 0,...,2^(h-1)-1
19        wght[j] = wght[2*j + message[indm]]
```

```

20     wght[2^(h-1),...,2^h-1] = infinity
21     indm++
22 }
23
24 // backward part of the Viterbi algorithm
25 embedding_cost = wght[0]
26 state = 0, indx--, indm-
27 for i = num of blocks,...,1 (step -1) {
28     for j = w,...,1 (step -1) {
29         y[indx] = path[indx][state]
30         state = state XOR (y[indx]*H_hat[j])
31         indx-
32     }
33     state = 2*state + message[indm]
34     indm--
35 }
36
37 //////////////// LEGEND //////////////////////////
38 // INPUT: x, message, H_hat
39 // x = (x[1],...,x[n]) cover object
40 // message = (message[1],...,message[m])
41 // H_hat[j] = j th column in int notation
42 //
43 // OUTPUT: y, embedding_cost
44 // y = (y[1],...,y[n]) stego object

```

Quelltextauszug B.1: Pseudoquelltext des angepassten Viterbi-Algorithmus' in der zugrunde liegenden Arbeit der STCs

```

1     int w = h_hat.length;
2     int stateAmount = (int) Math.pow(2, HAT_HEIGHT);
3     int halfStateAmount = stateAmount / 2;
4
5     BitSet[] path = new BitSet[msgLen * w];
6     for (int i = 0; i < path.length; i++)
7         path[i] = new BitSet();
8
9     // forward part of the Viterbi algorithm
10    double[] wght = new double[stateAmount];

```

```
11 Arrays.fill(wght, Double.POSITIVE_INFINITY);
12 wght[0] = 0;
13 int indx = 0;
14 int indm;
15 for (indm = 0; indm < msgLen; indm++) {
16     for (int hh_col : h_hat) {
17         double[] newwght = new double[wght.length];
18         for (int k = 0; k < stateAmount; k++) {
19             double w0 = wght[k] + (cvr.get(indx) ? rho[indx] : 0);
20             double w1 = wght[k ^ hh_col] + (cvr.get(indx) ? 0 : rho[indx]);
21             path[indx].set(k, w1 < w0);
22             newwght[k] = Math.min(w0, w1);
23         }
24         indx++;
25         wght = newwght;
26     }
27     // prune states
28     for (int j = 0; j < halfStateAmount; j++) {
29         wght[j] = wght[2 * j + (message.get(indm) ? 1 : 0)];
30     }
31     for (int j = halfStateAmount; j < stateAmount; j++) {
32         wght[j] = Double.POSITIVE_INFINITY;
33     }
34 }
35 BitSet y = new BitSet(cvrLen);
36 int minInd = ArrayUtils.minInd(wght);
37
38 // backward part of the Viterbi algorithm
39 int state = minInd;
40 indx--;
41 for (--indm; indm >= 0; indm--) {
42     state = 2 * state + (message.get(indm) ? 1 : 0);
43     for (int j = w-1; j >= 0; j--) {
44         if (path[indx].get(state)) {
45             y.set(indx);
46             state ^= h_hat[j];
47         }
48         indx--;
```

```
49     }  
50   }  
51   return y;
```

Quelltextauszug B.2: Javaquelltext des angepassten Viterbi-Algorithmus' in der Ergebnisbibliothek

Es sei insbesondere auf die Zeilen 26 und 33 im Pseudoquelltext und die entsprechenden Zeilen 39 und 42 im Javaquelltext hingewiesen. Der Pseudoquelltext erwartet die Minimalkosten in der ersten Zeile des Trellis (Zustand 0) ohne dies bei der vorherigen Reduktion (Zeilen 18-20) zu garantieren. Durch die Bestimmung des Index der minimalen Kosten mittels der Funktion `ArrayUtils.minInd(...)` und der Errechnung des nächsten Zustands vor der Festlegung des rückwärtigen Pfads wird dies im Javaquelltext behoben. Obwohl nicht vollkommen vergleichbar, wird dieser Fehler in der von der Universität der Autoren der zugrunde liegenden Arbeit zur Verfügung gestellten Matlab-Implementation¹ nicht gemacht.

¹Verfügbar unter: <http://dde.binghamton.edu/download/syndrome/>, zuletzt besucht am: 09.05.2022

Anhang C

C.1 README-Datei des Repository der Ergebnisbibliothek

Im folgenden Abschnitt findet sich eine Entsprechung der README-Datei des Repository der Ergebnisbibliothek¹, wobei Verlinkungen durch Fußnoten ersetzt wurden. Links, die auf die vorliegende Arbeit verweisen, werden als leere Fußnoten (<>) dargestellt.

C.1.1 OpenSteganography

This repository contains the project of my bachelor thesis and allows the use of steganography in the image formats PNG, BMP and JPEG. The library offers different techniques which are explained in the thesis, available here² (german), and in javaDoc and tests.

The library can produce images which keep the hidden information intact after being published on several social networks.

C.1.1.1 Deployment from JAR

This is a java library. For most application purposes downloading the latest release file³ (*.jar) and including it in the project will suffice.

¹<https://github.com/Katatunga/OpenSteganography.git>

²<>

³<<https://github.com/Katatunga/OpenSteganography/releases/tag/v1.0.0-beta>>

From command line (Unix):

```
javac -cp /path/to/jar.jar:/path/to/myClass MyClass.java
java -cp /path/to/jar.jar:/path/to/myClass MyClass
```

In Eclipse IDE:

please see <https://stackoverflow.com/a/9870554>
or alternatively <http://mathcenter.oxford.emory.edu/site/cs170/externalLib/>

In IntelliJ IDE

please see <https://stackoverflow.com/a/54189724>
or alternatively <https://www.jetbrains.com/help/idea/library.html>

C.1.1.2 Usage

For the most basic usage of the outer structure (interface `Steganography` and implementing class `ImageSteg`) please refer to these test cases⁴. They contain some short utility methods which you can implement to provide your own images. Some test images⁵ are included in the repository.

Other tests⁶ offer more insight on how to construct and use the inner structure, but if you are considering this, you should probably download and expand the code itself. There are extensive JavaDoc and comments and the structure of the library adheres to well known design patterns, so the code should be understandable.

C.1.1.3 Deployment of source

This is a maven repository. It includes one external JAR (`JWave`⁷) which is also a dependency.

⁴<https://github.com/Katatunga/OpenSteganography/blob/main/src/test/java/steganography/image/outerStructure/TestBasicUsage.java>

⁵<https://github.com/Katatunga/OpenSteganography/tree/main/src/test/resources/steganography/image>

⁶<https://github.com/Katatunga/OpenSteganography/tree/main/src/test/java/steganography/image/innerStructure/integrations>

⁷<https://github.com/graetz23/JWave>

Open in Eclipse IDE

please see <https://stackoverflow.com/a/2061645>

Open in IntelliJ IDE

Opening the repository should be enough.

Tests

If you deployed the source code, you should first run all tests (`src/test/java/...`) to see if everything works smoothly. If you use older jdk's, some tests might fail, namely:

```
given_TIFF_when_encoding_expect_UnsupportedImageTypeException
given_TIFF_when_decoding_expect_UnsupportedImageTypeException
given_WBMP_when_encoding_expect_UnsupportedImageTypeException
```

They fail because they caught the wrong exception. This is due to `javax.imageio.ImageIO` in some jdk's not producing the image formats TIFF and WBMP, which are not used in the library anyway. So either ignore or use newer versions of jdk.

C.1.1.4 References

Following is a fraction of the references used to implement this project. These are probably the most important while using the code. Additional references and explanation can be found in my bachelor thesis⁸.

- DWT - „Projects · graetz23/JWave“, GitHub. <https://github.com/graetz23/JWave>.
- DCT - „Fast discrete cosine transform algorithms“. <https://www.nayuki.io/page/fast-discrete-cosine-transform-algorithms>.
- SCTs - T. Filler, J. Judas, und J. Fridrich, „Minimizing embedding impact in steganography using trellis-coded quantization“, in *Media Forensics and Security II*, Jan. 2010, Bd. 7541, S. 38–51. doi: 10.1117/12.838002.

⁸<>

- DMAS - Y. Zhang, X. Zhu, C. Qin, C. Yang, und X. Luo, „Dither modulation based adaptive steganography resisting jpeg compression and statistic detection“, *Multimed Tools Appl*, Bd. 77, Nr. 14, S. 17913–17935, Juli 2018, doi: 10.1007/s11042-017-4506-3.
- DCRAS - Y. Zhang, X. Luo, C. Yang, D. Ye, und F. Liu, „A JPEG-Compression Resistant Adaptive Steganography Based on Relative Relationship between DCT Coefficients“, in *2015 10th International Conference on Availability, Reliability and Security*, Toulouse, France, Aug. 2015, S. 461–466. doi: 10.1109/ARES.2015.53.
- ZXing („Zebra Crossing“) barcode scanning library for Java, Android. ZXing Project, 2022. Zugegriffen: 25. April 2022. [Online]. Verfügbar unter: <https://github.com/zxing/zxing>

C.2 Erklärender Test - Grundsätzliche Verwendung

Quelltextausschnitt C.1 zeigt den ersten der Tests der Klasse `TestBasicUsage`, die die grundsätzliche Verwendung der äußeren Struktur der Ergebnisbibliothek aufzeigen sollen.

```
1 void basicFacadeNoArguments() throws SteganographyException, IOException {
2     // get image as a byte array
3     byte[] imageBytes = readFile(rosehip + jpeg);
4     // get payload as a byte array
5     byte[] payloadBytes = "Hello World".getBytes();
6
7     // create an ImageSteg Object (arguments optional)
8     Steganography steganography = new ImageSteg();
9
10    // encode the payload into the image.
11    byte[] stegoImageBytes = steganography.encode(imageBytes, payloadBytes);
12
13    // stegoImageBytes is a complete image file stored in a byte array and
14    // could be stored on disk like so:
15    // new FileOutputStream("path/to/imageOut.jpg").write(stegoImageBytes);
16
17    // decode with the same ImageSteg
18    byte[] decodedSame = steganography.decode(stegoImageBytes);
```

```
19 | // or use another instance
20 | byte[] decodedOther = new ImageSteg().decode(stegoImageBytes);
21 |
22 | Assertions.assertArrayEquals(decodedSame, decodedOther);
23 | Assertions.assertEquals(new String(decodedSame), "Hello World");
24 | }
```

Quelltextauszug C.1: Javaquelltext des angepassten Viterbi-Algorithmus' in der Ergebnisbibliothek

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt durch meine Unterschrift, dass ich die vorstehende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe, mich auch keiner anderen als der angegebenen Literatur oder sonstiger Hilfsmittel bedient habe. Die Arbeit hat in dieser oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.

Berlin, den 15.05.2022

Vorname Nachname